

Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38

Pdf files of whole work can be accessed at following links:

Order 34: <https://numbers-magic.com/?p=8838>

Order 38: <https://numbers-magic.com/?p=8856>

Inder J. Taneja¹

Abstract

For the first time in history, this work brings a new kind of magic squares. These are multiples of 4 from order 8 to 40 [62, 63, 66]. These are bordered magic squares based on magic rectangles of order $4k$, where $k = 2, 3, 4, \dots$. For the orders of type $4k + 2$, where $k = 2, 3, 4, \dots$, i.e., for the orders 10, 14, 18, etc. can be seen at [64, 65]. This work is for the orders 34 and 38. Pdf files of whole work can be accessed at the author's site [3, 4] or at links given above. The single digit border is already known in the literature [13, 14, 5]. For the block of orders 3, refer author's work [51], for the blocks of order 4 refer [27], etc.

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijtaneja@gmail.com;
Web-sites: <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

Contents

1 Introduction	2
1.1 Classification of Bordered Magic Squares	7
2 Two Digits Bordered Magic Squares	8
2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 34	8
2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 38	21

1 Introduction

During past years author worked on bordered magic squares. These includes borders as blocks of magic squares. Let's consider following four examples of different kinds of bordered magic squares.

• **Single Digit Border**

Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @IJTANEJA																	2925		
307	292	294	296	298	318	320	322	34	32	30	28	26	8	6	4	2	308	2925	
25	275	262	264	266	285	287	289	64	62	60	58	41	39	37	35	276	300	2925	
23	57	247	236	238	240	256	258	90	88	86	84	70	68	66	248	268	302	2925	
21	55	83	223	214	216	231	233	112	110	108	95	93	91	224	242	270	304	2925	
19	52	81	107	203	196	198	210	130	128	126	116	114	204	218	244	273	306	2925	
15	51	79	104	125	138	132	192	194	181	143	183	137	200	221	246	274	310	2925	
13	46	75	103	123	135	176	174	147	180	148	150	190	202	222	250	279	312	2925	
11	44	73	98	119	136	146	161	166	155	168	179	189	206	227	252	281	314	2925	
1	42	65	96	113	141	152	156	167	162	165	173	184	212	229	260	283	324	2925	
301	269	243	219	201	191	154	170	157	164	159	171	134	124	106	82	56	24	2925	
303	271	245	220	205	186	172	163	160	169	158	153	139	120	105	80	54	22	2925	
305	272	249	225	207	185	175	151	178	145	177	149	140	118	100	76	53	20	2925	
309	277	251	226	208	188	193	133	131	144	182	142	187	117	99	74	48	16	2925	
311	278	253	228	121	129	127	115	195	197	199	209	211	122	97	72	47	14	2925	
313	280	254	101	111	109	94	92	213	215	217	230	232	234	102	71	45	12	2925	
315	282	77	89	87	85	69	67	235	237	239	241	255	257	259	78	43	10	2925	
316	49	63	61	59	40	38	36	261	263	265	267	284	286	288	290	50	9	2925	
17	33	31	29	27	7	5	3	291	293	295	297	299	317	319	321	323	18	2925	
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 1

• **Two Digit Border**

												870
4	1	143	142	5	139	138	8	9	12	134	135	870
141	144	2	3	140	6	7	137	136	133	11	10	870
37	108	43	41	103	101	100	98	48	46	13	132	870
107	38	102	104	42	44	45	47	97	99	131	14	870
106	39	57	88	71	76	65	78	61	84	130	15	870
40	105	60	85	66	77	72	75	64	81	16	129	870
33	112	87	58	80	67	74	69	83	62	17	128	870
111	34	86	59	73	70	79	68	82	63	127	18	870
110	35	93	95	49	51	56	54	90	92	126	19	870
36	109	52	50	96	94	89	91	55	53	20	125	870
115	114	32	29	25	119	118	28	122	123	21	24	870
30	31	113	116	120	26	27	117	23	22	124	121	870
870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870

Example 2

• **Three Digits Border**

Inder J. Taneja			https://inderjtaneja.com/			https://numbers-magic.com/			@IJTANEJA			2925						
274	279	272	247	252	245	85	90	83	67	72	65	13	18	11	283	288	281	2925
273	275	277	246	248	250	84	86	88	66	68	70	12	14	16	282	284	286	2925
278	271	276	251	244	249	89	82	87	71	64	69	17	10	15	287	280	285	2925
58	63	56	97	230	91	232	105	222	99	224	113	214	107	216	265	270	263	2925
57	59	61	92	231	98	229	100	223	106	221	108	215	114	213	264	266	268	2925
62	55	60	234	93	228	95	226	101	220	103	218	109	212	111	269	262	267	2925
4	9	2	227	96	233	94	219	104	225	102	211	112	217	110	319	324	317	2925
3	5	7	121	206	115	208	129	198	123	200	137	190	131	192	318	320	322	2925
8	1	6	116	207	122	205	124	199	130	197	132	191	138	189	323	316	321	2925
292	297	290	210	117	204	119	202	125	196	127	194	133	188	135	31	36	29	2925
291	293	295	203	120	209	118	195	128	201	126	187	136	193	134	30	32	34	2925
296	289	294	145	182	139	184	153	174	147	176	161	166	155	168	35	28	33	2925
301	306	299	140	183	146	181	148	175	154	173	156	167	162	165	22	27	20	2925
300	302	304	186	141	180	143	178	149	172	151	170	157	164	159	21	23	25	2925
305	298	303	179	144	185	142	171	152	177	150	163	160	169	158	26	19	24	2925
40	45	38	76	81	74	238	243	236	256	261	254	310	315	308	49	54	47	2925
39	41	43	75	77	79	237	239	241	255	257	259	309	311	313	48	50	52	2925
44	37	42	80	73	78	242	235	240	260	253	258	314	307	312	53	46	51	2925
2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925	2925

Example 3

• **Four Digits Border**

Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				4010				
7	396	1	398	15	388	9	390	23	380	17	382	31	372	25	374	39	364	33	366	4010
2	397	8	395	10	389	16	387	18	381	24	379	26	373	32	371	34	365	40	363	4010
400	3	394	5	392	11	386	13	384	19	378	21	376	27	370	29	368	35	362	37	4010
393	6	399	4	385	14	391	12	377	22	383	20	369	30	375	28	361	38	367	36	4010
127	276	121	278	244	158	245	160	154	242	171	231	235	229	168	169	47	356	41	358	4010
122	277	128	275	246	238	164	239	161	155	234	227	226	176	173	167	42	357	48	355	4010
280	123	274	125	153	163	237	162	240	248	165	174	175	225	228	236	360	43	354	45	4010
273	126	279	124	159	243	156	241	247	157	232	170	166	172	233	230	353	46	359	44	4010
119	284	113	286	266	134	269	130	136	268	256	146	257	148	142	254	55	348	49	350	4010
114	285	120	283	272	140	137	263	262	129	258	152	149	251	250	143	50	349	56	347	4010
288	115	282	117	131	261	264	138	139	270	141	249	252	150	151	260	352	51	346	53	4010
281	118	287	116	133	267	132	271	265	135	147	255	144	253	259	145	345	54	351	52	4010
111	292	105	294	218	184	221	182	178	220	208	194	190	209	196	206	63	340	57	342	4010
106	293	112	291	179	215	185	214	188	222	210	200	197	203	202	191	58	341	64	339	4010
296	107	290	109	224	186	216	187	213	177	189	201	204	198	199	212	344	59	338	61	4010
289	110	295	108	181	217	180	219	223	183	195	207	211	192	205	193	337	62	343	60	4010
103	300	97	302	95	308	89	310	87	316	81	318	79	324	73	326	71	332	65	334	4010
98	301	104	299	90	309	96	307	82	317	88	315	74	325	80	323	66	333	72	331	4010
304	99	298	101	312	91	306	93	320	83	314	85	328	75	322	77	336	67	330	69	4010
297	102	303	100	305	94	311	92	313	86	319	84	321	78	327	76	329	70	335	68	4010
4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010	4010

Example 4

The first example of order 18 is a typical example of bordered magic squares, where borders are one by one. The second example is of bordered magic square of order 12, where the border is formed by magic rectangle of type $2 \times 2k$. The third example is of bordered magic square of order 18, where the border is formed by magic squares of order 3 with different sums. The fourth example is bordered magic square of order 20, where the border is formed by pandiagonal equal sums magic squares of order 4. In the same way we can proceed further for the borders of orders 5, 6, etc. Summarizing, below are

details of **classifications of bordered magic squares**.

1.1 Classification of Bordered Magic Squares

- **Single Digit:** Bordered magic squares based on single digit [13, 14, 5].
- **Two Digits:** Bordered magic squares based on magic rectangles multiples of 2 [62, 63, 64, 65, 65].
- **Three Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 3 [33].
- **Four Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 4 [27].
- **Five Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 5 [34].
- **Six Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 6 [28].
- **Seven Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 7.

For further even number multiples refer the following works of author:

- **Eight Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 8 [29].
- **Ten Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 10 [30].
- **Twelve Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 12 [31].
- **Fourteen Digits:** Bordered magic squares based on magic squares of order 14 [32].

Let's see below two digits bordered magic squares of order 34 and 38. In both the case, we have done examples in two different ways. One is based on two digits bordered magic squares of order 34 and 38, and the second is based on small blocks of magic squares formed by two digits bordered magic squares.

2 Two Digits Bordered Magic Squares

These types of bordered magic squares are new and are done recently by author [62, 63, 64, 65, 66]. This work is for the orders 34 and 38.

2.1 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 34

Below is an example of bordered magic square of order 34. It is based on four equal sums magic rectangles of order 2×32 . The internal part is embedded by magic squares of order 30 done before [65].

1		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										19669
1	3	1155	1153	1152	6	1150	8	9	1147	11	1145	1144	14	1142	16	17	1139	19	1137	1136	22	1134	24	25	1131	27	1129	1128	30	1126	32	35	1122	19669								
1156	1154	2	4	5	1151	7	1149	1148	10	1146	12	13	1143	15	1141	1140	18	1138	20	21	1135	23	1133	1132	26	1130	28	29	1127	31	1125	33	1124	19669								
97	1060	129	132	1026	1027	133	1023	1022	136	137	1019	1018	140	141	1015	1014	144	145	1011	1010	148	149	1007	1006	152	153	1003	1002	156	160	997	1123	34	19669								
1059	98	1028	1025	131	130	1024	134	135	1021	1020	138	139	1017	1016	142	143	1013	1012	146	147	1009	1008	150	151	1005	1004	154	155	1001	157	1000	1121	36	19669								
99	1058	213	944	241	243	915	913	912	911	247	248	249	907	251	905	253	903	255	901	900	899	259	260	261	895	263	893	265	892	998	159	1120	37	19669								
1057	100	943	214	916	914	242	244	245	246	910	909	908	250	906	252	904	254	902	256	257	258	898	897	896	262	894	264	267	890	999	158	38	1119	19669								
1056	101	942	215	313	844	337	340	819	818	341	815	814	344	345	811	810	348	349	807	806	352	353	803	802	356	360	797	891	266	161	996	1118	39	19669								
102	1055	216	941	843	314	820	817	338	339	816	342	343	813	812	346	347	809	808	350	351	805	804	354	355	801	357	800	889	268	995	162	40	1117	19669								
1054	103	217	940	315	842	397	760	417	419	739	737	736	422	734	424	425	731	427	729	728	430	726	432	433	724	798	359	888	269	994	163	41	1116	19669								
104	1053	939	218	841	316	759	398	740	738	418	420	421	735	423	733	732	426	730	428	429	727	431	725	435	722	799	358	887	270	164	993	1115	42	19669								
105	1052	938	219	840	317	758	399	465	692	481	483	675	673	672	671	487	488	489	667	491	665	493	664	723	434	361	796	271	886	165	992	43	1114	19669								
1051	106	220	937	839	318	400	757	691	466	676	674	482	484	485	486	670	669	668	490	666	492	495	662	721	436	795	362	272	885	991	166	1113	44	19669								
107	1050	221	936	319	838	401	756	467	690	517	640	531	529	627	625	624	534	622	536	537	620	663	494	720	437	794	363	273	884	990	167	1112	45	19669								
1049	108	935	222	320	837	755	402	689	468	639	518	626	628	530	532	533	623	535	621	539	618	661	496	438	719	364	793	883	274	168	989	46	1111	19669								
1048	109	934	223	321	836	754	403	688	469	519	638	553	604	561	595	594	593	562	566	619	538	660	497	718	439	365	792	275	882	169	988	1110	47	19669								
110	1047	224	933	835	322	404	753	470	687	637	520	603	554	590	568	588	569	571	585	617	540	659	498	440	717	791	366	881	276	987	170	48	1109	19669								
1046	111	225	932	323	834	405	752	686	471	636	521	555	602	584	583	575	576	580	573	616	541	499	658	441	716	790	367	277	880	986	171	49	1108	19669								
112	1045	931	226	833	324	751	406	472	685	635	522	601	556	578	574	581	582	577	579	542	615	500	657	715	442	368	789	879	278	172	985	1107	50	19669								
113	1044	930	227	325	832	750	407	473	684	523	634	600	557	567	586	570	587	589	572	614	543	501	656	443	714	369	788	279	878	173	984	51	1106	19669								
1043	114	228	929	831	326	408	749	683	474	524	633	598	559	591	565	563	564	592	596	544	613	655	502	713	444	787	370	877	280	983	174	1105	52	19669								
115	1042	229	928	327	830	409	748	475	682	525	632	560	597	545	611	547	609	552	550	606	608	503	654	712	445	786	371	876	281	982	175	1104	53	19669								
1041	116	927	230	829	328	747	410	681	476	527	630	558	599	612	546	610	548	605	607	551	549	653	504	446	711	372	785	875	282	176	981	54	1103	19669								
1040	117	926	231	828	329	746	411	680	477	631	526	505	651	507	649	648	647	511	512	513	515	643	641	710	447	373	784	283	874	177	980	1102	55	19669								
118	1039	232	925	827	330	412	745	678	479	629	528	652	506	650	508	509	510	646	645	644	642	514	516	448	709	783	374	284	873	979	178	56	1101	19669								
1038	119	233	924	331	826	742	415	480	677	449	707	451	705	704	454	702	456	457	699	459	697	696	694	464	462	782	375	285	872	978	179	57	1100	19669								
120	1037	923	234	332	825	743	414	478	679	708	450	706	452	453	703	455	701	700	458	698	460	461	463	693	695	376	781	871	286	180	977	1099	58	19669								
121	1036	922	235	333	824	413	744	377	779	778	380	381	775	774	384	385	771	770	388	389	767	766	392	762	763	396	393	287	870	181	976	59	1098	19669								
1035	122	236	921	335	822	416	741	780	378	379	777	776	382	383	773	772	386	387	769	768	390	391	765	395	394	761	764	869	288	975	182	1097	60	19669								
123	1034	918	239	823	334	289	867	291	865	864	863	295	296	297	859	299	857	301	855	303	853	852	851	307	308	309	311	847	845	974	183	1096	61	19669								
1033	124	919	238	821	336	868	290	866	292	293	294	862	861	860	298	858	300	856	302	854	304	305	306	850	849	848	846	310	312	184	973	62	1095	19669								
1032	125	237	920	185	971	970	188	189	967	966	192	193	963	962	196	197	959	958	200	201	955	954	204	205	951	950	208	946	947	212	209	1094	63	19669								
1030	127	240	917	972	186	187	969	968	190	191	965	964	194	195	961	960	198	199	957	956	202	203	953	952	206	207	949	211	210	945	948	64	1093	19669								
126	1031	65	1091	67	1089	1088	70	1086	72	73	1083	75	1081	1080	78	1078	80	81	1075	83	1073	1072	86	1070	88	89	1067	91	1065	1064	1062	96	94	19669								
128	1029	1092	66	1090	68	69	1087	71	1085	1084	74	1082	76	77	1079	79	1077	1076	82	1074	84	85	1071	87	1069	1068	90	1066	92	93	95	1061	1063	19669								
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669							

Below are few more examples of two digits bordered magic squares of order 34.

2		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA				19669
1	3	1155	1153	1152	6	1150	8	9	1147	11	1145	1144	14	1142	16	17	1139	19	1137	1136	22	1134	24	25	1131	27	1129	1128	30	1126	32	35	1122	19669		
1156	1154	2	4	5	1151	7	1149	1148	10	1146	12	13	1143	15	1141	1140	18	1138	20	21	1135	23	1133	1132	26	1130	28	29	1127	31	1125	33	1124	19669		
97	1060	129	132	1026	1027	133	1023	1022	136	137	1019	1018	140	141	1015	1014	144	145	1011	1010	148	149	1007	1006	152	153	1003	1002	156	160	997	1123	34	19669		
1059	98	1028	1025	131	130	1024	134	135	1021	1020	138	139	1017	1016	142	143	1013	1012	146	147	1009	1008	150	151	1005	1004	154	155	1001	157	1000	1121	36	19669		
99	1058	213	944	241	243	915	913	912	911	247	248	249	907	251	905	253	903	255	901	900	899	259	260	261	895	263	893	265	892	998	159	1120	37	19669		
1057	100	943	214	916	914	242	244	245	246	910	909	908	250	906	252	904	254	902	256	257	258	898	897	896	262	894	264	267	890	999	158	38	1119	19669		
1056	101	942	215	313	844	337	340	819	818	341	815	814	344	345	811	810	348	349	807	806	352	353	803	802	356	360	797	891	266	161	996	1118	39	19669		
102	1055	216	941	843	314	820	817	338	339	816	342	343	813	812	346	347	809	808	350	351	805	804	354	355	801	357	800	889	268	995	162	40	1117	19669		
1054	103	217	940	315	842	397	760	417	419	739	737	736	422	734	424	425	731	427	729	728	430	726	432	433	724	798	359	888	269	994	163	41	1116	19669		
104	1053	939	218	841	316	759	398	740	738	418	420	421	735	423	733	732	426	730	428	429	727	431	725	435	722	799	358	887	270	164	993	1115	42	19669		
105	1052	938	219	840	317	758	399	465	692	481	483	675	673	672	671	487	488	489	667	491	665	493	664	723	434	361	796	271	886	165	992	43	1114	19669		
1051	106	220	937	839	318	400	757	691	466	676	674	482	484	485	486	670	669	668	490	666	492	495	662	721	436	795	362	272	885	991	166	1113	44	19669		
107	1050	221	936	319	838	401	756	467	690	517	640	531	529	627	625	624	534	622	536	537	620	663	494	720	437	794	363	273	884	990	167	1112	45	19669		
1049	108	935	222	320	837	755	402	689	468	639	518	626	628	530	532	533	623	535	621	539	618	661	496	438	719	364	793	883	274	168	989	46	1111	19669		
1048	109	934	223	321	836	754	403	688	469	519	638	553	604	566	590	563	596	564	592	619	538	660	497	718	439	365	792	275	882	169	988	1110	47	19669		
110	1047	224	933	835	322	404	753	470	687	637	520	603	554	595	577	582	571	584	562	617	540	659	498	440	717	791	366	881	276	987	170	48	1109	19669		
1046	111	225	932	323	834	405	752	686	471	636	521	555	602	589	572	583	578	581	568	616	541	499	658	441	716	790	367	277	880	986	171	49	1108	19669		
112	1045	931	226	833	324	751	406	472	685	635	522	601	556	587	586	573	580	575	570	542	615	500	657	715	442	368	789	879	278	172	985	1107	50	19669		
113	1044	930	227	325	832	750	407	473	684	523	634	600	557	569	579	576	585	574	588	614	543	501	656	443	714	369	788	279	878	173	984	51	1106	19669		
1043	114	228	929	831	326	408	749	683	474	524	633	598	559	565	567	594	561	593	591	544	613	655	502	713	444	787	370	877	280	983	174	1105	52	19669		
115	1042	229	928	327	830	409	748	475	682	525	632	560	597	545	611	547	609	552	550	606	608	503	654	712	445	786	371	876	281	982	175	1104	53	19669		
1041	116	927	230	829	328	747	410	681	476	527	630	558	599	612	546	610	548	605	607	551	549	653	504	446	711	372	785	875	282	176	981	54	1103	19669		
1040	117	926	231	828	329	746	411	680	477	631	526	505	651	507	649	648	647	511	512	513	515	643	641	710	447	373	784	283	874	177	980	1102	55	19669		
118	1039	232	925	827	330	412	745	678	479	629	528	652	506	650	508	509	510	646	645	644	642	514	516	448	709	783	374	284	873	979	178	56	1101	19669		
1038	119	233	924	331	826	742	415	480	677	449	707	451	705	704	454	702	456	457	699	459	697	696	694	464	462	782	375	285	872	978	179	57	1100	19669		
120	1037	923	234	332	825	743	414	478	679	708	450	706	452	453	703	455	701	700	458	698	460	461	463	693	695	376	781	871	286	180	977	1099	58	19669		
121	1036	922	235	333	824	413	744	377	779	778	380	381	775	774	384	385	771	770	388	389	767	766	392	762	763	396	393	287	870	181	976	59	1098	19669		
1035	122	236	921	335	822	416	741	780	378	379	777	776	382	383	773	772	386	387	769	768	390	391	765	395	394	761	764	869	288	975	182	1097	60	19669		
123	1034	918	239	823	334	289	867	291	865	864	863	295	296	297	859	299	857	301	855	303	853	852	851	307	308	309	311	847	845	974	183	1096	61	19669		
1033	124	919	238	821	336	868	290	866	292	293	294	862	861	860	298	858	300	856	302	854	304	305	306	850	849	848	846	310	312	184	973	62	1095	19669		
1032	125	237	920	185	971	970	188	189	967	966	192	193	963	962	196	197	959	958	200	201	955	954	204	205	951	950	208	946	947	212	209	1094	63	19669		
1030	127	240	917	972	186	187	969	968	190	191	965	964	194	195	961	960	198	199	957	956	202	203	953	952	206	207	949	211	210	945	948	64	1093	19669		
126	1031	65	1091	67	1089	1088	70	1086	72	73	1083	75	1081	1080	78	1078	80	81	1075	83	1073	1072	86	1070	88	89	1067	91	1065	1064	1062	96	94	19669		
128	1029	1092	66	1090	68	69	1087	71	1085	1084	74	1082	76	77	1079	79	1077	1076	82	1074	84	85	1071	87	1069	1068	90	1066	92	93	95	1061	1063	19669		
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	

3		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										19669
1	3	1155	1153	1152	6	1150	8	9	1147	11	1145	1144	14	1142	16	17	1139	19	1137	1136	22	1134	24	25	1131	27	1129	1128	30	1126	32	35	1122	19669								
1156	1154	2	4	5	1151	7	1149	1148	10	1146	12	13	1143	15	1141	1140	18	1138	20	21	1135	23	1133	1132	26	1130	28	29	1127	31	1125	33	1124	19669								
97	1060	129	132	1026	1027	133	1023	1022	136	137	1019	1018	140	141	1015	1014	144	145	1011	1010	148	149	1007	1006	152	153	1003	1002	156	160	997	1123	34	19669								
1059	98	1028	1025	131	130	1024	134	135	1021	1020	138	139	1017	1016	142	143	1013	1012	146	147	1009	1008	150	151	1005	1004	154	155	1001	157	1000	1121	36	19669								
99	1058	213	944	241	243	915	913	912	911	247	248	249	907	251	905	253	903	255	901	900	899	259	260	261	895	263	893	265	892	998	159	1120	37	19669								
1057	100	943	214	916	914	242	244	245	246	910	909	908	250	906	252	904	254	902	256	257	258	898	897	896	262	894	264	267	890	999	158	38	1119	19669								
1056	101	942	215	313	844	337	340	819	818	341	815	814	344	345	811	810	348	349	807	806	352	353	803	802	356	360	797	891	266	161	996	1118	39	19669								
102	1055	216	941	843	314	820	817	338	339	816	342	343	813	812	346	347	809	808	350	351	805	804	354	355	801	357	800	889	268	995	162	40	1117	19669								
1054	103	217	940	315	842	397	760	417	419	739	737	736	422	734	424	425	731	427	729	728	430	726	432	433	724	798	359	888	269	994	163	41	1116	19669								
104	1053	939	218	841	316	759	398	740	738	418	420	421	735	423	733	732	426	730	428	429	727	431	725	435	722	799	358	887	270	164	993	1115	42	19669								
105	1052	938	219	840	317	758	399	465	692	481	483	675	673	672	671	487	488	489	667	491	665	493	664	723	434	361	796	271	886	165	992	43	1114	19669								
1051	106	220	937	839	318	400	757	691	466	676	674	482	484	485	486	670	669	668	490	666	492	495	662	721	436	795	362	272	885	991	166	1113	44	19669								
107	1050	221	936	319	838	401	756	467	690	517	640	531	529	627	625	624	534	622	536	537	620	663	494	720	437	794	363	273	884	990	167	1112	45	19669								
1049	108	935	222	320	837	755	402	689	468	639	518	626	628	530	532	533	623	535	621	539	618	661	496	438	719	364	793	883	274	168	989	46	1111	19669								
1048	109	934	223	321	836	754	403	688	469	519	638	553	604	584	577	582	576	574	578	619	538	660	497	718	439	365	792	275	882	169	988	1110	47	19669								
110	1047	224	933	835	322	404	753	470	687	637	520	603	554	567	591	565	593	594	561	617	540	659	498	440	717	791	366	881	276	987	170	48	1109	19669								
1046	111	225	932	323	834	405	752	686	471	636	521	555	602	589	587	569	572	586	568	616	541	499	658	441	716	790	367	277	880	986	171	49	1108	19669								
112	1045	931	226	833	324	751	406	472	685	635	522	601	556	562	570	588	585	571	595	542	615	500	657	715	442	368	789	879	278	172	985	1107	50	19669								
113	1044	930	227	325	832	750	407	473	684	523	634	600	557	596	566	592	564	563	590	614	543	501	656	443	714	369	788	279	878	173	984	51	1106	19669								
1043	114	228	929	831	326	408	749	683	474	524	633	598	559	573	580	575	581	583	579	544	613	655	502	713	444	787	370	877	280	983	174	1105	52	19669								
115	1042	229	928	327	830	409	748	475	682	525	632	560	597	545	611	547	609	552	550	606	608	503	654	712	445	786	371	876	281	982	175	1104	53	19669								
1041	116	927	230	829	328	747	410	681	476	527	630	558	599	612	546	610	548	605	607	551	549	653	504	446	711	372	785	875	282	176	981	54	1103	19669								
1040	117	926	231	828	329	746	411	680	477	631	526	505	651	507	649	648	647	511	512	513	515	643	641	710	447	373	784	283	874	177	980	1102	55	19669								
118	1039	232	925	827	330	412	745	678	479	629	528	652	506	650	508	509	510	646	645	644	642	514	516	448	709	783	374	284	873	979	178	56	1101	19669								
1038	119	233	924	331	826	742	415	480	677	449	707	451	705	704	454	702	456	457	699	459	697	696	694	464	462	782	375	285	872	978	179	57	1100	19669								
120	1037	923	234	332	825	743	414	478	679	708	450	706	452	453	703	455	701	700	458	698	460	461	463	693	695	376	781	871	286	180	977	1099	58	19669								
121	1036	922	235	333	824	413	744	377	779	778	380	381	775	774	384	385	771	770	388	389	767	766	392	762	763	396	393	287	870	181	976	59	1098	19669								
1035	122	236	921	335	822	416	741	780	378	379	777	776	382	383	773	772	386	387	769	768	390	391	765	395	394	761	764	869	288	975	182	1097	60	19669								
123	1034	918	239	823	334	289	867	291	865	864	863	295	296	297	859	299	857	301	855	303	853	852	851	307	308	309	311	847	845	974	183	1096	61	19669								
1033	124	919	238	821	336	868	290	866	292	293	294	862	861	860	298	858	300	856	302	854	304	305	306	850	849	848	846	310	312	184	973	62	1095	19669								
1032	125	237	920	185	971	970	188	189	967	966	192	193	963	962	196	197	959	958	200	201	955	954	204	205	951	950	208	946	947	212	209	1094	63	19669								
1030	127	240	917	972	186	187	969	968	190	191	965	964	194	195	961	960	198	199	957	956	202	203	953	952	206	207	949	211	210	945	948	64	1093	19669								
126	1031	65	1091	67	1089	1088	70	1086	72	73	1083	75	1081	1080	78	1078	80	81	1075	83	1073	1072	86	1070	88	89	1067	91	1065	1064	1062	96	94	19669								
128	1029	1092	66	1090	68	69	1087	71	1085	1084	74	1082	76	77	1079	79	1077	1076	82	1074	84	85	1071	87	1069	1068	90	1066	92	93	95	1061	1063	19669								
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669							

7		Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						19669									
1	3	1155	1153	1152	6	1150	8	9	1147	11	1145	1144	14	1142	16	17	1139	19	1137	1136	22	1134	24	25	1131	27	1129	1128	30	1126	32	35	1122	19669	
1156	1154	2	4	5	1151	7	1149	1148	10	1146	12	13	1143	15	1141	1140	18	1138	20	21	1135	23	1133	1132	26	1130	28	29	1127	31	1125	33	1124	19669	
97	1060	311	848	305	850	1017	131	139	1022	1019	142	130	1011	129	1025	1010	1016	150	1021	151	134	1012	1020	149	133	1014	152	319	840	313	842	1123	34	19669	
1059	98	306	849	312	847	148	159	156	1000	167	989	992	986	1002	158	161	166	987	169	995	163	154	997	1004	172	993	1009	314	841	320	839	1121	36	19669	
99	1058	852	307	846	309	144	998	1001	157	990	168	165	171	155	999	996	991	170	988	162	994	1003	160	153	985	164	1013	844	315	838	317	1120	37	19669	
1057	100	845	310	851	308	1005	1026	1018	135	138	1015	1027	146	1028	132	147	141	1007	136	1006	1023	145	137	1008	1024	143	140	837	318	843	316	38	1119	19669	
1056	101	885	280	276	873	337	340	819	818	341	815	814	344	345	811	810	348	349	807	806	352	353	803	802	356	360	797	973	192	188	961	1118	39	19669	
102	1055	263	291	866	894	820	817	338	339	816	342	343	813	812	346	347	809	808	350	351	805	804	354	355	801	357	800	175	203	954	982	40	1117	19669	
1054	103	271	288	869	886	397	760	417	419	739	737	736	422	734	424	425	731	427	729	728	430	726	432	433	724	798	359	183	200	957	974	41	1116	19669	
104	1053	890	868	289	267	759	398	740	738	418	420	421	735	423	733	732	426	730	428	429	727	431	725	435	722	799	358	978	956	201	179	1115	42	19669	
105	1052	887	299	858	270	758	399	465	692	663	652	654	656	672	674	506	504	502	500	486	484	482	664	723	434	361	796	975	211	946	182	43	1114	19669	
1051	106	274	857	300	883	400	757	691	466	499	510	507	649	648	511	645	644	514	515	518	640	641	658	721	436	795	362	186	945	212	971	1113	44	19669	
107	1050	262	860	297	895	401	756	467	690	497	647	650	508	509	646	512	513	643	642	639	517	516	660	720	437	794	363	174	948	209	983	1112	45	19669	
1049	108	879	854	303	278	755	402	689	468	495	543	614	549	547	609	607	606	604	554	552	519	638	662	438	719	364	793	967	942	215	190	46	1111	19669	
1048	109	261	870	287	896	754	403	688	469	491	613	544	608	610	548	550	551	553	603	605	637	520	666	718	439	365	792	173	958	199	984	1110	47	19669	
110	1047	893	290	867	264	404	753	470	687	489	612	545	563	594	577	582	571	584	567	590	636	521	668	440	717	791	366	981	202	955	176	48	1109	19669	
1046	111	878	293	864	279	405	752	686	471	481	546	611	566	591	572	583	578	581	570	587	522	635	676	441	716	790	367	966	205	952	191	49	1108	19669	
112	1045	884	298	859	273	751	406	472	685	659	539	618	593	564	586	573	580	575	589	568	523	634	498	715	442	368	789	972	210	947	185	1107	50	19669	
113	1044	282	855	302	875	750	407	473	684	661	617	540	592	565	579	576	585	574	588	569	633	524	496	443	714	369	788	194	943	214	963	51	1106	19669	
1043	114	889	301	856	268	408	749	683	474	665	616	541	599	601	555	557	562	560	596	598	632	525	492	713	444	787	370	977	213	944	180	1105	52	19669	
115	1042	283	863	294	874	409	748	475	682	667	542	615	558	556	602	600	595	597	561	559	526	631	490	712	445	786	371	195	951	206	962	1104	53	19669	
1041	116	266	295	862	891	747	410	681	476	669	621	620	538	535	531	625	624	534	628	629	527	530	488	446	711	372	785	178	207	950	979	54	1103	19669	
1040	117	880	286	871	277	746	411	680	477	670	536	537	619	622	626	532	533	623	529	528	630	627	487	710	447	373	784	968	198	959	189	1102	55	19669	
118	1039	888	865	292	269	412	745	678	479	493	505	503	501	485	483	651	653	655	657	671	673	675	494	448	709	783	374	976	953	204	181	56	1101	19669	
1038	119	281	872	285	876	742	415	480	677	449	707	451	705	704	454	702	456	457	699	459	697	696	694	464	462	782	375	193	960	197	964	57	1100	19669	
120	1037	265	304	853	892	743	414	478	679	708	450	706	452	453	703	455	701	700	458	698	460	461	463	693	695	376	781	177	216	941	980	1099	58	19669	
121	1036	882	861	296	275	413	744	377	779	778	380	381	775	774	384	385	771	770	388	389	767	766	392	762	763	396	393	970	949	208	187	59	1098	19669	
1035	122	284	877	881	272	416	741	780	378	379	777	776	382	383	773	772	386	387	769	768	390	391	765	395	394	761	764	196	965	969	184	1097	60	19669	
123	1034	335	824	329	826	929	219	227	934	931	230	218	923	217	937	922	928	238	933	239	222	924	932	237	221	926	240	327	832	321	834	1096	61	19669	
1033	124	330	825	336	823	236	247	244	912	255	901	904	898	914	246	249	254	899	257	907	251	242	909	916	260	905	921	322	833	328	831	62	1095	19669	
1032	125	828	331	822	333	232	910	913	245	902	256	253	259	243	911	908	903	258	900	250	906	915	248	241	897	252	925	836	323	830	325	1094	63	19669	
1030	127	821	334	827	332	917	938	930	223	226	927	939	234	940	220	235	229	919	224	918	935	233	225	920	936	231	228	829	326	835	324	64	1093	19669	
126	1031	65	1091	67	1089	1088	70	1086	72	73	1083	75	1081	1080	78	1078	80	81	1075	83	1073	1072	86	1070	88	89	1067	91	1065	1064	1062	96	94	19669	
128	1029	1092	66	1090	68	69	1087	71	1085	1084	74	1082	76	77	1079	79	1077	1076	82	1074	84	85	1071	87	1069	1068	90	1066	92	93	95	1061	1063	19669	
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669

440				Inder J. Taneja				https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA				19669															
215	944	209	946	1152	6	1153	8	2	1150	151	1008	145	1010	1140	18	1141	20	14	1138	159	1000	153	1002	1128	30	1129	32	26	1126	223	936	217	938	19669	
210	945	216	943	1154	12	9	1147	1146	3	146	1009	152	1007	1142	24	21	1135	1134	15	154	1001	160	999	1130	36	33	1123	1122	27	218	937	224	935	19669	
948	211	942	213	1	1145	1148	10	11	1156	1012	147	1006	149	13	1133	1136	22	23	1144	1004	155	998	157	25	1121	1124	34	35	1132	940	219	934	221	19669	
941	214	947	212	7	1151	4	1149	1155	5	1005	150	1011	148	19	1139	16	1137	1143	17	997	158	1003	156	31	1127	28	1125	1131	29	933	222	939	220	19669	
1020	1022	133	139	241	243	915	913	912	911	247	248	249	907	251	905	253	903	255	901	900	899	259	260	261	895	263	893	265	892	1116	1118	37	43	19669	
138	144	1013	1019	916	914	242	244	245	246	910	909	908	250	906	252	904	254	902	256	257	258	898	897	896	262	894	264	267	890	42	48	1109	1115	19669	
1021	141	1016	136	313	844	455	704	449	706	349	342	811	809	813	806	337	339	352	341	817	819	350	814	463	696	457	698	891	266	1117	45	1112	40	19669	
140	1015	142	1017	843	314	450	705	456	703	810	793	358	796	359	362	803	797	356	353	800	802	363	347	458	697	464	695	889	268	44	1111	46	1113	19669	
134	1014	143	1023	315	842	708	451	702	453	812	364	799	361	798	795	354	360	801	804	357	355	794	345	700	459	694	461	888	269	38	1110	47	1119	19669	
1018	135	1024	137	841	316	701	454	707	452	343	815	346	348	344	351	820	818	805	816	340	338	807	808	693	462	699	460	887	270	1114	39	1120	41	19669	
207	952	201	954	840	317	433	726	728	427	481	483	675	673	672	671	487	488	489	667	491	665	493	664	377	782	784	371	271	886	167	992	161	994	19669	
202	953	208	951	839	318	426	709	448	731	676	674	482	484	485	486	670	669	668	490	666	492	495	662	370	765	392	787	272	885	162	993	168	991	19669	
956	203	950	205	319	838	727	442	715	430	517	640	531	529	627	625	624	534	622	536	537	620	663	494	783	386	771	374	273	884	996	163	990	165	19669	
949	206	955	204	320	837	725	712	445	432	639	518	626	628	530	532	533	623	535	621	539	618	661	496	781	768	389	376	883	274	989	166	995	164	19669	
1032	1034	121	127	321	836	729	443	714	428	519	638	553	604	584	577	582	576	574	578	619	538	660	497	785	387	770	372	275	882	1104	1106	49	55	19669	
126	132	1025	1031	835	322	722	446	711	435	637	520	603	554	567	591	565	593	594	561	617	540	659	498	778	390	767	379	881	276	54	60	1097	1103	19669	
1033	129	1028	124	323	834	421	719	438	736	636	521	555	602	589	587	569	572	586	568	616	541	499	658	365	775	382	792	277	880	1105	57	1100	52	19669	
128	1027	130	1029	833	324	423	713	444	734	635	522	601	556	562	570	588	585	571	595	542	615	500	657	367	769	388	790	879	278	56	1099	58	1101	19669	
122	1026	131	1035	325	832	436	440	717	721	523	634	600	557	596	566	592	564	563	590	614	543	501	656	380	384	773	777	279	878	50	1098	59	1107	19669	
1030	123	1036	125	831	326	425	437	720	732	524	633	598	559	573	580	575	581	583	579	544	613	655	502	369	381	776	788	877	280	1102	51	1108	53	19669	
199	960	193	962	327	830	733	716	441	424	525	632	560	597	545	611	547	609	552	550	606	608	503	654	789	772	385	368	876	281	175	984	169	986	19669	
194	961	200	959	829	328	735	718	439	422	527	630	558	599	612	546	610	548	605	607	551	549	653	504	791	774	383	366	875	282	170	985	176	983	19669	
964	195	958	197	828	329	434	447	710	723	631	526	505	651	507	649	648	647	511	512	513	515	643	641	378	391	766	779	283	874	988	171	982	173	19669	
957	198	963	196	827	330	730	431	429	724	629	528	652	506	650	508	509	510	646	645	644	642	514	516	786	375	373	780	284	873	981	174	987	172	19669	
1044	1046	109	115	331	826	479	680	473	682	405	398	755	753	757	750	393	395	408	397	761	763	406	758	471	688	465	690	285	872	1092	1094	61	67	19669	
114	120	1037	1043	332	825	474	681	480	679	754	737	414	740	415	418	747	741	412	409	744	746	419	403	466	689	472	687	871	286	66	72	1085	1091	19669	
1045	117	1040	112	333	824	684	475	678	477	756	420	743	417	742	739	410	416	745	748	413	411	738	401	692	467	686	469	287	870	1093	69	1088	64	19669	
116	1039	118	1041	335	822	677	478	683	476	399	759	402	404	400	407	764	762	749	760	396	394	751	752	685	470	691	468	869	288	68	1087	70	1089	19669	
110	1038	119	1047	823	334	289	867	291	865	864	863	295	296	297	859	299	857	301	855	303	853	852	851	307	308	309	311	847	845	62	1086	71	1095	19669	
1042	111	1048	113	821	336	868	290	866	292	293	294	862	861	860	298	858	300	856	302	854	304	305	306	850	849	848	846	310	312	1090	63	1096	65	19669	
239	920	233	922	1056	102	1057	104	98	1054	191	968	185	970	1068	90	1069	92	86	1066	183	976	177	978	1080	78	1081	80	74	1078	231	928	225	930	19669	
234	921	240	919	1058	108	105	1051	1050	99	186	969	192	967	1070	96	93	1063	1062	87	178	977	184	975	1082	84	81	1075	1074	75	226	929	232	927	19669	
924	235	918	237	97	1049	1052	106	107	1060	972	187	966	189	85	1061	1064	94	95	1072	980	179	974	181	73	1073	1076	82	83	1084	932	227	926	229	19669	
917	238	923	236	103	1055	100	1053	1059	101	965	190	971	188	91	1067	88	1065	1071	89	973	182	979	180	79	1079	76	1077	1083	77	925	230	931	228	19669	
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669

584						Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						19669				
193	963	962	961	194	198	12	1153	2	1151	1	1154	1147	8	211	945	944	943	212	216	36	1129	26	1127	25	1130	1123	32	229	927	926	925	230	234	19669
958	200	956	201	203	953	1150	1140	18	1141	20	14	1138	7	940	218	938	219	221	935	1126	1116	42	1117	44	38	1114	31	922	236	920	237	239	917	19669
952	951	207	208	948	205	5	1142	24	21	1135	1134	15	1152	934	933	225	226	930	223	29	1118	48	45	1111	1110	39	1128	916	915	243	244	912	241	19669
210	206	949	950	209	947	1146	13	1133	1136	22	23	1144	11	228	224	931	932	227	929	1122	37	1109	1112	46	47	1120	35	246	242	913	914	245	911	19669
199	954	202	955	957	204	9	19	1139	16	1137	1143	17	1148	217	936	220	937	939	222	33	43	1115	40	1113	1119	41	1124	235	918	238	919	921	240	19669
959	197	195	196	960	964	1149	4	1155	6	1156	3	10	1145	941	215	213	214	942	946	1125	28	1131	30	1132	27	34	1121	923	233	231	232	924	928	19669
180	982	173	978	177	981	337	340	819	818	341	815	814	344	345	811	810	348	349	807	806	352	353	803	802	356	360	797	60	1102	53	1098	57	1101	19669
985	972	974	181	187	172	820	817	338	339	816	342	343	813	812	346	347	809	808	350	351	805	804	354	355	801	357	800	1105	1092	1094	61	67	52	19669
170	186	192	965	971	987	397	760	690	695	688	663	668	661	501	506	499	483	488	481	429	434	427	699	704	697	798	359	50	66	72	1085	1091	1107	19669
983	973	189	968	184	174	759	398	689	691	693	662	664	666	500	502	504	482	484	486	428	430	432	698	700	702	799	358	1103	1093	69	1088	64	54	19669
169	188	967	190	969	988	758	399	694	687	692	667	660	665	505	498	503	487	480	485	433	426	431	703	696	701	361	796	49	68	1087	70	1089	1108	19669
986	182	966	191	975	171	400	757	474	479	472	510	507	649	648	511	645	644	514	515	518	640	641	681	686	679	795	362	1106	62	1086	71	1095	51	19669
979	970	183	976	185	178	401	756	473	475	477	647	650	508	509	646	512	513	643	642	639	517	516	680	682	684	794	363	1099	1090	63	1096	65	58	19669
176	175	984	179	980	977	755	402	478	471	476	543	614	553	606	547	608	561	598	555	600	519	638	685	678	683	364	793	56	55	1104	59	1100	1097	19669
319	837	836	835	320	324	754	403	420	425	418	613	544	548	607	554	605	556	599	562	597	637	520	735	740	733	365	792	247	909	908	907	248	252	19669
832	326	830	327	329	827	404	753	419	421	423	612	545	610	549	604	551	602	557	596	559	636	521	734	736	738	791	366	904	254	902	255	257	899	19669
826	825	333	334	822	331	405	752	424	417	422	546	611	603	552	609	550	595	560	601	558	522	635	739	732	737	790	367	898	897	261	262	894	259	19669
336	332	823	824	335	821	751	406	708	713	706	539	618	569	590	563	592	577	582	571	584	523	634	447	452	445	368	789	264	260	895	896	263	893	19669
325	828	328	829	831	330	750	407	707	709	711	617	540	564	591	570	589	572	583	578	581	633	524	446	448	450	369	788	253	900	256	901	903	258	19669
833	323	321	322	834	838	408	749	712	705	710	616	541	594	565	588	567	586	573	580	575	632	525	451	444	449	787	370	905	251	249	250	906	910	19669
156	1006	149	1002	153	1005	409	748	717	722	715	542	615	587	568	593	566	579	576	585	574	526	631	438	443	436	786	371	84	1078	77	1074	81	1077	19669
1009	996	998	157	163	148	747	410	716	718	720	621	620	538	535	531	625	624	534	628	629	527	530	437	439	441	372	785	1081	1068	1070	85	91	76	19669
146	162	168	989	995	1011	746	411	721	714	719	536	537	619	622	626	532	533	623	529	528	630	627	442	435	440	373	784	74	90	96	1061	1067	1083	19669
1007	997	165	992	160	150	412	745	456	461	454	492	497	490	654	659	652	672	677	670	726	731	724	465	470	463	783	374	1079	1069	93	1064	88	78	19669
145	164	991	166	993	1012	742	415	455	457	459	491	493	495	653	655	657	671	673	675	725	727	729	464	466	468	782	375	73	92	1063	94	1065	1084	19669
1010	158	990	167	999	147	743	414	460	453	458	496	489	494	658	651	656	676	669	674	730	723	728	469	462	467	376	781	1082	86	1062	95	1071	75	19669
1003	994	159	1000	161	154	413	744	377	779	778	380	381	775	774	384	385	771	770	388	389	767	766	392	762	763	396	393	1075	1066	87	1072	89	82	19669
152	151	1008	155	1004	1001	416	741	780	378	379	777	776	382	383	773	772	386	387	769	768	390	391	765	395	394	761	764	80	79	1080	83	1076	1073	19669
301	855	854	853	302	306	132	1033	122	1031	121	1034	1027	128	283	873	872	871	284	288	108	1057	98	1055	97	1058	1051	104	265	891	890	889	266	270	19669
850	308	848	309	311	845	1030	1020	138	1021	140	134	1018	127	868	290	866	291	293	863	1054	1044	114	1045	116	110	1042	103	886	272	884	273	275	881	19669
844	843	315	316	840	313	125	1022	144	141	1015	1014	135	1032	862	861	297	298	858	295	101	1046	120	117	1039	1038	111	1056	880	879	279	280	876	277	19669
318	314	841	842	317	839	1026	133	1013	1016	142	143	1024	131	300	296	859	860	299	857	1050	109	1037	1040	118	119	1048	107	282	278	877	878	281	875	19669
307	846	310	847	849	312	129	139	1019	136	1017	1023	137	1028	289	864	292	865	867	294	105	115	1043	112	1041	1047	113	1052	271	882	274	883	885	276	19669
851	305	303	304	852	856	1029	124	1035	126	1036	123	130	1025	869	287	285	286	870	874	1053	100	1059	102	1060	99	106	1049	887	269	267	268	888	892	19669
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669

730		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										19669
291	289	867	865	864	862	296	294	3	1	1155	1153	1152	1150	8	6	65	1092	35	33	1123	1121	1120	1118	40	38	323	321	835	833	832	830	328	326	19669								
866	868	290	292	293	295	861	863	1154	1156	2	4	5	7	1149	1151	1091	66	1122	1124	34	36	37	39	1117	1119	834	836	322	324	325	327	829	831	19669								
305	852	319	840	313	842	309	848	17	1140	31	1128	25	1130	21	1136	67	1090	49	1108	63	1096	57	1098	53	1104	337	820	351	808	345	810	341	816	19669								
308	849	314	841	320	839	312	845	20	1137	26	1129	32	1127	24	1133	1089	68	52	1105	58	1097	64	1095	56	1101	340	817	346	809	352	807	344	813	19669								
851	306	844	315	838	317	847	310	1139	18	1132	27	1126	29	1135	22	1088	69	1107	50	1100	59	1094	61	1103	54	819	338	812	347	806	349	815	342	19669								
850	307	837	318	843	316	846	311	1138	19	1125	30	1131	28	1134	23	70	1087	1106	51	1093	62	1099	60	1102	55	818	339	805	350	811	348	814	343	19669								
857	859	297	299	304	302	854	856	1145	1147	9	11	16	14	1142	1144	1086	71	1113	1115	41	43	48	46	1110	1112	825	827	329	331	336	334	822	824	19669								
300	298	860	858	853	855	303	301	12	10	1148	1146	1141	1143	15	13	72	1085	44	42	1116	1114	1109	1111	47	45	332	330	828	826	821	823	335	333	19669								
251	249	907	905	904	902	256	254	690	695	688	663	668	661	501	506	499	483	488	481	429	434	427	699	704	697	75	73	1083	1081	1080	1078	80	78	19669								
906	908	250	252	253	255	901	903	689	691	693	662	664	666	500	502	504	482	484	486	428	430	432	698	700	702	1082	1084	74	76	77	79	1077	1079	19669								
265	892	279	880	273	882	269	888	694	687	692	667	660	665	505	498	503	487	480	485	433	426	431	703	696	701	89	1068	103	1056	97	1058	93	1064	19669								
268	889	274	881	280	879	272	885	474	479	472	510	507	649	648	511	645	644	514	515	518	640	641	681	686	679	92	1065	98	1057	104	1055	96	1061	19669								
891	266	884	275	878	277	887	270	473	475	477	647	650	508	509	646	512	513	643	642	639	517	516	680	682	684	1067	90	1060	99	1054	101	1063	94	19669								
890	267	877	278	883	276	886	271	478	471	476	543	614	549	547	609	607	606	604	554	552	519	638	685	678	683	1066	91	1053	102	1059	100	1062	95	19669								
897	899	257	259	264	262	894	896	420	425	418	613	544	608	610	548	550	551	553	603	605	637	520	735	740	733	1073	1075	81	83	88	86	1070	1072	19669								
260	258	900	898	893	895	263	261	419	421	423	612	545	563	594	577	582	571	584	567	590	636	521	734	736	738	84	82	1076	1074	1069	1071	87	85	19669								
281	875	283	873	872	286	870	288	424	417	422	546	611	566	591	572	583	578	581	570	587	522	635	739	732	737	137	1019	139	1017	1016	142	1014	144	19669								
876	282	874	284	285	871	287	869	708	713	706	539	618	593	564	586	573	580	575	589	568	523	634	447	452	445	1020	138	1018	140	141	1015	143	1013	19669								
219	217	939	937	936	934	224	222	707	709	711	617	540	592	565	579	576	585	574	588	569	633	524	446	448	450	107	105	1051	1049	1048	1046	112	110	19669								
938	940	218	220	221	223	933	935	712	705	710	616	541	599	601	555	557	562	560	596	598	632	525	451	444	449	1050	1052	106	108	109	111	1045	1047	19669								
233	924	247	912	241	914	237	920	717	722	715	542	615	558	556	602	600	595	597	561	559	526	631	438	443	436	121	1036	135	1024	129	1026	125	1032	19669								
236	921	242	913	248	911	240	917	716	718	720	621	620	538	535	531	625	624	534	628	629	527	530	437	439	441	124	1033	130	1025	136	1023	128	1029	19669								
923	234	916	243	910	245	919	238	721	714	719	536	537	619	622	626	532	533	623	529	528	630	627	442	435	440	1035	122	1028	131	1022	133	1031	126	19669								
922	235	909	246	915	244	918	239	456	461	454	492	497	490	654	659	652	672	677	670	726	731	724	465	470	463	1034	123	1021	134	1027	132	1030	127	19669								
929	931	225	227	232	230	926	928	455	457	459	491	493	495	653	655	657	671	673	675	725	727	729	464	466	468	1041	1043	113	115	120	118	1038	1040	19669								
228	226	932	930	925	927	231	229	460	453	458	496	489	494	658	651	656	676	669	674	730	723	728	469	462	467	116	114	1044	1042	1037	1039	119	117	19669								
387	385	771	769	768	766	392	390	179	177	979	977	976	974	184	182	209	948	147	145	1011	1009	1008	1006	152	150	355	353	803	801	800	798	360	358	19669								
770	772	386	388	389	391	765	767	978	980	178	180	181	183	973	975	947	210	1010	1012	146	148	149	151	1005	1007	802	804	354	356	357	359	797	799	19669								
401	756	415	744	409	746	405	752	193	964	207	952	201	954	197	960	211	946	161	996	175	984	169	986	165	992	369	788	383	776	377	778	373	784	19669								
404	753	410	745	416	743	408	749	196	961	202	953	208	951	200	957	945	212	164	993	170	985	176	983	168	989	372	785	378	777	384	775	376	781	19669								
755	402	748	411	742	413	751	406	963	194	956	203	950	205	959	198	944	213	995	162	988	171	982	173	991	166	787	370	780	379	774	381	783	374	19669								
754	403	741	414	747	412	750	407	962	195	949	206	955	204	958	199	214	943	994	163	981	174	987	172	990	167	786	371	773	382	779	380	782	375	19669								
761	763	393	395	400	398	758	760	969	971	185	187	192	190	966	968	942	215	1001	1003	153	155	160	158	998	1000	793	795	361	363	368	366	790	792	19669								
396	394	764	762	757	759	399	397	188	186	972	970	965	967	191	189	216	941	156	154	1004	1002	997	999	159	157	364	362	796	794	789	791	367	365	19669								
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669							

825	Inder J. Taneja									https://inderjtaneja.com/									https://numbers-magic.com/									@IJTANEJA									19669
1147	1140	1142	1154	18	16	14	4	2	1148	407	756	746	405	1097	1090	1092	1104	68	66	64	54	52	1098	1047	1040	1042	1054	118	116	114	104	102	1048	19669			
13	21	19	1137	1135	1134	1132	26	24	1144	745	739	418	412	63	71	69	1087	1085	1084	1082	76	74	1094	113	121	119	1037	1035	1034	1032	126	124	1044	19669			
11	1136	1138	20	22	23	25	1131	1133	1146	748	420	737	409	61	1086	1088	70	72	73	75	1081	1083	1096	111	1036	1038	120	122	123	125	1031	1033	1046	19669			
7	35	1122	49	1110	43	1112	39	1118	1150	406	416	741	751	57	85	1072	99	1060	93	1062	89	1068	1100	107	135	1022	149	1010	143	1012	139	1018	1050	19669			
1	38	1119	44	1111	50	1109	42	1115	1156	408	743	414	749	51	88	1069	94	1061	100	1059	92	1065	1106	101	138	1019	144	1011	150	1009	142	1015	1056	19669			
1145	1121	36	1114	45	1108	47	1117	40	12	753	413	744	404	1095	1071	86	1064	95	1058	97	1067	90	62	1045	1021	136	1014	145	1008	147	1017	140	112	19669			
1149	1120	37	1107	48	1113	46	1116	41	8	410	742	415	747	1099	1070	87	1057	98	1063	96	1066	91	58	1049	1020	137	1007	148	1013	146	1016	141	108	19669			
1151	1127	1129	27	29	34	32	1124	1126	6	402	417	740	755	1101	1077	1079	77	79	84	82	1074	1076	56	1051	1027	1029	127	129	134	132	1024	1026	106	19669			
1152	30	28	1130	1128	1123	1125	33	31	5	754	738	419	403	1102	80	78	1080	1078	1073	1075	83	81	55	1052	130	128	1030	1028	1023	1025	133	131	105	19669			
9	17	15	3	1139	1141	1143	1153	1155	10	752	401	411	750	59	67	65	53	1089	1091	1093	1103	1105	60	109	117	115	103	1039	1041	1043	1053	1055	110	19669			
467	685	688	466	468	693	470	462	694	692	481	483	675	673	672	671	487	488	489	667	491	665	493	664	997	990	992	1004	168	166	164	154	152	998	19669			
696	679	480	476	683	473	682	477	678	461	676	674	482	484	485	486	670	669	668	490	666	492	495	662	163	171	169	987	985	984	982	176	174	994	19669			
686	478	677	681	474	684	475	680	479	471	517	640	535	624	529	626	576	581	555	604	549	606	663	494	161	986	988	170	172	173	175	981	983	996	19669			
465	472	469	691	689	464	687	695	463	690	639	518	530	625	536	623	587	570	550	605	556	603	661	496	157	185	972	199	960	193	962	189	968	1000	19669			
797	790	792	804	368	366	364	354	352	798	519	638	628	531	622	533	571	586	608	551	602	553	660	497	151	188	969	194	961	200	959	192	965	1006	19669			
363	371	369	787	785	784	782	376	374	794	637	520	621	534	627	532	585	572	601	554	607	552	659	498	995	971	186	964	195	958	197	967	190	162	19669			
361	786	788	370	372	373	375	781	783	796	636	521	616	618	537	543	579	578	594	559	600	561	499	658	999	970	187	957	198	963	196	966	191	158	19669			
357	385	772	399	760	393	762	389	768	800	635	522	542	548	609	615	583	574	562	568	589	595	500	657	1001	977	979	177	179	184	182	974	976	156	19669			
351	388	769	394	761	400	759	392	765	806	523	634	617	545	612	540	582	575	597	565	592	560	501	656	1002	180	178	980	978	973	975	183	181	155	19669			
795	771	386	764	395	758	397	767	390	362	524	633	544	611	546	613	569	588	564	591	566	593	655	502	159	167	165	153	989	991	993	1003	1005	160	19669			
799	770	387	757	398	763	396	766	391	358	525	632	538	610	547	619	580	577	558	590	567	599	503	654	427	725	728	426	428	733	430	422	734	732	19669			
801	777	779	377	379	384	382	774	776	356	527	630	614	539	620	541	573	584	596	598	557	563	653	504	736	719	440	436	723	433	722	437	718	421	19669			
802	380	378	780	778	773	775	383	381	355	631	526	505	651	507	649	648	647	511	512	513	515	643	641	726	438	717	721	434	724	435	720	439	431	19669			
359	367	365	353	789	791	793	803	805	360	629	528	652	506	650	508	509	510	646	645	644	642	514	516	425	432	429	731	729	424	727	735	423	730	19669			
847	840	842	854	318	316	314	304	302	848	897	890	892	904	268	266	264	254	252	898	447	716	706	445	947	940	942	954	218	216	214	204	202	948	19669			
313	321	319	837	835	834	832	326	324	844	263	271	269	887	885	884	882	276	274	894	705	699	458	452	213	221	219	937	935	934	932	226	224	944	19669			
311	836	838	320	322	323	325	831	833	846	261	886	888	270	272	273	275	881	883	896	708	460	697	449	211	936	938	220	222	223	225	931	933	946	19669			
307	335	822	349	810	343	812	339	818	850	257	285	872	299	860	293	862	289	868	900	446	456	701	711	207	235	922	249	910	243	912	239	918	950	19669			
301	338	819	344	811	350	809	342	815	856	251	288	869	294	861	300	859	292	865	906	448	703	454	709	201	238	919	244	911	250	909	242	915	956	19669			
845	821	336	814	345	808	347	817	340	312	895	871	286	864	295	858	297	867	290	262	713	453	704	444	945	921	236	914	245	908	247	917	240	212	19669			
849	820	337	807	348	813	346	816	341	308	899	870	287	857	298	863	296	866	291	258	450	702	455	707	949	920	237	907	248	913	246	916	241	208	19669			
851	827	829	327	329	334	332	824	826	306	901	877	879	277	279	284	282	874	876	256	442	457	700	715	951	927	929	227	229	234	232	924	926	206	19669			
852	330	328	830	828	823	825	333	331	305	902	280	278	880	878	873	875	283	281	255	714	698	459	443	952	230	228	930	928	923	925	233	231	205	19669			
309	317	315	303	839	841	843	853	855	310	259	267	265	253	889	891	893	903	905	260	712	441	451	710	209	217	215	203	939	941	943	953	955	210	19669			
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669			

854	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@JTANEJA										19669
905	896	898	913	915	262	260	258	245	243	241	906	8	7	1148	15	1154	1138	12	1143	1156	4	833	824	826	841	843	334	332	330	317	315	313	834	19669							
257	265	263	893	891	890	268	888	270	271	886	900	1147	1132	1134	1128	24	26	32	28	1124	10	329	337	335	821	819	818	340	816	342	343	814	828	19669							
254	892	894	264	266	267	889	269	887	273	884	903	6	21	1111	41	1119	47	44	1109	1136	1151	326	820	822	336	338	339	817	341	815	345	812	831	19669							
253	287	870	300	858	856	862	297	298	885	272	904	1141	1126	1115	1101	1107	52	54	42	31	16	325	359	798	369	370	790	784	372	786	813	344	832	19669							
248	869	288	299	857	301	295	860	859	883	274	909	2	1130	1120	1108	59	1098	49	37	27	1155	320	797	360	788	787	367	373	371	785	811	346	837	19669							
246	289	868	303	854	311	848	305	850	882	275	911	1152	1123	1112	53	1097	60	1104	45	34	5	318	361	796	383	776	377	778	375	782	810	347	839	19669							
901	867	290	861	296	306	849	312	847	276	881	256	1140	1127	39	55	1100	57	1102	1118	30	17	829	795	362	378	777	384	775	781	376	348	809	328	19669							
902	866	291	853	304	852	307	846	309	880	277	255	11	35	43	51	58	1099	1106	1114	1122	1146	830	794	363	780	379	774	381	789	368	808	349	327	19669							
907	864	293	855	302	845	310	851	308	278	879	250	1144	22	40	1103	50	1105	56	1117	1135	13	835	792	365	773	382	779	380	783	374	350	807	322	19669							
908	294	863	279	877	281	875	286	284	872	874	249	20	36	48	1116	38	1110	1113	46	1121	1137	836	366	791	351	805	353	803	358	356	800	802	321	19669							
910	292	865	878	280	876	282	871	873	285	283	247	18	33	23	29	1133	1131	1125	1129	25	1139	838	364	793	806	352	804	354	799	801	357	355	319	19669							
251	261	259	244	242	895	897	899	912	914	916	252	1153	1150	9	1142	3	19	1145	14	1	1149	323	333	331	316	314	823	825	827	840	842	844	324	19669							
188	967	186	961	182	972	960	191	964	200	198	973	531	529	627	625	624	534	622	536	537	620	68	1087	66	1081	62	1092	1080	71	1084	80	78	1093	19669							
187	952	201	946	950	943	947	215	202	216	213	970	626	628	530	532	533	623	535	621	539	618	67	1072	81	1066	1070	1063	1067	95	82	96	93	1090	19669							
968	954	931	935	940	932	219	223	220	228	203	189	553	604	561	595	594	593	562	566	619	538	1088	1074	1051	1055	1060	1052	99	103	100	108	83	69	19669							
195	948	221	921	928	233	235	231	923	936	209	962	603	554	590	568	588	569	571	585	617	540	75	1068	101	1041	1048	113	115	111	1043	1056	89	1082	19669							
974	204	939	927	239	917	920	238	230	218	953	183	555	602	584	583	575	576	580	573	616	541	1094	84	1059	1047	119	1037	1040	118	110	98	1073	63	19669							
958	206	227	232	918	240	237	919	925	930	951	199	601	556	578	574	581	582	577	579	542	615	1078	86	107	112	1038	120	117	1039	1045	1050	1071	79	19669							
192	212	224	234	229	924	922	926	236	933	945	965	600	557	567	586	570	587	589	572	614	543	72	92	104	114	109	1044	1042	1046	116	1053	1065	1085	19669							
963	208	929	222	217	225	938	934	937	226	949	194	598	559	591	565	563	564	592	596	544	613	1083	88	1049	102	97	105	1058	1054	1057	106	1069	74	19669							
976	944	956	211	207	214	210	942	955	941	205	181	560	597	545	611	547	609	552	550	606	608	1096	1064	1076	91	87	94	90	1062	1075	1061	85	61	19669							
184	190	971	196	975	185	197	966	193	957	959	969	558	599	612	546	610	548	605	607	551	549	64	70	1091	76	1095	65	77	1086	73	1077	1079	1089	19669							
689	680	682	697	699	478	476	474	461	459	457	690	128	127	1028	135	1034	1018	132	1023	1036	124	761	752	754	769	771	406	404	402	389	387	385	762	19669							
473	481	479	677	675	674	484	672	486	487	670	684	1027	1012	1014	1008	144	146	152	148	1004	130	401	409	407	749	747	746	412	744	414	415	742	756	19669							
470	676	678	480	482	483	673	485	671	489	668	687	126	141	991	161	999	167	164	989	1016	1031	398	748	750	408	410	411	745	413	743	417	740	759	19669							
469	503	654	639	518	527	632	521	634	669	488	688	1021	1006	995	981	987	172	174	162	151	136	397	431	726	455	704	449	706	711	446	741	416	760	19669							
464	653	504	645	512	522	633	528	631	667	490	693	122	1010	1000	988	179	978	169	157	147	1035	392	725	432	450	705	456	703	709	448	739	418	765	19669							
462	505	652	637	520	636	523	630	525	666	491	695	1032	1003	992	173	977	180	984	165	154	125	390	433	724	708	451	702	453	717	440	738	419	767	19669							
685	651	506	519	638	629	526	635	524	492	665	472	1020	1007	159	175	980	177	982	998	150	137	757	723	434	701	454	707	452	447	710	420	737	400	19669							
686	650	507	516	642	640	646	514	513	664	493	471	131	155	163	171	178	979	986	994	1002	1026	758	722	435	442	441	718	712	444	714	736	421	399	19669							
691	648	509	515	641	517	511	643	644	494	663	466	1024	142	160	983	170	985	176	997	1015	133	763	720	437	715	716	439	445	443	713	422	735	394	19669							
692	510	647	495	661	497	659	502	500	656	658	465	140	156	168	996	158	990	993	166	1001	1017	764	438	719	423	733	425	731	430	428	728	730	393	19669							
694	508	649	662	496	660	498	655	657	501	499	463	138	153	143	149	1013	1011	1005	1009	145	1019	766	436	721	734	424	732	426	727	729	429	427	391	19669							
467	477	475	460	458	679	681	683	696	698	700	468	1033	1030	129	1022	123	139	1025	134	121	1029	395	405	403	388	386	751	753	755	768	770	772	396	19669							
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669				

878	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/					https://numbers-magic.com/					@IJTANEJA					19669							
97	99	1059	1057	1056	1055	103	104	105	1051	107	1049	109	1048	489	667	666	665	490	494	195	197	961	959	958	957	201	202	203	953	205	951	207	950	19669		
1060	1058	98	100	101	102	1054	1053	1052	106	1050	108	111	1046	662	496	660	497	499	657	962	960	196	198	199	200	956	955	954	204	952	206	209	948	19669		
133	1024	182	976	974	980	179	180	988	990	165	171	1047	110	656	655	503	504	652	501	231	926	890	892	263	269	277	278	882	876	280	878	949	208	19669		
1023	134	181	975	183	177	978	977	170	176	981	987	1045	112	506	502	653	654	505	651	925	232	268	274	883	889	880	879	275	281	279	877	947	210	19669		
135	1022	185	972	193	966	187	968	172	173	984	985	1044	113	495	658	498	659	661	500	233	924	270	271	886	887	291	868	285	870	283	874	946	211	19669		
1021	136	979	178	188	967	194	965	989	983	174	168	1043	114	663	493	491	492	664	668	923	234	891	885	272	266	286	869	292	867	873	284	945	212	19669		
1020	137	971	186	970	189	964	191	166	982	175	991	115	1042	12	1150	5	1146	9	1149	922	235	264	884	273	893	872	287	866	289	881	276	213	944	19669		
1019	138	973	184	963	192	969	190	986	167	992	169	116	1041	1153	1140	1142	13	19	4	921	236	888	265	894	267	865	290	871	288	875	282	214	943	19669		
139	1018	1000	158	1001	160	154	998	151	1008	145	1010	117	1040	2	18	24	1133	1139	1155	237	920	249	910	243	912	902	256	903	258	252	900	215	942	19669		
140	1017	1002	164	995	161	994	155	146	1009	152	1007	1039	118	1151	1141	21	1136	16	6	238	919	244	911	250	909	904	262	897	259	896	253	941	216	19669		
141	1016	153	993	162	996	163	1004	1012	147	1006	149	119	1038	1	20	1135	22	1137	1156	239	918	914	245	908	247	251	895	260	898	261	906	217	940	19669		
143	1014	159	999	156	997	1003	157	1005	150	1011	148	1037	120	1154	14	1134	23	1143	3	241	916	907	248	913	246	257	901	254	899	905	255	939	218	19669		
1015	142	121	1035	123	1033	1032	1031	127	128	129	131	1027	1025	1147	1138	15	1144	17	10	917	240	219	937	221	935	934	933	225	226	227	229	929	927	19669		
1013	144	1036	122	1034	124	125	126	1030	1029	1028	1026	130	132	8	7	1152	11	1148	1145	915	242	938	220	936	222	223	224	932	931	930	928	228	230	19669		
543	613	612	611	544	548	84	1081	74	1079	73	1082	1075	80	561	595	594	593	562	566	36	1129	26	1127	25	1130	1123	32	507	649	648	647	508	512	19669		
608	550	606	551	553	603	1078	1068	90	1069	92	86	1066	79	590	568	588	569	571	585	1126	1116	42	1117	44	38	1114	31	644	514	642	515	517	639	19669		
602	601	557	558	598	555	77	1070	96	93	1063	1062	87	1080	584	583	575	576	580	573	29	1118	48	45	1111	1110	39	1128	638	637	521	522	634	519	19669		
560	556	599	600	559	597	1074	85	1061	1064	94	95	1072	83	578	574	581	582	577	579	1122	37	1109	1112	46	47	1120	35	524	520	635	636	523	633	19669		
549	604	552	605	607	554	81	91	1067	88	1065	1071	89	1076	567	586	570	587	589	572	33	43	1115	40	1113	1119	41	1124	513	640	516	641	643	518	19669		
609	547	545	546	610	614	1077	76	1083	78	1084	75	82	1073	591	565	563	564	592	596	1125	28	1131	30	1132	27	34	1121	645	511	509	510	646	650	19669		
391	393	765	763	762	761	397	398	399	757	401	755	403	754	60	1102	53	1098	57	1101	293	295	863	861	860	859	299	300	301	855	303	853	305	852	19669		
766	764	392	394	395	396	760	759	758	400	756	402	405	752	1105	1092	1094	61	67	52	864	862	294	296	297	298	858	857	856	302	854	304	307	850	19669		
427	730	706	452	707	454	448	704	445	714	439	716	753	404	50	66	72	1085	1091	1107	329	828	347	812	341	814	804	354	805	356	350	802	851	306	19669		
729	428	708	458	701	455	700	449	440	715	446	713	751	406	1103	1093	69	1088	64	54	827	330	342	813	348	811	806	360	799	357	798	351	849	308	19669		
429	728	447	699	456	702	457	710	718	441	712	443	750	407	49	68	1087	70	1089	1108	331	826	816	343	810	345	349	797	358	800	359	808	848	309	19669		
727	430	453	705	450	703	709	451	711	444	717	442	749	408	1106	62	1086	71	1095	51	825	332	809	346	815	344	355	803	352	801	807	353	847	310	19669		
726	431	679	478	487	672	481	674	694	696	459	465	409	748	1099	1090	63	1096	65	58	824	333	792	794	361	367	389	770	383	772	777	380	311	846	19669		
725	432	685	472	482	673	488	671	464	470	687	693	410	747	56	55	1104	59	1100	1097	823	334	366	372	785	791	384	771	390	769	775	382	312	845	19669		
433	724	677	480	676	483	670	485	466	467	690	691	411	746	525	631	630	629	526	530	335	822	368	369	788	789	774	385	768	387	783	374	313	844	19669		
434	723	479	678	669	486	675	484	695	689	468	462	745	412	626	532	624	533	535	621	336	821	793	787	370	364	767	388	773	386	381	776	843	314	19669		
435	722	476	682	680	686	474	473	460	688	469	697	413	744	620	619	539	540	616	537	337	820	362	786	371	795	376	375	784	778	378	780	315	842	19669		
437	720	475	681	477	471	683	684	692	461	698	463	743	414	542	538	617	618	541	615	339	818	790	363	796	365	781	782	373	379	377	779	841	316	19669		
721	436	415	741	417	739	738	737	421	422	423	425	733	731	531	622	534	623	625	536	819	338	317	839	319	837	836	835	323	324	325	327	831	829	19669		
719	438	742	416	740	418	419	420	736	735	734	732	424	426	627	529	527	528	628	632	817	340	840	318	838	320	321	322	834	833	832	830	326	328	19669		
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669

924	Inder J. Taneja												https://inderjtaneja.com/												https://numbers-magic.com/												@IJTANEJA												19669
1047	1036	1038	1040	1056	1058	122	120	118	116	102	100	98	1048	664	662	491	668	492	494	949	938	940	942	958	960	220	218	216	214	200	198	196	950	19669															
115	126	123	1033	1032	127	1029	1028	130	131	134	1024	1025	1042	490	505	654	499	656	667	213	224	221	935	934	225	931	930	228	229	232	926	927	944	19669															
113	1031	1034	124	125	1030	128	129	1027	1026	1023	133	132	1044	496	500	655	506	653	661	211	933	936	222	223	932	226	227	929	928	925	231	230	946	19669															
111	159	998	165	163	993	991	990	988	170	168	135	1022	1046	498	658	501	652	503	659	209	257	900	263	261	895	893	892	890	268	266	233	924	948	19669															
107	997	160	992	994	164	166	167	169	987	989	1021	136	1050	660	651	504	657	502	497	205	899	258	894	896	262	264	265	267	889	891	923	234	952	19669															
105	996	161	179	978	193	966	187	968	183	974	1020	137	1052	663	495	666	489	665	493	203	898	259	277	880	291	868	285	870	281	876	922	235	954	19669															
97	162	995	182	975	188	967	194	965	186	971	138	1019	1060	12	1150	5	1146	9	1149	195	260	897	280	877	286	869	292	867	284	873	236	921	962	19669															
1043	155	1002	977	180	970	189	964	191	973	184	139	1018	114	1153	1140	1142	13	19	4	945	253	904	879	278	872	287	866	289	875	282	237	920	212	19669															
1045	1001	156	976	181	963	192	969	190	972	185	1017	140	112	2	18	24	1133	1139	1155	947	903	254	878	279	865	290	871	288	874	283	919	238	210	19669															
1049	1000	157	983	985	171	173	178	176	980	982	1016	141	108	1151	1141	21	1136	16	6	951	902	255	885	887	269	271	276	274	882	884	918	239	206	19669															
1051	158	999	174	172	986	984	979	981	177	175	142	1015	106	1	20	1135	22	1137	1156	953	256	901	272	270	888	886	881	883	275	273	240	917	204	19669															
1053	1005	1004	154	151	147	1009	1008	150	1012	1013	143	146	104	1154	14	1134	23	1143	3	955	907	906	252	249	245	911	910	248	914	915	241	244	202	19669															
1054	152	153	1003	1006	1010	148	149	1007	145	144	1014	1011	103	1147	1138	15	1144	17	10	956	250	251	905	908	912	246	247	909	243	242	916	913	201	19669															
109	121	119	117	101	99	1035	1037	1039	1041	1055	1057	1059	110	8	7	1152	11	1148	1145	207	219	217	215	199	197	937	939	941	943	957	959	961	208	19669															
610	608	545	614	546	548	84	1081	74	1079	73	1082	1075	80	592	590	563	596	564	566	36	1129	26	1127	25	1130	1123	32	646	644	509	650	510	512	19669															
544	559	600	553	602	613	1078	1068	90	1069	92	86	1066	79	562	577	582	571	584	595	1126	1116	42	1117	44	38	1114	31	508	523	636	517	638	649	19669															
550	554	601	560	599	607	77	1070	96	93	1063	1062	87	1080	568	572	583	578	581	589	29	1118	48	45	1111	1110	39	1128	514	518	637	524	635	643	19669															
552	604	555	598	557	605	1074	85	1061	1064	94	95	1072	83	570	586	573	580	575	587	1122	37	1109	1112	46	47	1120	35	516	640	519	634	521	641	19669															
606	597	558	603	556	551	81	91	1067	88	1065	1071	89	1076	588	579	576	585	574	569	33	43	1115	40	1113	1119	41	1124	642	633	522	639	520	515	19669															
609	549	612	543	611	547	1077	76	1083	78	1084	75	82	1073	591	567	594	561	593	565	1125	28	1131	30	1132	27	34	1121	645	513	648	507	647	511	19669															
753	742	744	746	762	764	416	414	412	410	396	394	392	754	60	1102	53	1098	57	1101	851	840	842	844	860	862	318	316	314	312	298	296	294	852	19669															
409	420	417	739	738	421	735	734	424	425	428	730	731	748	1105	1092	1094	61	67	52	311	322	319	837	836	323	833	832	326	327	330	828	829	846	19669															
407	737	740	418	419	736	422	423	733	732	729	427	426	750	50	66	72	1085	1091	1107	309	835	838	320	321	834	324	325	831	830	827	329	328	848	19669															
405	453	704	459	457	699	697	696	694	464	462	429	728	752	1103	1093	69	1088	64	54	307	355	802	361	359	797	795	794	792	366	364	331	826	850	19669															
401	703	454	698	700	458	460	461	463	693	695	727	430	756	49	68	1087	70	1089	1108	303	801	356	796	798	360	362	363	365	791	793	825	332	854	19669															
399	702	455	473	684	487	672	481	674	477	680	726	431	758	1106	62	1086	71	1095	51	301	800	357	375	782	389	770	383	772	379	778	824	333	856	19669															
391	456	701	476	681	482	673	488	671	480	677	432	725	766	1099	1090	63	1096	65	58	293	358	799	378	779	384	771	390	769	382	775	334	823	864	19669															
749	449	708	683	474	676	483	670	485	679	478	433	724	408	56	55	1104	59	1100	1097	847	351	806	781	376	774	385	768	387	777	380	335	822	310	19669															
751	707	450	682	475	669	486	675	484	678	479	723	434	406	628	626	527	632	528	530	849	805	352	780	377	767	388	773	386	776	381	821	336	308	19669															
755	706	451	689	691	465	467	472	470	686	688	722	435	402	526	541	618	535	620	631	853	804	353	787	789	367	369	374	372	784	786	820	337	304	19669															
757	452	705	468	466	692	690	685	687	471	469	436	721	400	532	536	619	542	617	625	855	354	803	370	368	790	788	783	785	373	371	338	819	302	19669															
759	711	710	448	445	441	715	714	444	718	719	437	440	398	534	622	537	616	539	623	857	809	808	350	347	343	813	812	346	816	817	339	342	300	19669															
760	446	447	709	712	716	442	443	713	439	438	720	717	397	624	615	540	621	538	533	858	348	349	807	810	814	344	345	811	341	340	818	815	299	19669															
403	415	413	411	395	393	741	743	745	747	761	763	765	404	627	531	630	525	629	529	305	317	315	313	297	295	839	841	843	845	859	861	863	306	19669															
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669														

929 Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@IJTANEJA								19669			
147	145	1011	1009	1008	1006	152	150	108	1054	101	1050	105	1053	664	662	491	668	492	494	206	956	199	952	203	955	245	243	913	911	910	908	250	248	19669	
1010	1012	146	148	149	151	1005	1007	1057	1044	1046	109	115	100	490	505	654	499	656	667	959	946	948	207	213	198	912	914	244	246	247	249	907	909	19669	
161	996	175	984	169	986	165	992	98	114	120	1037	1043	1059	496	500	655	506	653	661	196	212	218	939	945	961	259	898	273	886	267	888	263	894	19669	
164	993	170	985	176	983	168	989	1055	1045	1038	119	112	102	498	658	501	652	503	659	957	947	940	217	210	200	262	895	268	887	274	885	266	891	19669	
995	162	988	171	982	173	991	166	1051	110	1039	118	1047	106	660	651	504	657	502	497	953	208	941	216	949	204	897	260	890	269	884	271	893	264	19669	
994	163	981	174	987	172	990	167	97	116	117	1040	1041	1060	663	495	666	489	665	493	195	214	215	942	943	962	896	261	883	272	889	270	892	265	19669	
1001	1003	153	155	160	158	998	1000	1058	1042	111	1048	113	99	12	1150	5	1146	9	1149	960	944	209	950	211	197	903	905	251	253	258	256	900	902	19669	
156	154	1004	1002	997	999	159	157	104	103	1056	107	1052	1049	1153	1140	1142	13	19	4	202	201	958	205	954	951	254	252	906	904	899	901	257	255	19669	
132	1033	122	1031	121	1034	1027	128	182	974	179	980	180	976	2	18	24	1133	1139	1155	280	876	277	882	278	878	230	935	220	933	219	936	929	226	19669	
1030	1020	140	1021	134	138	1018	127	979	193	966	187	968	178	1151	1141	21	1136	16	6	881	291	868	285	870	276	932	922	238	923	232	236	920	225	19669	
125	1022	144	141	1015	1014	135	1032	973	188	967	194	965	184	1	20	1135	22	1137	1156	875	286	869	292	867	282	223	924	242	239	917	916	233	934	19669	
1026	133	1013	1016	142	143	1024	131	971	970	189	964	191	186	1154	14	1134	23	1143	3	873	872	287	866	289	284	928	231	915	918	240	241	926	229	19669	
129	139	1017	136	1023	1019	137	1028	185	963	192	969	190	972	1147	1138	15	1144	17	10	283	865	290	871	288	874	227	237	919	234	925	921	235	930	19669	
1029	124	1035	126	1036	123	130	1025	181	183	978	177	977	975	8	7	1152	11	1148	1145	279	281	880	275	879	877	931	222	937	224	938	221	228	927	19669	
610	608	545	614	546	548	84	1081	74	1079	73	1082	1075	80	592	590	563	596	564	566	36	1129	26	1127	25	1130	1123	32	646	644	509	650	510	512	19669	
544	559	600	553	602	613	1078	1068	90	1069	92	86	1066	79	562	577	582	571	584	595	1126	1116	42	1117	44	38	1114	31	508	523	636	517	638	649	19669	
550	554	601	560	599	607	77	1070	96	93	1063	1062	87	1080	568	572	583	578	581	589	29	1118	48	45	1111	1110	39	1128	514	518	637	524	635	643	19669	
552	604	555	598	557	605	1074	85	1061	1064	94	95	1072	83	570	586	573	580	575	587	1122	37	1109	1112	46	47	1120	35	516	640	519	634	521	641	19669	
606	597	558	603	556	551	81	91	1067	88	1065	1071	89	1076	588	579	576	585	574	569	33	43	1115	40	1113	1119	41	1124	642	633	522	639	520	515	19669	
609	549	612	543	611	547	1077	76	1083	78	1084	75	82	1073	591	567	594	561	593	565	1125	28	1131	30	1132	27	34	1121	645	513	648	507	647	511	19669	
426	739	416	737	415	740	733	422	476	680	473	686	474	682	60	1102	53	1098	57	1101	378	778	375	784	376	780	328	837	318	835	317	838	831	324	19669	
736	726	434	727	428	432	724	421	685	487	672	481	674	472	1105	1092	1094	61	67	52	783	389	770	383	772	374	834	824	336	825	330	334	822	323	19669	
419	728	438	435	721	720	429	738	679	482	673	488	671	478	50	66	72	1085	1091	1107	777	384	771	390	769	380	321	826	340	337	819	818	331	836	19669	
732	427	719	722	436	437	730	425	677	676	483	670	485	480	1103	1093	69	1088	64	54	775	774	385	768	387	382	830	329	817	820	338	339	828	327	19669	
423	433	723	430	729	725	431	734	479	669	486	675	484	678	49	68	1087	70	1089	1108	381	767	388	773	386	776	325	335	821	332	827	823	333	832	19669	
735	418	741	420	742	417	424	731	475	477	684	471	683	681	1106	62	1086	71	1095	51	377	379	782	373	781	779	833	320	839	322	840	319	326	829	19669	
441	439	717	715	714	712	446	444	402	760	395	756	399	759	1099	1090	63	1096	65	58	304	858	297	854	301	857	343	341	815	813	812	810	348	346	19669	
716	718	440	442	443	445	711	713	763	750	752	403	409	394	56	55	1104	59	1100	1097	861	848	850	305	311	296	814	816	342	344	345	347	809	811	19669	
455	702	469	690	463	692	459	698	392	408	414	743	749	765	628	626	527	632	528	530	294	310	316	841	847	863	357	800	371	788	365	790	361	796	19669	
458	699	464	691	470	689	462	695	761	751	744	413	406	396	526	541	618	535	620	631	859	849	842	315	308	298	360	797	366	789	372	787	364	793	19669	
701	456	694	465	688	467	697	460	757	404	745	412	753	400	532	536	619	542	617	625	855	306	843	314	851	302	799	358	792	367	786	369	795	362	19669	
700	457	687	468	693	466	696	461	391	410	411	746	747	766	534	622	537	616	539	623	293	312	313	844	845	864	798	359	785	370	791	368	794	363	19669	
707	709	447	449	454	452	704	706	764	748	405	754	407	393	624	615	540	621	538	533	862	846	307	852	309	295	805	807	349	351	356	354	802	804	19669	
450	448	710	708	703	705	453	451	398	397	762	401	758	755	627	531	630	525	629	529	300	299	860	303	856	853	352	350	808	806	801	803	355	353	19669	
19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669	19669

Above we have given few examples. More examples can be downloaded as pdf file at author's site [3].

2.2 Two Digits Bordered Magic Squares of Order 38

Below is an example of bordered magic square of order 38. It is based on four equal sums magic rectangles of order 2×36 . The internal part is embedded by magic squares of order 34 appearing in previous section.

Inder J. Taneja																																								https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@JTANEJA				27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455														
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455														
109	1336	145	147	1299	1297	1296	150	1294	152	153	1291	155	1289	1288	158	1286	160	161	1283	163	1281	1280	166	1278	168	169	1275	171	1273	1272	174	1270	176	179	1266	1406	39	27455														
1335	110	1300	1298	146	148	149	1295	151	1293	1292	154	1290	156	157	1287	159	1285	1284	162	1282	164	165	1279	167	1277	1276	170	1274	172	173	1271	175	1269	177	1268	1407	38	27455														
1334	111	241	1204	273	276	1170	1171	277	1167	1166	280	281	1163	1162	284	285	1159	1158	288	289	1155	1154	292	293	1151	1150	296	297	1147	1146	300	304	1141	1267	178	41	1404	27455														
112	1333	1203	242	1172	1169	275	274	1168	278	279	1165	1164	282	283	1161	1160	286	287	1157	1156	290	291	1153	1152	294	295	1149	1148	298	299	1145	301	1144	1265	180	1403	42	27455														
113	1332	243	1202	357	1088	385	387	1059	1057	1056	1055	391	392	393	1051	395	1049	397	1047	399	1045	1044	403	404	405	1039	407	1037	409	1036	1142	303	1264	181	1402	43	27455															
1331	114	1201	244	1087	358	1060	1058	386	388	389	390	1054	1053	1052	394	1050	396	1048	398	1046	400	401	402	1042	1041	1040	406	1038	408	411	1034	1143	302	182	1263	44	1401	27455														
1330	115	1200	245	1086	359	457	988	481	484	963	962	485	959	958	488	489	955	954	492	493	951	950	496	497	947	946	500	504	941	1035	410	305	1140	1262	183	45	1400	27455														
116	1329	246	1199	360	1085	987	458	964	961	482	483	960	486	487	957	956	490	491	953	952	494	495	949	948	498	499	945	501	944	1033	412	1139	306	184	1261	1399	46	27455														
117	1328	1198	247	361	1084	459	986	541	904	561	563	883	881	880	566	878	568	569	875	571	873	872	574	870	576	577	868	942	503	1032	413	1138	307	185	1260	1398	47	27455														
1327	118	248	1197	1083	362	985	460	903	542	884	882	562	564	565	879	567	877	876	570	874	572	573	871	575	869	579	866	943	502	1031	414	308	1137	1259	186	48	1397	27455														
1326	119	249	1196	1082	363	984	461	902	543	609	836	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	867	578	505	940	415	1030	309	1136	187	1258	49	1396	27455														
120	1325	1195	250	364	1081	983	462	544	901	835	610	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	865	580	939	506	416	1029	1135	310	1257	188	1395	50	27455														
121	1324	251	1194	365	1080	463	982	545	900	611	834	661	784	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	807	638	864	581	938	507	417	1028	1134	311	1256	189	1394	51	27455														
1323	122	1193	252	1079	366	464	981	899	546	833	612	783	662	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	805	640	582	863	508	937	1027	418	312	1133	190	1255	52	1393	27455														
1322	123	1192	253	1078	367	465	980	898	547	832	613	663	782	697	748	705	739	738	737	706	710	763	682	804	641	862	583	509	936	419	1026	313	1132	1254	191	53	1392	27455														
124	1321	254	1191	368	1077	979	466	548	897	614	831	781	664	747	698	734	712	732	713	715	729	761	684	803	642	584	861	935	510	1025	420	1131	314	192	1253	1391	54	27455														
125	1320	1190	255	369	1076	467	978	549	896	830	615	780	665	699	746	728	727	719	720	724	717	760	685	643	802	585	860	934	511	421	1024	1130	315	193	1252	1390	55	27455														
1319	126	256	1189	1075	370	977	468	895	550	616	829	779	666	745	700	722	718	725	726	721	723	686	759	644	801	859	586	512	933	1023	422	316	1129	1251	194	56	1389	27455														
1318	127	257	1188	1074	371	469	976	894	551	617	828	667	778	744	701	711	730	714	731	733	716	758	687	645	800	587	858	513	932	423	1022	317	1128	195	1250	57	1388	27455														
128	1317	1187	258	372	1073	975	470	552	893	618	827	668	777	742	703	735	709	707	708	736	740	688	757	799	646	857	588	931	514	1021	424	1127	318	1249	196	1387	58	27455														
129	1316	259	1186	373	1072	471	974	553	892	619	826	669	776	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	647	798	856	589	930	515	1020	425	1126	319	1248	197	1386	59	27455														
1315	130	1185	260	1071	374	973	472	891	554	620	825	671	774	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	797	648	590	855	516	929	1019	426	320	1125	198	1247	60	1385	27455														
1314	131	1184	261	1070	375	972	473	890	555	621	824	672	775	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	854	591	517	928	427	1018	321	1124	1246	199	61	1384	27455														
132	1313	262	1183	376	1069	971	474	556	889	622	623	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	592	853	927	518	428	1017	1123	322	200	1245	1383	62	27455														
133	1312	1182	263	377	1068	475	970	886	559	624	821	593	851	595	849	848	598	846	600	601	843	603	841	840	838	608	606	926	519	429	1016	1122	323	201	1244	1382	63	27455														
1311	134	264	1181	1067	378	476	969	887	558	622	823	852	594	850	596	597	847	599	845	844	602	842	604	605	607	837	839	520	925	1015	430	324	1121	1243	202	64	1381	27455														
1310	135	265	1180	1066	379	477	968	557	888	521	923	922	524	525	919	918	528	529	915	914	532	533	911	910	536	906	907	540	537	431	1014	325	1120	203	1242	65	1380	27455														
136	1309	1179	266	380	1065	479	966	560	885	924	522	523	921	920	526	527	917	916	530	531	913	912	534	535	909	908	538	905	908	1013	432	1119	326	1241	204	1379	66	27455														
137	1308	267	1178	1062	383	967	478	433	1011	435	1009	1008	1007	439	440	441	1003	443	1001	445	999	447	997	996	995	451	452	453	455	991	989	1118	327	1240	205	1378	67	27455														
1307	138	1177	268	1063	382	965	480	1012	434	1010	436	437	438	1006	1005	1004	442	1002	444	1000	446	998	448	449	450	994	993	992	990	454	456	328	1117	206	1239	68	1377	27455														
1306	139	1176	269	381	1064	329	1115	1114	332	333	1111	1110	336	337	1107	1106	340	341	1103	1102	344	345	1099	1098	348	349	1095	1094	352	1090	1091	356	353	1238	207	69	1376	27455														
140	1305	1174	271	384	1061	1116	330	331	1113	1112	334	335	1109	1108	338	339	1105	1104	342	343	1101	1100	346	347	1097	1096	350	351	1093	355	354	1089	1092	208	1237	1375	70	27455														
1302	143	270	1175	209	1235	211	1233	1232	214	1230	216	217	1227	219	1225	1224	222	1222	224	225	1219	227	1217	1216	230	1214	232	233	1211	235	1209	1208	1206	240	238	1374	71	27455														
1303	142	272	1173	1236	210	1234	212	213	1231	215	1229	1228	218	1226	220	221	1223	223	1221	1220	226	1218	228	229	1215	231	1213	1212	234	1210	236	237	239	1205	1207	72	1373	27455														
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366	80	81	1363	1362	84	85																																						

examples of bordered magic squares of order 40.

2		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA						27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455
109	1336	145	147	1299	1297	1296	150	1294	152	153	1291	155	1289	1288	158	1286	160	161	1283	163	1281	1280	166	1278	168	169	1275	171	1273	1272	174	1270	176	179	1266	1406	39	27455
1335	110	1300	1298	146	148	149	1295	151	1293	1292	154	1290	156	157	1287	159	1285	1284	162	1282	164	165	1279	167	1277	1276	170	1274	172	173	1271	175	1269	177	1268	1407	38	27455
1334	111	241	1204	273	276	1170	1171	277	1167	1166	280	281	1163	1162	284	285	1159	1158	288	289	1155	1154	292	293	1151	1150	296	297	1147	1146	300	304	1141	1267	178	41	1404	27455
112	1333	1203	242	1172	1169	275	274	1168	278	279	1165	1164	282	283	1161	1160	286	287	1157	1156	290	291	1153	1152	294	295	1149	1148	298	299	1145	301	1144	1265	180	1403	42	27455
113	1332	243	1202	357	1088	385	387	1059	1057	1056	1055	391	392	393	1051	395	1049	397	1047	399	1045	1044	1043	403	404	405	1039	407	1037	409	1036	1142	303	1264	181	1402	43	27455
1331	114	1201	244	1087	358	1060	1058	386	388	389	390	1054	1053	1052	394	1050	396	1048	398	1046	400	401	402	1042	1041	1040	406	1038	408	411	1034	1143	302	182	1263	44	1401	27455
1330	115	1200	245	1086	359	457	988	481	484	963	962	485	959	958	488	489	955	954	492	493	951	950	496	497	947	946	500	504	941	1035	410	305	1140	1262	183	45	1400	27455
116	1329	246	1199	360	1085	987	458	964	961	482	483	960	486	487	957	956	490	491	953	952	494	495	949	948	498	499	945	501	944	1033	412	1139	306	184	1261	1399	46	27455
117	1328	1198	247	361	1084	459	986	541	904	561	563	883	881	880	566	878	568	569	875	571	873	872	574	870	576	577	868	942	503	1032	413	1138	307	185	1260	1398	47	27455
1327	118	248	1197	1083	362	985	460	903	542	884	882	562	564	565	879	567	877	876	570	874	572	573	871	575	869	579	866	943	502	1031	414	308	1137	1259	186	48	1397	27455
1326	119	249	1196	1082	363	984	461	902	543	609	836	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	867	578	505	940	415	1030	309	1136	187	1258	49	1396	27455
120	1325	1195	250	364	1081	983	462	544	901	835	610	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	865	580	939	506	416	1029	1135	310	1257	188	1395	50	27455
121	1324	251	1194	365	1080	463	982	545	900	611	834	661	784	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	807	638	864	581	938	507	417	1028	1134	311	1256	189	1394	51	27455
1323	122	1193	252	1079	366	464	981	899	546	833	612	783	662	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	805	640	582	863	508	937	1027	418	312	1133	190	1255	52	1393	27455
1322	123	1192	253	1078	367	465	980	898	547	832	613	663	782	697	748	710	734	707	740	708	736	763	682	804	641	862	583	509	936	419	1026	313	1132	1254	191	53	1392	27455
124	1321	254	1191	368	1077	979	466	548	897	614	831	781	664	747	698	739	721	726	715	728	706	761	684	803	642	584	861	935	510	1025	420	1131	314	192	1253	1391	54	27455
125	1320	1190	255	369	1076	467	978	549	896	830	615	780	665	699	746	733	716	727	722	725	712	760	685	643	802	585	860	934	511	421	1024	1130	315	193	1252	1390	55	27455
1319	126	256	1189	1075	370	977	468	895	550	616	829	779	666	745	700	731	730	717	724	719	714	686	759	644	801	859	586	512	933	1023	422	316	1129	1251	194	56	1389	27455
1318	127	257	1188	1074	371	469	976	894	551	617	828	667	778	744	701	713	723	720	729	718	732	758	687	645	800	587	858	513	932	423	1022	317	1128	195	1250	57	1388	27455
128	1317	1187	258	372	1073	975	470	552	893	827	618	668	777	742	703	709	711	738	705	737	735	688	757	799	646	857	588	931	514	1021	424	1127	318	1249	196	1387	58	27455
129	1316	259	1186	373	1072	471	974	553	892	619	826	669	776	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	647	798	856	589	930	515	1020	425	1126	319	1248	197	1386	59	27455
1315	130	1185	260	1071	374	973	472	891	554	825	620	671	774	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	797	648	590	855	516	929	1019	426	320	1125	198	1247	60	1385	27455
1314	131	1184	261	1070	375	972	473	890	555	824	621	775	670	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	854	591	517	928	427	1018	321	1124	1246	199	61	1384	27455
132	1313	262	1183	376	1069	971	474	556	889	822	623	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	592	853	927	518	428	1017	1123	322	200	1245	1383	62	27455
133	1312	1182	263	377	1068	475	970	886	559	624	821	593	851	595	849	848	598	846	600	601	843	603	841	840	838	608	606	926	519	429	1016	1122	323	201	1244	1382	63	27455
1311	134	264	1181	1067	378	476	969	887	558	622	823	852	594	850	596	597	847	599	845	844	602	842	604	605	607	837	839	520	925	1015	430	324	1121	1243	202	64	1381	27455
1310	135	265	1180	1066	379	477	968	557	888	521	923	922	524	525	919	918	528	529	915	914	532	533	911	910	536	906	907	540	537	431	1014	325	1120	203	1242	65	1380	27455
136	1309	1179	266	380	1065	479	966	560	885	924	522	523	921	920	526	527	917	916	530	531	913	912	534	535	909	539	538	905	908	1013	432	1119	326	1241	204	1379	66	27455
137	1308	267	1178	1062	383	967	478	433	1011	435	1009	1008	1007	439	440	441	1003	443	1001	445	999	447	997	996	995	451	452	453	455	991	989	1118	327	1240	205	1378	67	27455
1307	138	1177	268	1063	382	965	480	1012	434	1010	436	437	438	1006	1005	1004	442	1002	444	1000	446	998	448	449	450	994	993	992	990	454	456	328	1117	206	1239	68	1377	27455
1306	139	1176	269	381	1064	329	1115	1114	332	333	1111	1110	336	337	1107	1106	340	341	1103	1102	344	345	1099	1098	348	349	1095	1094	352	1090	1091	356	353	1238	207	69	1376	27455
140	1305	1174	271	384	1061	1116	330	331	1113	1112	334	335	1109	1108	338	339	1105	1104	342	343	1101	1100	346	347	1097	1096	350	351	1093	355	354	1089	1092	208	1237	1375	70	27455
1302	143	270	1175	209	1235	211	1233	1232	214	1230	216	217	1227	219	1225	1224	222	1222	224	225	1219	1227	1217	1216	230	1214	232	233	1211	1235	1209	1208	1206	240	238	1374	71	27455
1303	142	272	1173	1236	210	1234	212	213	1231	215	1229	1228	218	1226	220	221	1223	223	1221	1220	226	1218	228	229	1215	231	1213	1212	234	1210	236	237	239	1205	1207	72	1373	27455
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366	80	81	1363	1362	84	85	1359	1358																						

3			Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@IJTANEJA														27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455																					
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455																					
109	1336	145	147	1299	1297	1296	150	1294	152	153	1291	155	1289	1288	158	1286	160	161	1283	163	1281	1280	166	1278	168	169	1275	171	1273	1272	174	1270	176	179	1266	1406	39	27455																					
1335	110	1300	1298	146	148	149	1295	151	1293	1292	154	1290	156	157	1287	159	1285	1284	162	1282	164	165	1279	167	1277	1276	170	1274	172	173	1271	175	1269	177	1268	1407	38	27455																					
1334	111	241	1204	273	276	1170	1171	277	1167	1166	280	281	1163	1162	284	285	1159	1158	288	289	1155	1154	292	293	1151	1150	296	297	1147	1146	300	304	1141	1267	178	41	1404	27455																					
112	1333	1203	242	1172	1169	275	274	1168	278	279	1165	1164	282	283	1161	1160	286	287	1157	1156	290	291	1153	1152	294	295	1149	1148	298	299	1145	301	1144	1265	180	1403	42	27455																					
113	1332	243	1202	357	1088	385	387	1059	1057	1056	1055	391	392	393	1051	395	1049	397	1047	399	1045	1044	1043	403	404	405	1039	407	1037	409	1036	1142	303	1264	181	1402	43	27455																					
1331	114	1201	244	1087	358	1060	1058	386	388	389	390	1054	1053	1052	394	1050	396	1048	398	1046	400	401	402	1042	1041	1040	406	1038	408	411	1034	1143	302	182	1263	44	1401	27455																					
1330	115	1200	245	1086	359	457	988	481	484	963	962	485	959	958	488	489	955	954	492	493	951	950	496	497	947	946	500	504	941	1035	410	305	1140	1262	183	45	1400	27455																					
116	1329	246	1199	360	1085	987	458	964	961	482	483	960	486	487	957	956	490	491	953	952	494	495	949	948	498	499	945	501	944	1033	412	1139	306	184	1261	1399	46	27455																					
117	1328	1198	247	361	1084	459	986	541	904	561	563	883	881	880	566	878	568	569	875	571	873	872	574	870	576	577	868	942	503	1032	413	1138	307	185	1260	1398	47	27455																					
1327	118	248	1197	1083	362	985	460	903	542	884	882	562	564	565	879	567	877	876	570	874	572	573	871	575	869	579	866	943	502	1031	414	308	1137	1259	186	48	1397	27455																					
1326	119	249	1196	1082	363	984	461	902	543	609	836	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	867	578	505	940	415	1030	309	1136	187	1258	49	1396	27455																					
120	1325	1195	250	364	1081	983	462	544	901	835	610	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	865	580	939	506	416	1029	1135	310	1257	188	1395	50	27455																					
121	1324	251	1194	365	1080	463	982	545	900	611	834	661	784	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	807	638	864	581	938	507	417	1028	1134	311	1256	189	1394	51	27455																					
1323	122	1193	252	1079	366	464	981	899	546	833	612	783	662	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	805	640	582	863	508	937	1027	418	312	1133	190	1255	52	1393	27455																					
1322	123	1192	253	1078	367	465	980	898	547	832	613	663	782	697	748	728	721	726	720	718	722	763	682	804	641	862	583	509	936	419	1026	313	1132	1254	191	53	1392	27455																					
124	1321	254	1191	368	1077	979	466	548	897	614	831	781	664	747	698	711	735	709	737	738	705	761	684	803	642	584	861	935	510	1025	420	1131	314	192	1253	1391	54	27455																					
125	1320	1190	255	369	1076	467	978	549	896	830	615	780	665	699	746	733	731	713	716	730	712	760	685	643	802	585	860	934	511	421	1024	1130	315	193	1252	1390	55	27455																					
1319	126	256	1189	1075	370	977	468	895	550	616	829	779	666	745	700	706	714	732	729	715	739	686	759	644	801	859	586	512	933	1023	422	316	1129	1251	194	56	1389	27455																					
1318	127	257	1188	1074	371	469	976	894	551	617	828	667	778	744	701	740	710	736	708	707	734	758	687	645	800	587	858	513	932	423	1022	317	1128	195	1250	57	1388	27455																					
128	1317	1187	258	372	1073	975	470	552	893	827	618	668	777	742	703	717	724	719	725	727	723	688	757	799	646	857	588	931	514	1021	424	1127	318	1249	196	1387	58	27455																					
129	1316	259	1186	373	1072	471	974	553	892	619	826	669	776	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	647	798	856	589	930	515	1020	425	1126	319	1248	197	1386	59	27455																					
1315	130	1185	260	1071	374	973	472	891	554	825	620	671	774	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	797	648	590	855	516	929	1019	426	320	1125	198	1247	60	1385	27455																					
1314	131	1184	261	1070	375	972	473	890	555	824	621	775	670	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	854	591	517	928	427	1018	321	1124	1246	199	61	1384	27455																					
132	1313	262	1183	376	1069	971	474	556	889	822	623	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	592	853	927	518	428	1017	1123	322	200	1245	1383	62	27455																					
133	1312	1182	263	377	1068	475	970	886	559	624	821	593	851	595	849	848	598	846	600	601	843	603	841	840	838	608	606	926	519	429	1016	1122	323	201	1244	1382	63	27455																					
1311	134	264	1181	1067	378	476	969	887	558	622	823	852	594	850	596	597	847	599	845	844	602	842	604	605	607	837	839	520	925	1015	430	324	1121	1243	202	64	1381	27455																					
1310	135	265	1180	1066	379	477	968	557	888	521	923	922	524	525	919	918	528	529	915	914	532	533	911	910	536	906	907	540	537	431	1014	325	1120	203	1242	65	1380	27455																					
136	1309	1179	266	380	1065	479	966	560	885	924	522	523	921	920	526	527	917	916	530	531	913	912	534	535	909	908	538	905	908	1013	432	1119	326	1241	204	1379	66	27455																					
137	1308	267	1178	1062	383	967	478	433	1011	435	1009	1008	1007	439	440	441	1003	443	1001	445	999	447	997	996	995	451	452	453	455	991	989	1118	327	1240	205	1378	67	27455																					
1307	138	1177	268	1063	382	965	480	1012	434	1010	436	437	438	1006	1005	1004	442	1002	444	1000	446	998	448	449	450	994	993	992	990	454	456	328	1117	206	1239	68	1377	27455																					
1306	139	1176	269	381	1064	329	1115	1114	332	333	1111	1110	336	337	1107	1106	340	341	1103	1102	344	345	1099	1098	348	349	1095	1094	352	1090	1091	356	353	1238	207	69	1376	27455																					
140	1305	1174	271	384	1061	1116	330	331	1113	1112	334	335	1109	1108	338	339	1105	1104	342	343	1101	1100	346	347	1097	1096	350	351	1093	355	354	1089	1092	208	1237	1375	70	27455																					
1302	143	270	1175	209	1235	211	1233	1232	214	1230	216	217	1227	219	1225	1224	222	1222	224	225	1219	227	1217	1216	230	1214	232	233	1211	235	1209	1208	1206	240	238	1374	71	27455																					
1303	142	272	1173	1236	210	1234	212	213	1231	215	1229	1228	218	1226	220	221	1223	223	1221	1220	226	1218	228	229	1215	231	1213	1212	234	1210	236	237	239	1205	1207	72	1373	27455																					
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366</																																																			

4		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@UTANEJA										27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455				
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455				
109	1336	359	1088	353	1090	1296	150	1297	152	146	1294	295	1152	289	1154	1284	162	1285	164	158	1282	303	1144	297	1146	1272	174	1273	176	170	1270	367	1080	361	1082	1406	39	27455				
1335	110	354	1089	360	1087	1298	156	153	1291	1290	147	290	1153	296	1151	1286	168	165	1279	1278	159	298	1145	304	1143	1274	180	177	1267	1266	171	362	1081	368	1079	1407	38	27455				
1334	111	1092	355	1086	357	145	1289	1292	154	155	1300	1156	291	1150	293	157	1277	1280	166	167	1288	1148	299	1142	301	169	1265	1268	178	179	1276	1084	363	1078	365	41	1404	27455				
112	1333	1085	358	1091	356	151	1295	148	1293	1299	149	1149	294	1155	292	163	1283	160	1281	1287	161	1141	302	1147	300	175	1271	172	1269	1275	173	1077	366	1083	364	1403	42	27455				
113	1332	1164	1166	277	283	385	387	1059	1057	1056	1055	391	392	393	1051	395	1049	397	1047	399	1045	1044	1043	403	404	405	1039	407	1037	409	1036	1260	1262	181	187	1402	43	27455				
1331	114	282	288	1157	1163	1060	1058	386	388	389	390	1054	1053	1052	394	1050	396	1048	398	1046	400	401	402	1042	1041	1040	406	1038	408	411	1034	186	192	1253	1259	44	1401	27455				
1330	115	1165	285	1160	280	457	988	481	484	963	962	485	959	958	488	489	955	954	492	493	951	950	496	497	947	946	500	504	941	1035	410	1261	189	1256	184	45	1400	27455				
116	1329	284	1159	286	1161	987	458	964	961	482	483	960	486	487	957	956	490	491	953	952	494	495	949	948	498	499	945	501	944	1033	412	188	1255	190	1257	1399	46	27455				
117	1328	278	1158	287	1167	459	986	541	904	561	563	883	881	880	566	878	568	569	875	571	873	872	574	870	576	577	868	942	503	1032	413	182	1254	191	1263	1398	47	27455				
1327	118	1162	279	1168	281	985	460	903	542	884	882	562	564	565	879	567	877	876	570	874	572	573	871	575	869	579	866	943	502	1031	414	1258	183	1264	185	48	1397	27455				
1326	119	351	1096	345	1098	984	461	902	543	609	836	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	867	578	505	940	415	1030	311	1136	305	1138	49	1396	27455				
120	1325	346	1097	352	1095	983	462	544	901	835	610	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	865	580	939	506	416	1029	306	1137	312	1135	1395	50	27455				
121	1324	1100	347	1094	349	463	982	545	900	611	834	661	784	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	807	638	864	581	938	507	417	1028	1140	307	1134	309	1394	51	27455				
1323	122	1093	350	1099	348	464	981	899	546	833	612	783	662	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	805	640	582	863	508	937	1027	418	1133	310	1139	308	52	1393	27455				
1322	123	1176	1178	265	271	465	980	898	547	832	613	663	782	697	748	705	739	738	737	706	710	763	682	804	641	862	583	509	936	419	1026	1248	1250	193	199	53	1392	27455				
124	1321	270	276	1169	1175	979	466	548	897	614	831	781	664	747	698	734	712	732	713	715	729	761	684	803	642	584	861	935	510	1025	420	198	204	1241	1247	1391	54	27455				
125	1320	1177	273	1172	268	467	978	549	896	830	615	780	665	699	746	728	727	719	720	724	717	760	685	643	802	585	860	934	511	421	1024	1249	201	1244	196	1390	55	27455				
1319	126	272	1171	274	1173	977	468	895	550	616	829	779	666	745	700	722	718	725	726	721	723	686	759	644	801	859	586	512	933	1023	422	200	1243	202	1245	56	1389	27455				
1318	127	266	1170	275	1179	469	976	894	551	617	828	667	778	744	701	711	730	714	731	733	716	758	687	645	800	587	858	513	932	423	1022	194	1242	203	1251	57	1388	27455				
128	1317	1174	267	1180	269	975	470	552	893	827	618	668	777	742	703	735	709	707	708	736	740	688	757	799	646	857	588	931	514	1021	424	1246	195	1252	197	1387	58	27455				
129	1316	343	1104	337	1106	471	974	553	892	619	826	669	776	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	647	798	856	589	930	515	1020	425	319	1128	313	1130	1386	59	27455				
1315	130	338	1105	344	1103	973	472	891	554	825	620	671	774	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	797	648	590	855	516	929	1019	426	314	1129	320	1127	60	1385	27455				
1314	131	1108	339	1102	341	972	473	890	555	824	621	775	670	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	854	591	517	928	427	1018	1132	315	1126	317	61	1384	27455				
132	1313	1101	342	1107	340	971	474	556	889	822	623	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	592	853	927	518	428	1017	1125	318	1131	316	1383	62	27455				
133	1312	1188	1190	253	259	475	970	886	559	624	821	593	851	595	849	848	598	846	600	601	843	603	841	840	838	608	606	926	519	429	1016	1236	1238	205	211	1382	63	27455				
1311	134	258	264	1181	1187	476	969	887	558	622	823	852	594	850	596	597	847	599	845	844	602	842	604	605	607	837	839	520	925	1015	430	210	216	1229	1235	64	1381	27455				
1310	135	1189	261	1184	256	477	968	557	888	521	923	922	524	525	919	918	528	529	915	914	532	533	911	910	536	906	907	540	537	431	1014	1237	213	1232	208	65	1380	27455				
136	1309	260	1183	262	1185	479	966	560	885	924	522	523	921	920	526	527	917	916	530	531	913	912	534	535	909	539	538	905	908	1013	432	212	1231	214	1233	1379	66	27455				
137	1308	254	1182	263	1191	967	478	433	1011	435	1009	1008	1007	439	440	441	1003	443	1001	445	999	447	997	996	995	451	452	453	455	991	989	206	1230	215	1239	1378	67	27455				
1307	138	1186	255	1192	257	965	480	1012	434	1010	436	437	438	1006	1005	1004	442	1002	444	1000	446	998	448	449	450	994	993	992	990	454	456	1234	207	1240	209	68	1377	27455				
1306	139	383	1064	377	1066	1200	246	1201	248	242	1198	335	1112	329	1114	1212	234	1213	236	230	1210	327	1120	321	1122	1224	222	1225	224	218	1222	375	1072	369	1074	69	1376	27455				
140	1305	378	1065	384	1063	1202	252	249	1195	1194	243	330	1113	336	1111	1214	240	237	1207	1206	231	322	1121	328	1119	1226	228	225	1219	1218	219	370	1073	376	1071	1375	70	27455				
1302	143	1068	379	1062	381	241	1193	1196	250	251	1204	1116	331	1110	333	229	1205	1208	238	239	1216	1124	323	1118	325	217	1217	1220	226	227	1228	1076	371	1070	373	1374	71	27455				
1303	142	1061	382	1067	380	247	1199	244	1197	1203	245	1109	334	1115	332	235	1211	232	1209	1215	233	1117	326	1123	324	223	1223	220	1221	1227	221	1069	374	1075	372	72	1373	27455				
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366																																		

28		Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@JTANEJA										27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455				
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455				
109	1336	359	1088	353	1090	1296	150	1297	152	146	1294	295	1152	289	1154	1284	162	1285	164	158	1282	303	1144	297	1146	1272	174	1273	176	170	1270	367	1080	361	1082	1406	39	27455				
1335	110	354	1089	360	1087	1298	156	153	1291	1290	147	290	1153	296	1151	1286	168	165	1279	1278	159	298	1145	304	1143	1274	180	177	1267	1266	171	362	1081	368	1079	1407	38	27455				
1334	111	1092	355	1086	357	145	1289	1292	154	155	1300	1156	291	1150	293	157	1277	1280	166	167	1288	1148	299	1142	301	169	1265	1268	178	179	1276	1084	363	1078	365	41	1404	27455				
112	1333	1085	358	1091	356	151	1295	148	1293	1299	149	1149	294	1155	292	163	1283	160	1281	1287	161	1141	302	1147	300	175	1271	172	1269	1275	173	1077	366	1083	364	1403	42	27455				
113	1332	1164	1166	277	283	385	387	1059	1057	1056	1055	391	392	393	1051	395	1049	397	1047	399	1045	1044	1043	403	404	405	1039	407	1037	409	1036	1260	1262	181	187	1402	43	27455				
1331	114	282	288	1157	1163	1060	1058	386	388	389	390	1054	1053	1052	394	1050	396	1048	398	1046	400	401	402	1042	1041	1040	406	1038	408	411	1034	186	192	1253	1259	44	1401	27455				
1330	115	1165	285	1160	280	457	988	654	651	793	792	655	789	788	658	659	662	784	785	936	938	505	511	577	876	570	869	571	872	1035	410	1261	189	1256	184	45	1400	27455				
116	1329	284	1159	286	1161	987	458	791	794	652	653	790	656	657	787	786	783	661	660	510	516	929	935	565	853	591	587	859	880	1033	412	188	1255	190	1257	1399	46	27455				
117	1328	278	1158	287	1167	459	986	687	758	693	691	753	751	750	748	698	696	663	782	937	513	932	508	580	589	845	600	856	865	1032	413	182	1254	191	1263	1398	47	27455				
1327	118	1162	279	1168	281	985	460	757	688	752	754	692	694	695	697	747	749	781	664	512	931	514	933	879	588	598	847	857	566	1031	414	1258	183	1264	185	48	1397	27455				
1326	119	351	1096	345	1098	984	461	756	689	707	738	721	726	715	728	711	734	780	665	506	930	515	939	867	864	848	597	581	578	415	1030	311	1136	305	1138	49	1396	27455				
120	1325	346	1097	352	1095	983	462	690	755	710	735	716	727	722	725	714	731	666	779	934	507	940	509	877	863	599	846	582	568	416	1029	306	1137	312	1135	1395	50	27455				
121	1324	1100	347	1094	349	463	982	683	762	737	708	730	717	724	719	733	712	667	778	924	926	517	523	575	855	596	849	590	870	417	1028	1140	307	1134	309	1394	51	27455				
1323	122	1093	350	1099	348	464	981	761	684	736	709	723	720	729	718	732	713	777	668	522	528	917	923	873	583	593	852	862	572	1027	418	1133	310	1139	308	52	1393	27455				
1322	123	1176	1178	265	271	465	980	760	685	743	745	699	701	706	704	740	742	776	669	925	919	526	520	866	584	851	594	861	579	419	1026	1248	1250	193	199	53	1392	27455				
124	1321	270	276	1169	1175	979	466	686	759	702	700	746	744	739	741	705	703	670	775	524	525	920	921	871	860	850	595	585	574	1025	420	198	204	1241	1247	1391	54	27455				
125	1320	1177	273	1172	268	467	978	765	764	682	679	675	769	768	678	772	773	671	674	518	918	527	927	567	586	854	858	592	878	421	1024	1249	201	1244	196	1390	55	27455				
1319	126	272	1171	274	1173	977	468	680	681	763	766	770	676	677	767	673	672	774	771	922	519	928	521	573	569	875	576	874	868	1023	422	200	1243	202	1245	56	1389	27455				
1318	127	266	1170	275	1179	469	976	497	947	945	496	951	499	960	486	488	961	482	958	603	601	843	841	840	606	838	608	609	836	423	1022	194	1242	203	1251	57	1388	27455				
128	1317	1174	267	1180	269	975	470	495	504	943	501	942	493	950	481	491	490	956	953	842	844	602	604	605	839	607	837	611	834	1021	424	1246	195	1252	197	1387	58	27455				
129	1316	343	1104	337	1106	471	974	952	941	502	944	503	493	481	491	490	956	953	964	625	820	638	806	635	812	636	808	835	610	1020	425	319	1128	313	1130	1386	59	27455				
1315	130	338	1105	344	1103	973	472	946	498	500	949	494	948	487	959	957	484	963	485	819	626	811	649	798	643	800	634	833	612	1019	426	314	1129	320	1127	60	1385	27455				
1314	131	1108	339	1102	341	972	473	537	529	544	902	903	531	539	909	913	907	915	541	627	818	805	644	799	650	797	640	832	613	427	1018	1132	315	1126	317	61	1384	27455				
132	1313	1101	342	1107	340	971	474	533	889	553	547	552	548	891	900	899	896	550	912	817	628	803	802	645	796	647	642	614	831	428	1017	1125	318	1131	316	1383	62	27455				
133	1312	1188	1190	253	259	475	970	911	555	884	557	563	887	560	562	881	886	890	534	816	629	641	795	648	801	646	804	830	615	429	1016	1236	1238	205	211	1382	63	27455				
1311	134	258	264	1181	1187	476	969	540	551	561	888	882	558	885	883	564	559	894	905	814	631	637	639	810	633	809	807	616	829	1015	430	210	216	1229	1235	64	1381	27455				
1310	135	1189	261	1184	256	477	968	910	895	892	898	893	897	554	545	546	549	556	535	632	813	617	827	619	825	624	622	822	824	431	1014	1237	213	1232	208	65	1380	27455				
136	1309	260	1183	262	1185	479	966	904	916	901	543	542	914	906	536	532	538	530	908	630	815	828	618	826	620	821	823	623	621	1013	432	212	1231	214	1233	1379	66	27455				
137	1308	254	1182	263	1191	967	478	433	1011	435	1009	1008	1007	439	440	441	1003	443	1001	445	999	447	997	996	995	451	452	453	455	991	989	206	1230	215	1239	1378	67	27455				
1307	138	1186	255	1192	257	965	480	1012	434	1010	436	437	438	1006	1005	1004	442	1002	444	1000	446	998	448	449	450	994	993	992	990	454	456	1234	207	1240	209	68	1377	27455				
1306	139	383	1064	377	1066	1200	246	1201	248	242	1198	335	1112	329	1114	1212	234	1213	236	230	1210	327	1120	321	1122	1224	222	1225	224	218	1222	375	1072	369	1074	69	1376	27455				
140	1305	378	1065	384	1063	1202	252	249	1195	1194	243	330	1113	336	1111	1214	240	237	1207	1206	231	322	1121	328	1119	1226	228	225	1219	1218	219	370	1073	376	1071	1375	70	27455				
1302	143	1068	379	1062	381	241	1193	1196	250	251	1204	1116	331	1110	333	229	1205	1208	238	239	1216	1124	323	1118	325	217	1217	1220	226	227	1228	1076	371	1070	373	1374	71	27455				
1303	142	1061	382	1067	380	247	1199	244	1197	1203	245	1109	334	1115	332	235	1211	232	1209	1215	233	1117	326	1123	324	223	1223	220	1221	1227	221	1069	374	1075	372	72	1373	27455				
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366																																		

169		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@JTANEJA								27455				
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455
109	1336	337	1107	1106	1105	338	342	156	1297	146	1295	145	1298	1291	152	355	1089	1088	1087	356	360	180	1273	170	1271	169	1274	1267	176	373	1071	1070	1069	374	378	1406	39	27455
1335	110	1102	344	1100	345	347	1097	1294	1284	162	1285	164	158	1282	151	1084	362	1082	363	365	1079	1270	1260	186	1261	188	182	1258	175	1066	380	1064	381	383	1061	1407	38	27455
1334	111	1096	1095	351	352	1092	349	149	1286	168	165	1279	1278	159	1296	1078	1077	369	370	1074	367	173	1262	192	189	1255	1254	183	1272	1060	1059	387	388	1056	385	41	1404	27455
112	1333	354	350	1093	1094	353	1091	1290	157	1277	1280	166	167	1288	155	372	368	1075	1076	371	1073	1266	181	1253	1256	190	191	1264	179	390	386	1057	1058	389	1055	1403	42	27455
113	1332	343	1098	346	1099	1101	348	153	163	1283	160	1281	1287	161	1292	361	1080	364	1081	1083	366	177	187	1259	184	1257	1263	185	1268	379	1062	382	1063	1065	384	1402	43	27455
1331	114	1103	341	339	340	1104	1108	1293	148	1299	150	1300	147	154	1289	1085	359	357	358	1086	1090	1269	172	1275	174	1276	171	178	1265	1067	377	375	376	1068	1072	44	1401	27455
1330	115	324	1126	317	1122	321	1125	481	484	963	962	485	959	958	488	489	955	954	492	493	951	950	496	497	947	946	500	504	941	204	1246	197	1242	201	1245	45	1400	27455
116	1329	1129	1116	1118	325	331	316	964	961	482	483	960	486	487	957	956	490	491	953	952	494	495	949	948	498	499	945	501	944	1249	1236	1238	205	211	196	1399	46	27455
117	1328	314	330	336	1109	1115	1131	541	904	567	880	561	882	593	852	627	820	628	813	816	631	597	848	575	872	569	874	942	503	194	210	216	1229	1235	1251	1398	47	27455
1327	118	1127	1117	333	1112	328	318	903	542	562	881	568	879	851	594	630	809	812	813	634	815	847	598	570	873	576	871	943	502	1247	1237	213	1232	208	198	48	1397	27455
1326	119	313	332	1111	334	1113	1132	902	543	884	563	878	565	850	595	819	810	636	633	811	626	846	599	876	571	870	573	505	940	193	212	1231	214	1233	1252	49	1396	27455
120	1325	1130	326	1110	335	1119	315	544	901	877	566	883	564	596	849	814	625	817	632	629	818	600	845	869	574	875	572	939	506	1250	206	1230	215	1239	195	1395	50	27455
121	1324	1123	1114	327	1120	329	322	545	900	621	823	822	624	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	601	843	842	604	938	507	1243	1234	207	1240	209	202	1394	51	27455
1323	122	320	319	1128	323	1124	1121	899	546	824	622	623	821	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	844	602	603	841	508	937	200	199	1248	203	1244	1241	52	1393	27455
1322	123	463	981	980	979	464	468	898	547	663	666	783	778	697	748	710	734	707	740	708	736	763	682	639	642	807	802	509	936	391	1053	1052	1051	392	396	53	1392	27455
124	1321	976	470	974	471	473	971	548	897	784	671	774	661	747	698	739	721	726	715	728	706	761	684	808	647	798	637	935	510	1048	398	1046	399	401	1043	1391	54	27455
125	1320	970	969	477	478	966	475	549	896	664	773	672	781	699	746	733	716	727	722	725	712	760	685	640	797	648	805	934	511	1042	1041	405	406	1038	403	1390	55	27455
1319	126	480	476	967	968	479	965	895	550	777	776	669	668	745	700	731	730	717	724	719	714	686	759	801	800	645	644	512	933	408	404	1039	1040	407	1037	56	1389	27455
1318	127	469	972	472	973	975	474	894	551	780	670	775	665	744	701	713	723	720	729	718	732	758	687	804	646	799	641	513	932	397	1044	400	1045	1047	402	57	1388	27455
128	1317	977	467	465	466	978	982	552	893	667	779	662	782	742	703	709	711	738	705	737	735	688	757	643	803	638	806	931	514	1049	395	393	394	1050	1054	1387	58	27455
129	1316	300	1150	293	1146	297	1149	553	892	617	827	826	620	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	605	839	838	608	930	515	228	1222	221	1218	225	1221	1386	59	27455
1315	130	1153	1140	1142	301	307	292	891	554	828	618	619	825	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	840	606	607	837	516	929	1225	1212	1214	229	235	220	60	1385	27455
1314	131	290	306	312	1133	1139	1155	890	555	591	856	585	858	613	832	651	796	652	789	792	655	609	836	583	864	577	866	517	928	218	234	240	1205	1211	1227	61	1384	27455
132	1313	1151	1141	309	1136	304	294	556	889	586	857	592	855	831	614	654	785	788	658	791	835	610	578	865	584	863	927	518	1223	1213	237	1208	232	222	1383	62	27455	
133	1312	289	308	1135	310	1137	1156	886	559	860	587	854	589	830	615	795	786	660	657	787	650	834	611	868	579	862	581	926	519	217	236	1207	238	1209	1228	1382	63	27455
1311	134	1154	302	1134	311	1143	291	887	558	853	590	859	588	616	829	790	649	793	656	653	794	612	833	861	582	867	580	520	925	1226	230	1206	239	1215	219	64	1381	27455
1310	135	1147	1138	303	1144	305	298	557	888	521	923	922	524	525	919	918	528	529	915	914	532	533	911	910	536	906	907	540	537	1219	1210	231	1216	233	226	65	1380	27455
136	1309	296	295	1152	299	1148	1145	560	885	924	522	523	921	920	526	527	917	916	530	531	913	912	534	535	909	539	538	905	908	224	223	1224	227	1220	1217	1379	66	27455
137	1308	445	999	998	997	446	450	276	1177	266	1175	265	1178	1171	272	427	1017	1016	1015	428	432	252	1201	242	1199	241	1202	1195	248	409	1035	1034	1033	410	414	1378	67	27455
1307	138	994	452	992	453	455	989	1174	1164	282	1165	284	278	1162	271	1012	434	1010	435	437	1007	1198	1188	258	1189	260	254	1186	247	1030	416	1028	417	419	1025	68	1377	27455
1306	139	988	987	459	460	984	457	269	1166	288	285	1159	1158	279	1176	1006	1005	441	442	1002	439	245	1190	264	261	1183	1182	255	1200	1024	1023	423	424	1020	421	69	1376	27455
140	1305	462	458	985	986	461	983	1170	277	1157	1160	286	287	1168	275	444	440	1003	1004	443	1001	1194	253	1181	1184	262	263	1192	251	426	422	1021	1022	425	1019	1375	70	27455
1302	143	451	990	454	991	993	456	273	283	1163	280	1161	1167	281	1172	433	1008	436	1009	1011	438	249	259	1187	256	1185	1191	257	1196	415	1026	418	1027	1029	420	1374	71	27455
1303	142	995	449	447	448	996	1000	1173	268	1179	270	1180	267	274	1169	1013	431	429	430	1014	1018	1197	244	1203	246	1204	243	250	1193	1031	413	411	412	1032	1036	72	1373	27455
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366	80	8																												

275		Inder J. Taneja																https://inderjtaneja.com/																https://numbers-magic.com/																@JTANEJA																27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455																												
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455																												
109	1336	435	433	1011	1009	1008	1006	440	438	147	145	1299	1297	1296	1294	152	150	209	1236	179	177	1267	1265	1264	1262	184	182	467	465	979	977	976	974	472	470	1406	39	27455																												
1335	110	1010	1012	434	436	437	439	1005	1007	1298	1300	146	148	149	151	1293	1295	1235	210	1266	1268	178	180	181	183	1261	1263	978	980	466	468	469	471	973	975	1407	38	27455																												
1334	111	449	996	463	984	457	986	453	992	161	1284	175	1272	169	1274	165	1280	211	1234	193	1252	207	1240	201	1242	197	1248	481	964	495	952	489	954	485	960	41	1404	27455																												
112	1333	452	993	458	985	464	983	456	989	164	1281	170	1273	176	1271	168	1277	1233	212	196	1249	202	1241	208	1239	200	1245	484	961	490	953	496	951	488	957	1403	42	27455																												
113	1332	995	450	988	459	982	461	991	454	1283	162	1276	171	1270	173	1279	166	1232	213	1251	194	1244	203	1238	205	1247	198	963	482	956	491	950	493	959	486	1402	43	27455																												
1331	114	994	451	981	462	987	460	990	455	1282	163	1269	174	1275	172	1278	167	214	1231	1250	195	1237	206	1243	204	1246	199	962	483	949	494	955	492	958	487	44	1401	27455																												
1330	115	1001	1003	441	443	448	446	998	1000	1289	1291	153	155	160	158	1286	1288	1230	215	1257	1259	185	187	192	190	1254	1256	969	971	473	475	480	478	966	968	45	1400	27455																												
116	1329	444	442	1004	1002	997	999	447	445	156	154	1292	1290	1285	1287	159	157	216	1229	188	186	1260	1258	1253	1255	191	189	476	474	972	970	965	967	479	477	1399	46	27455																												
117	1328	395	393	1051	1049	1048	1046	400	398	561	563	883	881	880	566	878	568	569	875	571	873	872	574	870	576	577	868	219	217	1227	1225	1224	1222	224	222	1398	47	27455																												
1327	118	1050	1052	394	396	397	399	1045	1047	884	882	562	564	565	879	567	877	876	570	874	572	573	871	575	869	579	866	1226	1228	218	220	221	223	1221	1223	48	1397	27455																												
1326	119	409	1036	423	1024	417	1026	413	1032	609	836	631	816	625	818	659	788	660	781	784	663	639	808	633	810	867	578	233	1212	247	1200	241	1202	237	1208	49	1396	27455																												
120	1325	412	1033	418	1025	424	1023	416	1029	835	610	626	817	632	815	662	667	777	780	666	783	634	809	640	807	865	580	236	1209	242	1201	248	1199	240	1205	1395	50	27455																												
121	1324	1035	410	1028	419	1022	421	1031	414	611	834	820	627	814	629	787	778	668	665	779	658	812	635	806	637	864	581	1211	234	1204	243	1198	245	1207	238	1394	51	27455																												
1323	122	1034	411	1021	422	1027	420	1030	415	833	612	813	630	819	628	782	657	785	664	661	786	805	638	811	636	582	863	1210	235	1197	246	1203	244	1206	239	52	1393	27455																												
1322	123	1041	1043	401	403	408	406	1038	1040	832	613	695	698	751	746	705	739	738	737	706	710	671	674	775	770	862	583	1217	1219	225	227	232	230	1214	1216	53	1392	27455																												
124	1321	404	402	1044	1042	1037	1039	407	405	614	831	752	703	742	693	734	712	732	713	715	729	776	679	766	669	584	861	228	226	1220	1218	1213	1215	231	229	1391	54	27455																												
125	1320	425	1019	427	1017	1016	430	1014	432	830	615	696	741	704	749	728	727	719	720	724	717	672	765	680	773	585	860	281	1163	283	1161	1160	286	1158	288	1390	55	27455																												
1319	126	1020	426	1018	428	429	1015	431	1013	616	829	745	744	701	700	722	718	725	726	721	723	769	768	677	676	859	586	1164	282	1162	284	285	1159	287	1157	56	1389	27455																												
1318	127	363	361	1083	1081	1080	1078	368	366	617	828	748	702	743	697	711	730	714	731	733	716	772	678	677	673	587	858	251	249	1195	1193	1192	1190	256	254	57	1388	27455																												
128	1317	1082	1084	362	364	365	367	1077	1079	827	618	699	747	694	750	735	709	707	708	736	740	675	771	670	774	857	588	1194	1196	250	252	253	255	1189	1191	1387	58	27455																												
129	1316	377	1068	391	1056	385	1058	381	1064	619	826	655	792	649	794	683	764	684	757	760	687	647	800	641	802	856	589	265	1180	279	1168	273	1170	269	1176	1386	59	27455																												
1315	130	380	1065	386	1057	392	1055	384	1061	825	620	650	793	656	791	686	691	753	756	690	759	642	801	648	799	590	855	268	1177	274	1169	280	1167	272	1173	60	1385	27455																												
1314	131	1067	378	1060	387	1054	389	1063	382	824	621	796	651	790	653	763	754	692	689	755	682	804	643	798	645	854	591	1179	266	1172	275	1166	277	1175	270	61	1384	27455																												
132	1313	1066	379	1053	390	1059	388	1062	383	822	623	789	654	795	652	758	681	761	688	685	762	797	646	803	644	592	853	1178	267	1165	278	1171	276	1174	271	1383	62	27455																												
133	1312	1073	1075	369	371	376	374	1070	1072	624	821	593	851	595	849	848	598	846	600	601	843	603	841	840	838	608	606	1185	1187	257	259	264	262	1182	1184	1382	63	27455																												
1311	134	372	370	1076	1074	1069	1071	375	373	622	823	852	594	850	596	597	847	599	845	844	602	842	604	605	607	837	839	260	258	1188	1186	1181	1183	263	261	64	1381	27455																												
1310	135	531	529	915	913	912	910	536	534	323	321	1123	1121	1120	1118	328	326	353	1092	291	289	1155	1153	1152	1150	296	294	499	497	947	945	944	942	504	502	65	1380	27455																												
136	1309	914	916	530	532	533	535	909	911	1122	1124	322	324	325	327	1117	1119	1091	354	1154	1156	290	292	293	295	1149	1151	946	948	498	500	501	503	941	943	1379	66	27455																												
137	1308	545	900	559	888	553	890	549	896	337	1108	351	1096	345	1098	341	1104	355	1090	305	1140	319	1128	313	1130	309	1136	513	932	527	920	521	922	517	928	1378	67	27455																												
1307	138	548	897	554	889	560	887	552	893	340	1105	346	1097	352	1095	344	1101	1089	356	308	1137	314	1129	320	1127	312	1133	516	929	522	921	528	919	520	925	68	1377	27455																												
1306	139	899	546	892	555	886	557	895	550	1107	338	1100	347	1094	349	1103	342	1088	357	1139	306	1132	315	1126	317	1135	310	931	514	924	523	918	525	927	518	69	1376	27455																												
140	1305	898	547	885	558	891	556	894	551	1106	339	1093	350	1099	348	1102	343	358	1087	1138	307	1125	318	1131	316	1134	311	930	515	917	526	923	524	926	519	1375	70	27455																												
1302	143	905	907	537	539	544	542	902	904	1113	1115	329	331	336	334	1110	1112	1086	359	1145	1147	297	299	304	302	1142	1144	937	939	505	507	512	510	934	936	1374	71	27455																												
1303	142	540	538	908	906	901	903	543	541	332	330	1116	1114	1109	1111	335	333	360	1085	300	298	1148	1146	1141	1143	303	301	508	506	940	938	933	935	511	509	72	1373	27455																												
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366	80	81	1363	1362	84	85	1359	1358	88	89	1355	1354	92	93																																												

434		Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@IJTANEJA														27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455																				
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455																				
109	1336	388	385	1059	1058	389	1055	1054	392	393	396	1050	1051	152	151	1292	159	1298	1282	156	1287	1300	148	460	457	987	986	461	983	982	464	465	468	978	979	1406	39	27455																				
1335	110	1057	1060	386	387	1056	390	391	1053	1052	1049	395	394	1291	1276	1278	1272	168	170	176	172	1268	154	985	988	458	459	984	462	463	981	980	977	467	466	1407	38	27455																				
1334	111	421	1024	427	425	1019	1017	1016	1014	432	430	397	1048	150	165	1255	185	1263	191	188	1253	1280	1295	493	952	499	497	947	945	944	942	504	502	469	976	41	1404	27455																				
112	1333	1023	422	1018	1020	426	428	429	431	1013	1015	1047	398	1285	1270	1259	1245	1251	196	198	186	175	160	951	494	946	948	498	500	501	503	941	943	975	470	1403	42	27455																				
113	1332	1022	423	441	1004	455	992	449	994	445	1000	1046	399	146	1274	1264	1252	203	1242	193	181	171	1299	950	495	513	932	527	920	521	922	517	928	974	471	1402	43	27455																				
1331	114	424	1021	444	1001	450	993	456	991	448	997	400	1045	1296	1267	1256	197	1241	204	1248	189	178	149	496	949	516	929	522	921	528	919	520	925	472	973	44	1401	27455																				
1330	115	417	1028	1003	442	996	451	990	453	999	446	401	1044	1284	1271	183	199	1244	201	1246	1262	174	161	489	956	931	514	924	523	918	525	927	518	473	972	45	1400	27455																				
116	1329	1027	418	1002	443	989	454	995	452	998	447	403	1043	155	179	187	195	202	1243	1250	1258	1266	1290	955	490	930	515	917	526	923	524	926	519	971	474	1399	46	27455																				
117	1328	1026	419	1009	1011	433	435	440	438	1006	1008	1042	403	1288	166	184	1247	194	1249	200	1261	1279	157	954	491	937	939	505	507	512	510	934	936	970	475	1398	47	27455																				
1327	118	420	1025	436	434	1012	1010	1005	1007	439	437	404	1041	164	180	192	1260	182	1254	1257	190	1265	1281	492	953	508	506	940	938	933	935	511	509	476	969	48	1397	27455																				
1326	119	1031	1030	416	413	409	1035	1034	412	1038	1039	405	408	162	177	167	173	1277	1275	1269	1273	169	1283	959	958	488	485	481	963	962	484	966	967	477	480	49	1396	27455																				
120	1325	414	415	1029	1032	1036	410	411	1033	407	406	1040	1037	1297	1294	153	1286	147	163	1289	158	145	1293	486	487	957	960	964	482	483	961	479	478	968	965	1395	50	27455																				
121	1324	332	1111	330	1105	326	1116	1104	335	1108	344	342	1117	763	756	758	770	690	688	686	676	674	764	212	1231	210	1225	206	1236	1224	215	1228	224	222	1237	1394	51	27455																				
1323	122	331	1096	345	1090	1094	1087	1091	359	346	360	357	1114	685	693	691	753	751	750	748	698	696	760	211	1216	225	1210	1214	1207	1211	239	226	240	237	1234	52	1393	27455																				
1322	123	1112	1098	1075	1079	1084	1076	363	367	364	372	347	333	683	752	754	692	694	695	697	747	749	762	1232	1218	1195	1199	1204	1196	243	247	244	252	227	213	53	1392	27455																				
124	1321	339	1092	365	1065	1072	377	379	375	1067	1080	353	1106	679	707	738	721	726	715	728	711	734	766	219	1212	245	1185	1192	257	259	255	1187	1200	233	1226	1391	54	27455																				
125	1320	1118	348	1083	1071	383	1061	1064	382	374	362	1097	327	673	710	735	716	727	722	725	714	731	772	1238	228	1203	1191	263	1181	1184	262	254	242	1217	207	1390	55	27455																				
1319	126	1102	350	371	376	1062	384	381	1063	1069	1074	1095	343	761	737	708	730	717	724	719	733	712	684	1222	230	251	256	1182	264	261	1183	1189	1194	1215	223	56	1389	27455																				
1318	127	336	356	368	378	373	1068	1066	1070	380	1077	1089	1109	765	736	709	723	720	729	718	732	713	680	216	236	248	258	253	1188	1186	1190	260	1197	1209	1229	57	1388	27455																				
128	1317	1107	352	1073	366	361	369	1082	1078	1081	370	1093	338	767	743	745	699	701	706	704	740	742	678	1227	232	1193	246	241	249	1202	1198	1201	250	1213	218	1387	58	27455																				
129	1316	1120	1088	1100	355	351	358	354	1086	1099	1085	349	325	768	702	700	746	744	739	741	705	703	677	1240	1208	1220	235	231	238	234	1206	1219	1205	229	205	1386	59	27455																				
1315	130	328	334	1115	340	1119	329	341	1110	337	1101	1103	1113	681	689	687	675	755	757	759	769	771	682	208	214	1235	220	1239	209	221	1230	217	1221	1223	1233	60	1385	27455																				
1314	131	604	601	843	842	605	839	838	608	609	612	834	835	272	271	1172	279	1178	1162	276	1167	1180	268	532	529	915	914	533	911	910	536	537	540	906	907	61	1384	27455																				
132	1313	841	844	602	603	840	606	607	837	836	833	611	610	1171	1156	1158	1152	288	290	296	292	1148	274	913	916	530	531	912	534	535	909	908	905	539	538	1383	62	27455																				
133	1312	637	808	643	641	803	801	800	798	648	646	613	832	270	285	1135	305	1143	311	308	1133	1160	1175	565	880	571	569	875	873	872	870	576	574	541	904	1382	63	27455																				
1311	134	807	638	802	804	642	644	645	647	797	799	831	614	1165	1150	1139	1125	1131	316	318	306	295	280	879	566	874	876	570	572	573	575	869	871	903	542	64	1381	27455																				
1310	135	806	639	657	788	671	776	665	778	661	784	830	615	266	1154	1144	1132	323	1122	313	301	291	1179	878	567	585	860	599	848	593	850	589	856	902	543	65	1380	27455																				
136	1309	640	805	660	785	666	777	672	775	664	781	616	829	1176	1147	1136	317	1121	324	1128	309	298	269	568	877	588	857	594	849	600	847	592	853	544	901	1379	66	27455																				
137	1308	633	812	787	658	780	667	774	669	783	662	617	828	1164	1151	303	319	1124	321	1126	1142	294	281	561	884	859	586	852	595	846	597	855	590	545	900	1378	67	27455																				
1307	138	811	634	786	659	773	670	779	668	782	663	827	618	275	299	307	315	322	1123	1130	1138	1146	1170	883	562	858	587	845	598	851	596	854	591	899	546	68	1377	27455																				
1306	139	810	635	793	795	649	651	656	654	790	792	826	619	1168	286	304	1127	314	1129	320	1141	1159	277	882	563	865	867	577	579	584	582	862	864	898	547	69	1376	27455																				
140	1305	636	809	652	650	796	794	789	791	655	653	620	825	284	300	312	1140	302	1134	1137	310	1145	1161	564	881	580	578	868	866	861	863	583	581	548	897	1375	70	27455																				
1302	143	815	814	632	629	625	819	818	628	822	823	621	624	282	297	287	293	1157	1155	1149	1153	289	1163	887	886	560	557	553	891	890	556	894	895	549	552	1374	71	27455																				
1303	142	630	631	813	816	820	626	627	817	823	824	821	1177	1174	273	1166	267	283	1169	278	265	1173	558	559	885	888	892	554	555	889	551	550	896	893	72	1373	27455																					
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366	80</																																																	

457	Inder J. Taneja													https://inderjtaneja.com/													https://numbers-magic.com/													@IJTANEJA													27455
1	4	1442	1443	5	1439	1438	8	9	1435	1434	12	13	1431	1430	16	17	1427	1426	20	21	1423	1422	24	25	1419	1418	28	29	1415	1414	32	33	1411	1410	36	40	1405	27455															
1444	1441	3	2	1440	6	7	1437	1436	10	11	1433	1432	14	15	1429	1428	18	19	1425	1424	22	23	1421	1420	26	27	1417	1416	30	31	1413	1412	34	35	1409	37	1408	27455															
109	1336	1147	1142	304	1140	306	302	292	1154	290	1148	275	1176	1166	273	633	811	810	809	634	638	373	1078	1068	371	1049	1044	402	1042	404	400	390	1056	388	1050	1406	39	27455															
1335	110	301	309	307	1137	1135	1134	1132	314	312	1144	1165	284	1161	280	806	640	804	641	643	801	1067	382	1063	378	399	407	405	1039	1037	1036	1034	412	410	1046	1407	38	27455															
1334	111	1145	1136	1138	308	310	311	313	1131	1133	300	1174	288	1157	271	800	799	647	648	796	645	1076	386	1059	369	1047	1038	1040	406	408	409	411	1033	1035	398	41	1404	27455															
112	1333	299	323	1122	337	1110	331	1112	327	1118	1146	270	1158	287	1175	650	646	797	798	649	795	368	1060	385	1077	397	421	1024	435	1012	429	1014	425	1020	1048	1403	42	27455															
113	1332	1152	326	1119	332	1111	338	1109	330	1115	293	274	1162	283	1171	639	802	642	803	805	644	372	1064	381	1073	1054	424	1021	430	1013	436	1011	428	1017	391	1402	43	27455															
1331	114	289	1121	324	1114	333	1108	335	1117	328	1156	1173	281	1164	272	807	637	635	636	808	812	1075	379	1066	370	387	1023	422	1016	431	1010	433	1019	426	1058	44	1401	27455															
1330	115	1149	1120	325	1107	336	1113	334	1116	329	296	1168	1159	286	277	156	1294	149	1290	153	1293	1070	1061	384	375	1051	1022	423	1009	434	1015	432	1018	427	394	45	1400	27455															
116	1329	295	1127	1129	315	317	322	320	1124	1126	1150	278	1163	282	1167	1297	1284	1286	157	163	148	376	1065	380	1069	393	1029	1031	413	415	420	418	1026	1028	1052	1399	46	27455															
117	1328	1151	318	316	1130	1128	1123	1125	321	319	294	276	285	1160	1169	146	162	168	1277	1283	1299	374	383	1062	1071	1053	416	414	1032	1030	1025	1027	419	417	392	1398	47	27455															
1327	118	297	303	1141	305	1139	1143	1153	291	1155	298	1172	269	279	1170	1295	1285	165	1280	160	150	1074	367	377	1072	395	401	1043	403	1041	1045	1055	389	1057	396	48	1397	27455															
1326	119	255	1194	1188	1185	256	1193	258	250	254	1192	247	1200	241	1202	145	164	1279	166	1281	1300	345	1102	339	1104	353	1096	1090	1087	354	1095	356	348	352	1094	49	1396	27455															
120	1325	1196	268	1179	1182	264	1178	1183	265	261	249	242	1201	248	1199	1298	158	1278	167	1287	147	340	1103	346	1101	1098	366	1081	1084	362	1080	1085	363	359	347	1395	50	27455															
121	1324	1186	1177	266	263	1181	267	262	1180	1184	259	1204	243	1198	245	1291	1282	159	1288	161	154	1106	341	1100	343	1088	1079	364	361	1083	365	360	1082	1086	357	1394	51	27455															
1323	122	253	251	257	260	1189	252	1187	1195	1191	1190	1197	246	1203	244	152	151	1296	155	1292	1289	1099	344	1105	342	351	349	355	358	1091	350	1089	1097	1093	1092	52	1393	27455															
1322	123	687	757	756	755	688	692	228	1225	218	1223	217	1226	1219	224	705	739	738	737	706	710	180	1273	170	1271	169	1274	1267	176	651	793	792	791	652	656	53	1392	27455															
124	1321	752	694	750	695	697	747	1222	1212	234	1213	236	230	1210	223	734	712	732	713	715	729	1270	1260	186	1261	188	182	1258	175	788	658	786	659	661	783	1391	54	27455															
125	1320	746	745	701	702	742	699	221	1214	240	237	1207	1206	231	1224	728	727	719	720	724	717	173	1262	192	189	1255	1254	183	1272	782	781	665	666	778	663	1390	55	27455															
1319	126	704	700	743	744	703	741	1218	229	1205	1208	238	239	1216	227	722	718	725	726	721	723	1266	181	1253	1256	190	191	1264	179	668	664	779	780	667	777	56	1389	27455															
1318	127	693	748	696	749	751	698	225	235	1211	232	1209	1215	233	1220	711	730	714	731	733	716	177	187	1259	184	1257	1263	185	1268	657	784	660	785	787	662	57	1388	27455															
128	1317	753	691	689	690	754	758	1221	220	1227	222	1228	219	226	1217	735	709	707	708	736	740	1269	172	1275	174	1276	171	178	1265	789	655	653	654	790	794	1387	58	27455															
129	1316	549	900	894	891	550	899	552	544	548	898	541	906	535	908	204	1246	197	1242	201	1245	443	1004	437	1006	451	998	992	989	452	997	454	446	450	996	1386	59	27455															
1315	130	902	562	885	888	558	884	889	559	555	543	536	907	542	905	1249	1236	1238	205	211	196	438	1005	444	1003	1000	464	983	986	460	982	987	461	457	445	60	1385	27455															
1314	131	892	883	560	557	887	561	556	886	890	553	910	537	904	539	194	210	216	1229	1235	1251	1008	439	1002	441	990	981	462	459	985	463	458	984	988	455	61	1384	27455															
132	1313	547	545	551	554	895	546	893	901	897	896	903	540	909	538	1247	1237	213	1232	208	198	1001	442	1007	440	449	447	453	456	993	448	991	999	995	994	1383	62	27455															
133	1312	853	848	598	846	600	596	586	860	584	854	569	882	872	567	193	212	1231	214	1233	1252	471	980	970	469	951	946	500	944	502	498	488	958	486	952	1382	63	27455															
1311	134	595	603	601	843	841	840	838	608	606	850	871	578	867	574	1250	206	1230	215	1239	195	969	480	965	476	497	505	503	941	939	938	936	510	508	948	64	1381	27455															
1310	135	851	842	844	602	604	605	607	837	839	594	880	582	863	565	1243	1234	207	1240	209	202	978	484	961	467	949	940	942	504	506	507	509	935	937	496	65	1380	27455															
136	1309	593	617	828	631	816	625	818	621	824	852	564	864	581	881	200	199	1248	203	1244	1241	466	962	483	979	495	519	926	533	914	527	916	523	922	950	1379	66	27455															
137	1308	858	620	825	626	817	632	815	624	821	587	568	868	577	877	669	775	774	773	670	674	470	966	479	975	956	522	923	528	915	534	913	526	919	489	1378	67	27455															
1307	138	583	827	618	820	627	814	629	823	622	862	879	575	870	566	770	676	768	677	679	765	977	477	968	468	485	925	520	918	529	912	531	921	524	960	68	1377	27455															
1306	139	855	826	619	813	630	819	628	822	623	590	874	865	580	571	764	763	683	684	760	681	972	963	482	473	953	924	521	911	532	917	530	920	525	492	69	1376	27455															
140	1305	589	833	835	609	611	616	614	830	832	856	572	869	576	873	686	682	761	762	685	759	474	967	478	971	491	931	933	511	513	518	516	928	930	954	1375	70	27455															
1302	143	857	612	610	836	834	829	831	615	613	588	570	579	866	875	675	766	678	767	769	680	472	481	964	973	955	514	512	934	932	927	929	517	515	490	1374	71	27455															
1303	142	591	597	847	599	845	849	859	585	861	592	878	563	573	876	771	673	671	672	772	776	976	465	475	974	493	499	945	501	943	947	957	487	959	494	72	1373	27455															
141	1304	73	1371	1370	76	77	1367	1366	80	81	1363	1362	84	85	1359	1358	88	89	1355	1354	92	93																															

573	Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@JTANEJA						27455													
102	1342	99	1348	100	1344	120	1324	117	1330	118	1326	1440	1442	1	7	138	1306	135	1312	136	1308	1428	1430	13	19	156	1288	153	1294	154	1290	174	1270	171	1276	172	1272	27455
1347	113	1334	107	1336	98	1329	131	1316	125	1318	116	6	12	1433	1439	1311	149	1298	143	1300	134	18	24	1421	1427	1293	167	1280	161	1282	152	1275	185	1262	179	1264	170	27455
1341	108	1335	114	1333	104	1323	126	1317	132	1315	122	1441	9	1436	4	1305	144	1299	150	1297	140	1429	21	1424	16	1287	162	1281	168	1279	158	1269	180	1263	186	1261	176	27455
1339	1338	109	1332	111	106	1321	1320	127	1314	129	124	8	1435	10	1437	1303	1302	145	1296	147	142	20	1423	22	1425	1285	1284	163	1278	165	160	1267	1266	181	1260	183	178	27455
105	1331	112	1337	110	1340	123	1313	130	1319	128	1322	2	1434	11	1443	141	1295	148	1301	146	1304	14	1422	23	1431	159	1277	166	1283	164	1286	177	1259	184	1265	182	1268	27455
101	103	1346	97	1345	1343	119	121	1328	115	1327	1325	1438	3	1444	5	137	139	1310	133	1309	1307	1426	15	1432	17	155	157	1292	151	1291	1289	173	175	1274	169	1273	1271	27455
372	1072	369	1078	370	1074	385	387	1059	1057	1056	1055	391	392	393	1051	395	1049	397	1047	399	1045	1044	1043	403	404	405	1039	407	1037	409	1036	192	1252	189	1258	190	1254	27455
1077	383	1064	377	1066	368	1060	1058	386	388	389	390	1054	1053	1052	394	1050	396	1048	398	1046	400	401	402	1042	1041	1040	406	1038	408	411	1034	1257	203	1244	197	1246	188	27455
1071	378	1065	384	1063	374	457	988	599	848	593	850	493	486	955	953	957	950	481	483	496	485	961	963	494	958	607	840	601	842	1035	410	1251	198	1245	204	1243	194	27455
1069	1068	379	1062	381	376	987	458	594	849	600	847	954	937	502	940	503	506	947	941	500	497	944	946	507	491	602	841	608	839	1033	412	1249	1248	199	1242	201	196	27455
375	1061	382	1067	380	1070	459	986	852	595	846	597	956	508	943	505	942	939	498	504	945	948	501	499	938	489	844	603	838	605	1032	413	195	1241	202	1247	200	1250	27455
371	373	1076	367	1075	1073	985	460	845	598	851	596	487	959	490	492	488	495	964	962	949	960	484	482	951	952	837	606	843	604	1031	414	191	193	1256	187	1255	1253	27455
1356	90	1357	92	86	1354	984	461	577	870	872	571	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	521	926	928	515	415	1030	1416	30	1417	32	26	1414	27455
1358	96	93	1351	1350	87	983	462	570	853	592	875	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	514	909	536	931	416	1029	1418	36	33	1411	1410	27	27455
85	1349	1352	94	95	1360	463	982	871	586	859	574	661	784	763	758	688	756	690	686	676	770	674	764	807	638	927	530	915	518	417	1028	25	1409	1412	34	35	1420	27455
91	1355	88	1353	1359	89	464	981	869	856	589	576	783	662	685	698	692	752	754	741	703	743	697	760	805	640	925	912	533	520	1027	418	31	1415	28	1413	1419	29	27455
354	1090	351	1096	352	1092	465	980	873	587	858	572	663	782	761	695	736	734	707	740	708	710	750	684	804	641	929	531	914	516	419	1026	210	1234	207	1240	208	1236	27455
1095	365	1082	359	1084	350	979	466	866	590	855	579	781	664	683	696	706	721	726	715	728	739	749	762	803	642	922	534	911	523	1025	420	1239	221	1226	215	1228	206	27455
1089	360	1083	366	1081	356	467	978	565	863	582	880	780	665	768	701	712	716	727	722	725	733	744	677	643	802	509	919	526	936	421	1024	1233	216	1227	222	1225	212	27455
1087	1086	361	1080	363	358	977	468	567	857	588	878	779	666	673	751	714	730	717	724	719	731	694	672	644	801	511	913	532	934	1023	422	1231	1230	217	1224	219	214	27455
357	1079	364	1085	362	1088	469	976	580	584	861	865	667	778	765	746	732	723	720	729	718	713	699	680	645	800	524	528	917	921	423	1022	213	1223	220	1229	218	1232	27455
353	355	1094	349	1093	1091	975	470	569	581	864	876	668	777	679	745	735	711	738	705	737	709	700	766	799	646	513	525	920	932	1021	424	209	211	1238	205	1237	1235	27455
1368	78	1369	80	74	1366	471	974	877	860	585	568	669	776	767	748	753	693	691	704	742	702	747	678	647	798	933	916	529	512	1020	425	1404	42	1405	44	38	1402	27455
1370	84	81	1363	1362	75	973	472	879	862	583	566	671	774	681	687	757	689	755	759	769	675	771	682	797	648	935	918	527	510	1019	426	1406	48	45	1399	1398	39	27455
73	1361	1364	82	83	1372	972	473	578	591	854	867	775	670	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	522	535	910	923	427	1018	37	1397	1400	46	47	1408	27455
79	1367	76	1365	1371	77	971	474	874	575	573	868	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	930	519	517	924	428	1017	43	1403	40	1401	1407	41	27455
336	1108	333	1114	334	1110	475	970	623	824	617	826	549	542	899	897	901	894	537	539	552	541	905	907	550	902	615	832	609	834	429	1016	228	1216	225	1222	226	1218	27455
1113	347	1100	341	1102	332	476	969	618	825	624	823	898	881	558	884	559	562	891	885	556	553	888	890	563	547	610	833	616	831	1015	430	1221	239	1208	233	1210	224	27455
1107	342	1101	348	1099	338	477	968	828	619	822	621	900	564	887	561	886	883	554	560	889	892	557	555	882	545	836	611	830	613	431	1014	1215	234	1209	240	1207	230	27455
1105	1104	343	1098	345	340	479	966	821	622	827	620	543	903	546	548	544	551	908	906	893	904	540	538	895	896	829	614	835	612	1013	432	1213	1212	235	1206	237	232	27455
339	1097	346	1103	344	1106	967	478	433	1011	435	1009	1008	1007	439	440	441	1003	443	1001	445	999	447	997	996	995	451	452	453	455	991	989	231	1205	238	1211	236	1214	27455
335	337	1112	331	1111	1109	965	480	1012	434	1010	436	437	438	1006	1005	1004	442	1002	444	1000	446	998	448	449	450	994	993	992	990	454	456	227	229	1220	223	1219	1217	27455
318	1126	315	1132	316	1128	300	1144	297	1150	298	1146	1380	1382	61	67	282	1162	279	1168	280	1164	1392	1394	49	55	264	1180	261	1186	262	1182	246	1198	243	1204	244	1200	27455
1131	329	1118	323	1120	314	1149	311	1136	305	1138	296	66	72	1373	1379	1167	293	1154	287	1156	278	54	60	1385	1391	1185	275	1172	269	1174	260	1203	257	1190	251	1192	242	27455
1125	324	1119	330	1117	320	1143	306	1137	312	1135	302	1381	69	1376	64	1161	288	1155	294	1153	284	1393	57	1388	52	1179	270	1173	276	1171	266	1197	252	1191	258	1189	248	27455
1123	1122	325	1116	327	322	1141	1140	307	1134	309	304	68	1375	70	1377	1159	1158	289	1152	291	286	56	1387	58	1389	1177	1176	271	1170	273	268	1195	1194	253	1188	255	250	27455
321	1115	328	1121	326	1124	303	1133	310	1139	308	1142	62	1374	71	1383	285	1151	292	1157	290	1160	50	1386	59	1395	267	1169	274	1175	272	1178							

655		Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@JTANEJA								27455				
355	353	1091	1089	1088	1086	360	358	3	1	1443	1441	1440	1438	8	6	76	1374	69	1370	73	1373	35	33	1411	1409	1408	1406	40	38	387	385	1059	1057	1056	1054	392	390	27455
1090	1092	354	356	357	359	1085	1087	1442	1444	2	4	5	7	1437	1439	1377	1364	1366	77	83	68	1410	1412	34	36	37	39	1405	1407	1058	1060	386	388	389	391	1053	1055	27455
369	1076	383	1064	377	1066	373	1072	17	1428	31	1416	25	1418	21	1424	66	82	88	1357	1363	1379	49	1396	63	1384	57	1386	53	1392	401	1044	415	1032	409	1034	405	1040	27455
372	1073	378	1065	384	1063	376	1069	20	1425	26	1417	32	1415	24	1421	1375	1365	85	1360	80	70	52	1393	58	1385	64	1383	56	1389	404	1041	410	1033	416	1031	408	1037	27455
1075	370	1068	379	1062	381	1071	374	1427	18	1420	27	1414	29	1423	22	65	84	1359	86	1361	1380	1395	50	1388	59	1382	61	1391	54	1043	402	1036	411	1030	413	1039	406	27455
1074	371	1061	382	1067	380	1070	375	1426	19	1413	30	1419	28	1422	23	1378	78	1358	87	1367	67	1394	51	1381	62	1387	60	1390	55	1042	403	1029	414	1035	412	1038	407	27455
1081	1083	361	363	368	366	1078	1080	1433	1435	9	11	16	14	1430	1432	1371	1362	79	1368	81	74	1401	1403	41	43	48	46	1398	1400	1049	1051	393	395	400	398	1046	1048	27455
364	362	1084	1082	1077	1079	367	365	12	10	1436	1434	1429	1431	15	13	72	71	1376	75	1372	1369	44	42	1404	1402	1397	1399	47	45	396	394	1052	1050	1045	1047	399	397	27455
299	297	1147	1145	1144	1142	304	302	481	484	963	962	485	959	958	488	489	955	954	492	493	951	950	496	497	947	946	500	504	941	91	89	1355	1353	1352	1350	96	94	27455
1146	1148	298	300	301	303	1141	1143	964	961	482	483	960	486	487	957	956	490	491	953	952	494	495	949	948	498	499	945	501	944	1354	1356	90	92	93	95	1349	1351	27455
313	1132	327	1120	321	1122	317	1128	541	904	647	800	641	802	567	873	876	566	568	881	570	562	882	880	655	792	649	794	942	503	105	1340	119	1328	113	1330	109	1336	27455
316	1129	322	1121	328	1119	320	1125	903	542	642	801	648	799	884	867	580	576	871	573	870	577	866	561	650	793	656	791	943	502	108	1337	114	1329	120	1327	112	1333	27455
1131	314	1124	323	1118	325	1127	318	902	543	804	643	798	645	874	578	865	869	574	872	575	868	579	571	796	651	790	653	505	940	1339	106	1332	115	1326	117	1335	110	27455
1130	315	1117	326	1123	324	1126	319	544	901	797	646	803	644	565	572	569	879	877	564	875	883	563	878	789	654	795	652	939	506	1338	107	1325	118	1331	116	1334	111	27455
1137	1139	305	307	312	310	1134	1136	545	900	627	824	814	625	763	756	758	770	690	688	686	676	674	764	587	864	854	585	938	507	1345	1347	97	99	104	102	1342	1344	27455
308	306	1140	1138	1133	1135	311	309	899	546	813	807	638	632	685	693	691	753	751	750	748	698	696	760	853	847	598	592	508	937	100	98	1348	1346	1341	1343	103	101	27455
340	1113	330	1111	329	1114	1107	336	898	547	816	640	805	629	683	752	754	692	694	695	697	747	749	762	856	600	845	589	509	936	164	1289	154	1287	153	1290	1283	160	27455
1110	1100	346	1101	348	342	1098	335	548	897	626	636	809	819	679	707	738	721	726	715	728	711	734	766	586	596	849	859	935	510	1286	1276	170	1277	172	166	1274	159	27455
333	1102	352	349	1095	1094	343	1112	549	896	628	811	634	817	673	710	735	716	727	722	725	714	731	772	588	851	594	857	934	511	157	1278	176	173	1271	1270	167	1288	27455
1106	341	1093	1096	350	351	1104	339	895	550	821	633	812	624	761	737	708	730	717	724	719	733	712	684	861	593	852	584	512	933	1282	165	1269	1272	174	175	1280	163	27455
337	347	1099	344	1097	1103	345	1108	894	551	630	810	635	815	765	736	709	723	720	729	718	732	713	680	590	850	595	855	513	932	161	171	1275	168	1273	1279	169	1284	27455
1109	332	1115	334	1116	331	338	1105	552	893	622	637	808	823	767	743	745	699	701	706	704	740	742	678	582	597	848	863	931	514	1285	156	1291	158	1292	155	162	1281	27455
267	265	1179	1177	1176	1174	272	270	553	892	822	806	639	623	768	702	700	746	744	739	741	705	703	677	862	846	599	583	930	515	123	121	1323	1321	1320	1318	128	126	27455
1178	1180	266	268	269	271	1173	1175	891	554	820	621	631	818	681	689	687	675	755	757	759	769	771	682	860	581	591	858	516	929	1322	1324	122	124	125	127	1317	1319	27455
281	1164	295	1152	289	1154	285	1160	890	555	671	776	665	778	607	833	836	606	608	841	610	602	842	840	663	784	657	786	517	928	137	1308	151	1296	145	1298	141	1304	27455
284	1161	290	1153	296	1151	288	1157	556	889	666	777	672	775	844	827	620	616	831	613	830	617	826	601	658	785	664	783	927	518	140	1305	146	1297	152	1295	144	1301	27455
1163	282	1156	291	1150	293	1159	286	886	559	780	667	774	669	834	618	825	829	614	832	615	828	619	611	788	659	782	661	926	519	1307	138	1300	147	1294	149	1303	142	27455
1162	283	1149	294	1155	292	1158	287	887	558	773	670	779	668	605	612	609	839	837	604	835	843	603	838	781	662	787	660	520	925	1306	139	1293	150	1299	148	1302	143	27455
1169	1171	273	275	280	278	1166	1168	557	888	521	923	922	524	525	919	918	528	529	915	914	532	533	911	910	536	906	907	540	537	1313	1315	129	131	136	134	1310	1312	27455
276	274	1172	1170	1165	1167	279	277	560	885	924	522	523	921	920	526	527	917	916	530	531	913	912	534	535	909	539	538	905	908	132	130	1316	1314	1309	1311	135	133	27455
451	449	995	993	992	990	456	454	211	209	1235	1233	1232	1230	216	214	252	1198	245	1194	249	1197	179	177	1267	1265	1264	1262	184	182	419	417	1027	1025	1024	1022	424	422	27455
994	996	450	452	453	455	989	991	1234	1236	210	212	213	215	1229	1231	1201	1188	1190	253	259	244	1266	1268	178	180	181	183	1261	1263	1026	1028	418	420	421	423	1021	1023	27455
465	980	479	968	473	970	469	976	225	1220	239	1208	233	1210	229	1216	242	258	264	1181	1187	1203	193	1252	207	1240	201	1242	197	1248	433	1012	447	1000	441	1002	437	1008	27455
468	977	474	969	480	967	472	973	228	1217	234	1209	240	1207	232	1213	1199	1189	261	1184	256	246	196	1249	202	1241	208	1239	200	1245	436	1009	442	1001	448	999	440	1005	27455
979	466	972	475	966	477	975	470	1219	226	1212	235	1206	237	1215	230	241	260	1183	262	1185	1204	1251	194	1244	203	1238	205	1247	198	1011	434	1004	443	998	445	1007	438	27455
978	467	965	478	971	476	974	471	1218	227	1205	238	1211	236	1214	231	1202	254	1182	263	1191	243	1250	195	1237	206	1243	204	1246	199	1010	435	997	446	1003	444	1006	439	27455
985	987	457	459	464	4																																	

679	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/				https://numbers-magic.com/				@IJTANEJA										27455									
1435	1428	1430	1442	18	16	14	4	2	1436	407	1044	1034	405	1385	1378	1380	1392	68	66	64	54	52	1386	427	1024	1014	425	1335	1328	1330	1342	118	116	114	104	102	1336	27455
13	21	19	1425	1423	1422	1420	26	24	1432	1033	1027	418	412	63	71	69	1375	1373	1372	1370	76	74	1382	1013	1007	438	432	113	121	119	1325	1323	1322	1320	126	124	1332	27455
11	1424	1426	20	22	23	25	1419	1421	1434	1036	420	1025	409	61	1374	1376	70	72	73	75	1369	1371	1384	1016	440	1005	429	111	1324	1326	120	122	123	125	1319	1321	1334	27455
7	35	1410	49	1398	43	1400	39	1406	1438	406	416	1029	1039	57	85	1360	99	1348	93	1350	89	1356	1388	426	436	1009	1019	107	135	1310	149	1298	143	1300	139	1306	1338	27455
1	38	1407	44	1399	50	1397	42	1403	1444	408	1031	414	1037	51	88	1357	94	1349	100	1347	92	1353	1394	428	1011	434	1017	101	138	1307	144	1299	150	1297	142	1303	1344	27455
1433	1409	36	1402	45	1396	47	1405	40	12	1041	413	1032	404	1383	1359	86	1352	95	1346	97	1355	90	62	1021	433	1012	424	1333	1309	136	1302	145	1296	147	1305	140	112	27455
1437	1408	37	1395	48	1401	46	1404	41	8	410	1030	415	1035	1387	1358	87	1345	98	1351	96	1354	91	58	430	1010	435	1015	1337	1308	137	1295	148	1301	146	1304	141	108	27455
1439	1415	1417	27	29	34	32	1412	1414	6	402	417	1028	1043	1389	1365	1367	77	79	84	82	1362	1364	56	422	437	1008	1023	1339	1315	1317	127	129	134	132	1312	1314	106	27455
1440	30	28	1418	1416	1411	1413	33	31	5	1042	1026	419	403	1390	80	78	1368	1366	1361	1363	83	81	55	1022	1006	439	423	1340	130	128	1318	1316	1311	1313	133	131	105	27455
9	17	15	3	1427	1429	1431	1441	1443	10	1040	401	411	1038	59	67	65	53	1377	1379	1381	1391	1393	60	1020	421	431	1018	109	117	115	103	1327	1329	1331	1341	1343	110	27455
547	893	896	546	548	901	550	542	902	900	567	880	561	882	599	841	844	598	600	849	602	594	850	848	575	872	569	874	447	993	996	446	448	1001	450	442	1002	1000	27455
904	887	560	556	891	553	890	557	886	541	562	881	568	879	852	835	612	608	839	605	838	609	834	593	570	873	576	871	1004	987	460	456	991	453	990	457	986	441	27455
894	558	885	889	554	892	555	888	559	551	884	563	878	565	842	610	833	837	606	840	607	836	611	603	876	571	870	573	994	458	985	989	454	992	455	988	459	451	27455
545	552	549	899	897	544	895	903	543	898	877	566	883	564	597	604	601	847	845	596	843	851	595	846	869	574	875	572	445	452	449	999	997	444	995	1003	443	998	27455
1085	1078	1080	1092	368	366	364	354	352	1086	659	792	782	657	763	756	758	770	690	688	686	676	674	764	619	832	822	617	1285	1278	1280	1292	168	166	164	154	152	1286	27455
363	371	369	1075	1073	1072	1070	376	374	1082	781	775	670	664	685	693	691	753	751	750	748	698	696	760	821	815	630	624	163	171	169	1275	1273	1272	1270	176	174	1282	27455
361	1074	1076	370	372	373	375	1069	1071	1084	784	672	773	661	683	752	754	692	694	695	697	747	749	762	824	632	813	621	161	1274	1276	170	172	173	175	1269	1271	1284	27455
357	385	1060	399	1048	393	1050	389	1056	1088	658	668	777	787	679	707	738	721	726	715	728	711	734	766	618	628	817	827	157	185	1260	199	1248	193	1250	189	1256	1288	27455
351	388	1057	394	1049	400	1047	392	1053	1094	660	779	666	785	673	710	735	716	727	722	725	714	731	772	620	819	626	825	151	188	1257	194	1249	200	1247	192	1253	1294	27455
1083	1059	386	1052	395	1046	397	1055	390	362	789	665	780	656	761	737	708	730	717	724	719	733	712	684	829	625	820	616	1283	1259	186	1252	195	1246	197	1255	190	162	27455
1087	1058	387	1045	398	1051	396	1054	391	358	662	778	667	783	765	736	709	723	720	729	718	732	713	680	622	818	627	823	1287	1258	187	1245	198	1251	196	1254	191	158	27455
1089	1065	1067	377	379	384	382	1062	1064	356	654	669	776	791	767	743	745	699	701	706	704	740	742	678	614	629	816	831	1289	1265	1267	177	179	184	182	1262	1264	156	27455
1090	380	378	1068	1066	1061	1063	383	381	355	790	774	671	655	768	702	700	746	744	739	741	705	703	677	830	814	631	615	1290	180	178	1268	1266	1261	1263	183	181	155	27455
359	367	365	353	1077	1079	1081	1091	1093	360	788	653	663	786	681	689	687	675	755	757	759	769	771	682	828	613	623	826	159	167	165	153	1277	1279	1281	1291	1293	160	27455
527	913	916	526	528	921	530	522	922	920	591	856	585	858	639	801	804	638	640	809	642	634	810	808	583	864	577	866	467	973	976	466	468	981	470	462	982	980	27455
924	907	540	536	911	533	910	537	906	521	586	857	592	855	812	795	652	648	799	645	798	649	794	633	578	865	584	863	984	967	480	476	971	473	970	477	966	461	27455
914	538	905	909	534	912	535	908	539	531	860	587	854	589	802	650	793	797	646	800	647	796	651	643	868	579	862	581	974	478	965	969	474	972	475	968	479	471	27455
525	532	529	919	917	524	915	923	523	918	853	590	859	588	637	644	641	807	805	636	803	811	635	806	861	582	867	580	465	472	469	979	977	464	975	983	463	978	27455
1135	1128	1130	1142	318	316	314	304	302	1136	507	944	934	505	1185	1178	1180	1192	268	266	264	254	252	1186	487	964	954	485	1235	1228	1230	1242	218	216	214	204	202	1236	27455
313	321	319	1125	1123	1122	1120	326	324	1132	933	927	518	512	263	271	269	1175	1173	1172	1170	276	274	1182	953	947	498	492	213	221	219	1225	1223	1222	1220	226	224	1232	27455
311	1124	1126	320	322	323	325	1119	1121	1134	936	520	925	509	261	1174	1176	270	272	273	275	1169	1171	1184	956	500	945	489	211	1224	1226	220	222	223	225	1219	1221	1234	27455
307	335	1110	349	1098	343	1100	339	1106	1138	506	516	929	939	257	285	1160	299	1148	293	1150	289	1156	1188	486	496	949	959	207	235	1210	249	1198	243	1200	239	1206	1238	27455
301	338	1107	344	1099	350	1097	342	1103	1144	508	931	514	937	251	288	1157	294	1149	300	1147	292	1153	1194	488	495	944	957	201	238	1207	244	1199	250	1197	242	1203	1244	27455
1133	1109	336	1102	345	1096	347	1105	340	312	941	513	932	504	1183	1159	286	1152	295	1146	297	1155	290	262	961	493	952	484	1233	1209	236	1202	245	1196	247	1205	240	212	27455
1137	1108	337	1095	348	1101	346	1104	341	308	510	930	515	935	1187	1158	287	1145	298	1151	296	1154	291	258	490	490	950	955	1237	1208	237	1195	248	1201	246	1204	241	208	27455
1139	1115	1117	327	329	334	332	1112	1114	306	502	517	928	943	1189	1165	1167	277	279	284	282	1162	1164	256	482	497	948	963	1239	1215	1217	227	229						

683	Inder J. Taneja										https://inderjtaneja.com/										https://numbers-magic.com/										@IJTANEJA										27455
3	1	1443	1441	1440	6	1438	8	9	1436	407	1044	1034	405	53	51	1393	1391	1390	56	1388	58	59	1386	427	1024	1014	425	103	101	1343	1341	1340	106	1338	108	109	1336	27455			
1442	1444	2	4	5	1439	7	1437	11	1434	1033	1027	418	412	1392	1394	52	54	55	1389	57	1387	61	1384	1013	1007	438	432	1342	1344	102	104	105	1339	107	1337	111	1334	27455			
25	1420	33	1411	1410	1409	34	38	1435	10	1036	420	1025	409	75	1370	83	1361	1360	1359	84	88	1385	60	1016	440	1005	429	125	1320	133	1311	1310	1309	134	138	1335	110	27455			
1419	26	1406	40	1404	41	43	1401	1433	12	406	416	1029	1039	1369	76	1356	90	1354	91	93	1351	1383	62	426	436	1009	1019	1319	126	1306	140	1304	141	143	1301	1333	112	27455			
27	1418	1400	1399	47	48	1396	45	1432	13	408	1031	414	1037	77	1368	1350	1349	97	98	1346	95	1382	63	428	1011	434	1017	127	1318	1300	1299	147	148	1296	145	1332	113	27455			
1417	28	50	46	1397	1398	49	1395	14	1431	1041	413	1032	404	1367	78	100	96	1347	1348	99	1345	64	1381	1021	433	1012	424	1317	128	150	146	1297	1298	149	1295	114	1331	27455			
1416	29	39	1402	42	1403	1405	44	1430	15	410	1030	415	1035	1366	79	89	1352	92	1353	1355	94	1380	65	430	1010	435	1015	1316	129	139	1302	142	1303	1305	144	1330	115	27455			
1414	31	1407	37	35	36	1408	1412	16	1429	402	417	1028	1043	1364	81	1357	87	85	86	1358	1362	66	1379	422	437	1008	1023	1314	131	1307	137	135	136	1308	1312	116	1329	27455			
32	1413	17	1427	19	1425	24	22	1422	1424	1042	1026	419	403	82	1363	67	1377	69	1375	74	72	1372	1374	1022	1006	439	423	132	1313	117	1327	119	1325	124	122	1322	1324	27455			
30	1415	1428	18	1426	20	1421	1423	23	21	1040	401	411	1038	80	1365	1378	68	1376	70	1371	1373	73	71	1020	421	431	1018	130	1315	1328	118	1326	120	1321	1323	123	121	27455			
547	893	896	546	548	901	550	542	902	900	561	563	883	881	880	566	878	568	569	875	571	873	872	574	870	576	577	868	447	993	996	446	448	1001	450	442	1002	1000	27455			
904	887	560	556	891	553	890	557	886	541	884	882	562	564	565	879	567	877	876	570	874	572	573	871	575	869	579	866	1004	987	460	456	991	453	990	457	986	441	27455			
894	558	885	889	554	892	555	888	559	551	609	836	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	867	578	994	458	985	989	454	992	455	988	459	451	27455			
545	552	549	899	897	544	895	903	543	898	835	610	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	865	580	445	452	449	999	997	444	995	1003	443	998	27455			
353	351	1093	1091	1090	356	1088	358	359	1086	611	834	661	784	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	807	638	864	581	153	151	1293	1291	1290	156	1288	158	159	1286	27455			
1092	1094	352	354	355	1089	357	1087	361	1084	833	612	783	662	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	805	640	582	863	1292	1294	152	154	155	1289	157	1287	161	1284	27455			
375	1070	383	1061	1060	1059	384	388	1085	360	832	613	663	782	697	748	705	739	738	737	706	710	763	682	804	641	862	583	175	1270	183	1261	1260	1259	184	188	1285	160	27455			
1069	376	1056	390	1054	391	393	1051	1083	362	614	831	781	664	747	698	734	712	732	713	715	729	761	684	803	642	584	861	1269	176	1256	190	1254	191	193	1251	1283	162	27455			
377	1068	1050	1049	397	398	1046	395	1082	363	830	615	780	665	699	746	728	727	719	720	724	717	760	685	643	802	585	860	177	1268	1250	1249	197	198	1246	195	1282	163	27455			
1067	378	400	396	1047	1048	399	1045	364	1081	616	829	779	666	745	700	722	718	725	726	721	723	686	759	644	801	859	586	1267	178	200	196	1247	1248	199	1245	164	1281	27455			
1066	379	389	1052	392	1053	1055	394	1080	365	617	828	667	778	744	701	711	730	714	731	733	716	758	687	645	800	587	858	1266	179	189	1252	192	1253	1255	194	1280	165	27455			
1064	381	1057	387	385	386	1058	1062	366	1079	827	618	668	777	742	703	735	709	707	708	736	740	688	757	799	646	857	588	1264	181	1257	187	185	186	1258	1262	166	1279	27455			
382	1063	367	1077	369	1075	374	372	1072	1074	619	826	669	776	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	647	798	856	589	182	1263	167	1277	169	1275	174	172	1272	1274	27455			
380	1065	1078	368	1076	370	1071	1073	373	371	825	620	671	774	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	797	648	590	855	180	1265	1278	168	1276	170	1271	1273	173	171	27455			
527	913	916	526	528	921	530	522	922	920	824	621	775	670	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	854	591	467	973	976	466	468	981	470	462	982	980	27455			
924	907	540	536	911	533	910	537	906	521	822	623	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	592	853	984	967	480	476	971	473	970	477	966	461	27455			
914	538	905	909	534	912	535	908	539	531	624	821	593	851	595	849	848	598	846	600	601	843	603	841	840	838	608	606	974	478	965	969	474	972	475	968	479	471	27455			
525	532	529	919	917	524	915	923	523	918	622	823	852	594	850	596	597	847	599	845	844	602	842	604	605	607	837	839	465	472	469	979	977	464	975	983	463	978	27455			
303	301	1143	1141	1140	306	1138	308	309	1136	507	944	934	505	253	251	1193	1191	1190	256	1188	258	259	1186	487	964	954	485	203	201	1243	1241	1240	206	1238	208	209	1236	27455			
1142	1144	302	304	305	1139	307	1137	311	1134	933	927	518	512	1192	1194	252	254	255	1189	257	1187	261	1184	953	947	498	492	1242	1244	202	204	205	1239	207	1237	211	1234	27455			
325	1120	333	1111	1110	1109	334	338	1135	310	936	520	925	509	275	1170	283	1161	1160	1159	284	288	1185	260	956	500	945	489	225	1220	233	1211	1210	1209	234	238	1235	210	27455			
1119	326	1106	340	1104	341	343	1101	1133	312	506	516	929	939	1169	276	1156	290	1154	291	293	1151	1183	262	486	496	949	959	1219	226	1206	240	1204	241	243	1201	1233	212	27455			
327	1118	1100	1099	347	348	1096	345	1132	313	508	931	514	937	277	1168	1150	1149	297	298	1146	295	1182	263	488	495	949	957	227	1218	1200	1199	247	248	1196	245	1232	213	27455			
1117	328	350	346	1097	1098	349	1095	314	1131	941	513	932	504	1167	278	300	296	1147	1148	299	1145	264	1181	961	493	952	484	1217	228	250	246	1197	1198	249	1195	214	1231	27455			
1116	329	339	1102	342	1103	1105	344	1130	315	510	930	515	935	1166	279	289	1152	292	1153	1155	294	1180	265	490	950	495	955	1216	229	239	1202	242	1203	1205	244	1230	215	27455			
1114	331	1107	337	335	336	1108	1112	316	1129	502	517	928	943	1164	281	1157	287	285	286	1158	1162	266	1179	482	497	948	963	1214	231	1207	237	235	236	1208	1212	216	1229	27455			
332	1113	317	1127	319	1125	324	322	1122	1124	942																															

849 Inder J. Taneja														https://inderjtaneja.com/														https://numbers-magic.com/														@JTANEJA														27455
340	337	1107	1106	341	1103	1102	344	345	348	1098	1099	4	1439	1428	1432	9	1426	1437	1427	22	21	1	1440	15	14	412	409	1035	1034	413	1031	1030	416	417	420	1026	1027	27455																		
1105	1108	338	339	1104	342	343	1101	1100	1097	347	346	12	1410	36	37	1406	29	1417	34	1419	1405	27	30	1420	1433	1033	1036	410	411	1032	414	415	1029	1028	1025	419	418	27455																		
373	1072	384	378	1066	1068	1055	389	1057	383	349	1096	1443	42	57	1387	45	47	1393	60	56	1390	1396	1394	1403	2	445	1000	456	450	994	996	983	461	985	455	421	1024	27455																		
1071	374	381	1050	1048	393	1054	394	396	1064	1095	350	1422	1413	48	71	68	1383	64	1378	1375	65	1376	1397	32	23	999	446	453	978	976	465	982	466	468	992	1023	422	27455																		
1070	375	382	392	407	1040	401	1042	1053	1063	1094	351	16	1412	53	1373	1366	1368	75	76	78	1372	72	1392	33	1429	998	447	454	464	479	968	473	970	981	991	1022	423	27455																		
376	1069	387	398	402	1041	408	1039	1047	1058	352	1093	1434	43	1391	1382	1371	83	1361	1364	82	74	63	54	1402	11	448	997	459	470	474	969	480	967	975	986	424	1021	27455																		
369	1076	1065	400	1044	403	1038	405	1045	380	353	1092	7	31	1386	1379	80	1362	84	81	1363	1365	66	59	1414	1438	441	1004	993	472	972	475	966	477	973	452	425	1020	27455																		
1075	370	1060	1046	1037	406	1043	404	399	385	1091	354	1442	1407	1399	61	73	77	1370	1369	1367	79	1384	46	38	3	1003	442	988	974	965	478	971	476	471	457	1019	426	27455																		
1074	371	1059	1049	397	1052	391	1051	395	386	1090	355	1425	41	1395	69	1377	62	1381	67	70	1380	1374	50	1404	20	1002	443	987	977	469	980	463	979	467	458	1018	427	27455																		
372	1073	1062	1067	379	377	390	1056	388	1061	356	1089	24	1401	51	58	1400	1398	52	1385	1389	55	49	1388	44	1421	444	1001	990	995	451	449	462	984	460	989	428	1017	27455																		
1079	1078	368	365	361	1083	1082	364	1086	1087	357	360	10	25	1409	1408	39	1416	28	1411	26	40	1418	1415	35	1435	1007	1006	440	437	433	1011	1010	436	1014	1015	429	432	27455																		
366	367	1077	1080	1084	362	363	1081	359	358	1088	1085	1431	6	17	13	1436	19	8	18	1423	1424	1444	5	1430	1441	438	439	1005	1008	1012	434	435	1009	431	430	1016	1013	27455																		
256	264	1191	1170	268	1182	259	1190	1173	276	262	1179	625	627	819	817	816	815	631	632	633	811	635	809	637	808	88	96	1359	1338	100	1350	91	1358	1341	108	94	1347	27455																		
1187	1158	294	1161	1160	295	283	1155	293	1149	277	258	820	818	626	628	629	630	814	813	812	634	810	636	639	806	1355	1326	126	1329	1328	127	115	1323	125	1317	109	90	27455																		
1176	288	309	300	305	1139	1134	1147	1143	303	1157	269	661	784	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	807	638	1344	120	141	132	137	1307	1302	1315	1311	135	1325	101	27455																		
1180	289	1135	323	1121	1130	1127	313	321	310	1156	265	783	662	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	805	640	1348	121	1303	155	1289	1298	1295	145	153	142	1324	97	27455																		
261	1154	297	320	1114	1119	332	325	1125	1148	291	1184	663	782	697	748	710	734	707	740	708	736	763	682	804	641	93	1322	129	152	1282	1287	164	157	1293	1316	123	1352	27455																		
1174	281	299	1131	1116	335	1110	329	314	1146	1164	271	781	664	747	698	739	721	726	715	728	706	761	684	803	642	1342	113	131	1299	1284	167	1278	161	146	1314	1332	103	27455																		
1185	1165	1141	316	327	1109	336	1118	1129	304	280	260	780	665	699	746	733	716	727	722	725	712	760	685	643	802	1353	1333	1309	148	159	1277	168	1286	1297	136	112	92	27455																		
1175	286	312	1126	328	1112	333	1117	319	1133	1159	270	779	666	745	700	731	730	717	724	719	714	686	759	644	801	1343	118	144	1294	160	1280	165	1285	151	1301	1327	102	27455																		
274	1167	308	1123	330	334	1111	1115	322	1137	278	1171	667	778	744	701	713	723	720	729	718	732	758	687	645	800	106	1335	140	1291	162	166	1279	1283	154	1305	110	1339	27455																		
273	1153	1138	317	1120	326	1113	331	1128	307	292	1172	668	777	742	703	709	711	738	705	737	735	688	757	799	646	105	1321	1306	149	1288	158	1281	163	1296	139	124	1340	27455																		
253	279	1144	1124	324	315	318	1132	1122	301	1166	1192	669	776	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	647	798	85	111	1312	1292	156	147	150	1300	1290	133	1334	1360	27455																		
1188	282	1142	1145	1140	306	311	298	302	1136	1163	257	671	774	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	797	648	1356	114	1310	1313	1308	138	143	130	134	1304	1331	89	27455																		
267	1168	1151	284	285	1150	1162	290	1152	296	287	1178	775	670	649	795	651	793	792	791	655	656	657	659	787	785	99	1336	1319	116	117	1318	1330	122	1320	128	119	1346	27455																		
266	1181	254	275	1177	263	1186	255	272	1169	1183	1189	773	672	796	650	794	652	653	654	790	789	788	786	658	660	98	1349	86	107	1345	95	1354	87	104	1337	1351	1357	27455																		
556	553	891	890	557	887	886	560	561	564	882	883	172	1271	1260	1264	177	1258	1269	1259	190	189	169	1272	183	182	484	481	963	962	485	959	958	488	489	492	954	955	27455																		
889	892	554	555	888	558	559	885	884	881	563	562	180	1242	204	205	1238	197	1249	202	1251	1237	195	198	1252	1265	961	964	482	483	960	486	487	957	956	953	491	490	27455																		
589	856	600	594	850	852	839	605	841	599	565	880	1275	210	225	1219	213	215	1225	228	224	1222	1228	1226	1235	170	517	928	528	522	922	924	911	533	913	527	493	952	27455																		
855	590	597	834	832	609	838	610	612	848	879	566	1254	1245	216	239	236	1215	232	1210	1207	233	1208	1229	200	191	927	518	525	906	904	537	910	538	540	920	951	494	27455																		
854	591	598	608	623	824	617	826	837	847	878	567	184	1244	221	1205	1198	1200	243	244	246	1204	240	1224	201	1261	926	519	526	536	551	896	545	898	909	919	950	495	27455																		
592	853	603	614	618	825	624	823	831	842	568	877	1266	211	1223	1214	1203	251	1193	1196	250	242	231	222	1234	179	520	925	531	542	546	897	552	895	903	914	496	949	27455																		
585	860	849	616	828	619	822	621	829	596	569	876	175	199	1218	1211	248	1194	252	249	1195	1197	234	227	1246	1270	513	932	921	544	900	547	894	549	901	524	497	948	27455																		
859	586	844	830	821	622	827	620	615	601	875	570	1274	1239	1231	229	241	245	1202	1201	1199	247	1216	214	206	171	931	514	916	902	893	550	899	548	543	529	947	498	27455																		
858	587	843	833	613	836	607	835	611	602	874	571	1257	209	1227	237	1209	230	1213	235	238	1212	1206	218	1236	188	930	515	915	905	541	908	535	907	539	530	946	499	27455																		
588	857	846	851	595	593	606	840	604	845	572	873	192	1233	219	226	1232	1230	220	1217	1221	223	217	1220	212	1253	516	929	918	923	523	521	534	912	532	917	500	945	27455																		
863	862	584	581	577	867	866	580	870	871	57																																														

954	Inder J. Taneja								https://inderjtaneja.com/								https://numbers-magic.com/								@JTANEJA								27455					
331	329	1115	1113	1112	1110	336	334	292	1158	285	1154	289	1157	3	1	1443	1441	1440	6	1438	8	9	1436	390	1060	383	1056	387	1059	429	427	1017	1015	1014	1012	434	432	27455
1114	1116	330	332	333	335	1109	1111	1161	1148	1150	293	299	284	1442	1444	2	4	5	1439	7	1437	11	1434	1063	1050	1052	391	397	382	1016	1018	428	430	431	433	1011	1013	27455
345	1100	359	1088	353	1090	349	1096	282	298	304	1141	1147	1163	25	1420	38	1406	35	1412	36	1408	1435	10	380	396	402	1043	1049	1065	443	1002	457	990	451	992	447	998	27455
348	1097	354	1089	360	1087	352	1093	1159	1149	1142	303	296	286	1419	26	1411	49	1398	43	1400	34	1433	12	1061	1051	1044	401	394	384	446	999	452	991	458	989	450	995	27455
1099	346	1092	355	1086	357	1095	350	1155	294	1143	302	1151	290	27	1418	1405	44	1399	50	1397	40	1432	13	1057	392	1045	400	1053	388	1001	444	994	453	988	455	997	448	27455
1098	347	1085	358	1091	356	1094	351	281	300	301	1144	1145	1164	1417	28	1403	1402	45	1396	47	42	14	1431	379	398	399	1046	1047	1066	1000	445	987	456	993	454	996	449	27455
1105	1107	337	339	344	342	1102	1104	1162	1146	295	1152	297	283	1416	29	41	1395	48	1401	46	1404	1430	15	1064	1048	393	1054	395	381	1007	1009	435	437	442	440	1004	1006	27455
340	338	1108	1106	1101	1103	343	341	288	287	1160	291	1156	1153	1414	31	37	39	1410	33	1409	1407	16	1429	386	385	1062	389	1058	1055	438	436	1010	1008	1003	1005	441	439	27455
316	1137	306	1135	305	1138	1131	312	366	1078	363	1084	364	1080	32	1413	17	1427	19	1425	24	22	1422	1424	464	980	461	986	462	982	414	1039	404	1037	403	1040	1033	410	27455
1134	1124	324	1125	318	322	1122	311	1083	377	1070	371	1072	362	30	1415	1428	18	1426	20	1421	1423	23	21	985	475	972	469	974	460	1036	1026	422	1027	416	420	1024	409	27455
309	1126	328	325	1119	1118	319	1136	1077	372	1071	378	1069	368	207	1233	1236	206	208	1241	210	202	1242	1240	979	470	973	476	971	466	407	1028	426	423	1021	1020	417	1038	27455
1130	317	1117	1120	326	327	1128	315	1075	1074	373	1068	375	370	1244	1227	220	216	1231	213	1230	217	1226	201	977	976	471	970	473	468	1032	415	1019	1022	424	425	1030	413	27455
313	323	1121	320	1127	1123	321	1132	369	1067	376	1073	374	1076	1234	218	1225	1229	214	1232	215	1228	219	211	467	969	474	975	472	978	411	421	1023	418	1029	1025	419	1034	27455
1133	308	1139	310	1140	307	314	1129	365	367	1082	361	1081	1079	205	212	209	1239	1237	204	1235	1243	203	1238	463	465	984	459	983	981	1035	406	1041	408	1042	405	412	1031	27455
153	151	1293	1291	1290	156	1288	158	159	1286	267	1184	1174	265	675	673	771	769	768	678	766	680	681	764	227	1224	1214	225	53	51	1393	1391	1390	56	1388	58	59	1386	27455
1292	1294	152	154	155	1289	157	1287	161	1284	1173	1167	278	272	770	772	674	676	677	767	679	765	683	762	1213	1207	238	232	1392	1394	52	54	55	1389	57	1387	61	1384	27455
175	1270	188	1256	185	1262	186	1258	1285	160	1176	280	1165	269	697	748	710	734	707	740	708	736	763	682	1216	240	1205	229	75	1370	88	1356	85	1362	86	1358	1385	60	27455
1269	176	1261	199	1248	193	1250	184	1283	162	266	276	1169	1179	747	698	739	721	726	715	728	706	761	684	226	236	1209	1219	1369	76	1361	99	1348	93	1350	84	1383	62	27455
177	1268	1255	194	1249	200	1247	190	1282	163	268	1171	274	1177	699	746	733	716	727	722	725	712	760	685	228	1211	234	1217	77	1368	1355	94	1349	100	1347	90	1382	63	27455
1267	178	1253	1252	195	1246	197	192	164	1281	1181	273	1172	264	745	700	731	730	717	724	719	714	686	759	1221	233	1212	224	1367	78	1353	1352	95	1346	97	92	64	1381	27455
1266	179	191	1245	198	1251	196	1254	1280	165	270	1170	275	1175	744	701	713	723	720	729	718	732	758	687	230	1210	235	1215	1366	79	91	1345	98	1351	96	1354	1380	65	27455
1264	181	187	189	1260	183	1259	1257	166	1279	262	277	1168	1183	742	703	709	711	738	705	737	735	688	757	222	237	1208	1223	1364	81	87	89	1360	83	1359	1357	66	1379	27455
182	1263	167	1277	169	1275	174	172	1272	1274	1182	1166	279	263	704	741	689	755	691	753	696	694	750	752	1222	1206	239	223	82	1363	67	1377	69	1375	74	72	1372	1374	27455
180	1265	1278	168	1276	170	1271	1273	173	171	1180	261	271	1178	702	743	756	690	754	692	749	751	695	693	1220	221	231	1218	80	1365	1378	68	1376	70	1371	1373	73	71	27455
610	843	600	841	599	844	837	606	660	784	657	790	658	786	247	1193	1196	246	248	1201	250	242	1202	1200	562	882	559	888	560	884	512	941	502	939	501	942	935	508	27455
840	830	618	831	612	616	828	605	789	671	776	665	778	656	1204	1187	260	256	1191	253	1190	257	1186	241	887	573	874	567	876	558	938	928	520	929	514	518	926	507	27455
603	832	622	619	825	824	613	842	783	666	777	672	775	662	1194	258	1185	1189	254	1192	255	1188	259	251	881	568	875	574	873	564	505	930	524	521	923	922	515	940	27455
836	611	823	826	620	621	834	609	781	780	667	774	669	664	245	252	249	1199	1197	244	1195	1203	243	1198	879	878	569	872	571	566	934	513	921	924	522	523	932	511	27455
607	617	827	614	833	829	615	838	663	773	670	779	668	782	103	101	1343	1341	1340	106	1338	108	109	1336	565	871	572	877	570	880	509	519	925	516	931	927	517	936	27455
839	602	845	604	846	601	608	835	659	661	788	655	787	785	1342	1344	102	104	105	1339	107	1337	111	1334	561	563	886	557	885	883	937	504	943	506	944	503	510	933	27455
625	623	821	819	818	816	630	628	586	864	579	860	583	863	125	1320	138	1306	135	1312	136	1308	1335	110	488	962	481	958	485	961	527	525	919	917	916	914	532	530	27455
820	822	624	626	627	629	815	817	867	854	856	587	593	578	1319	126	1311	149	1298	143	1300	134	1333	112	965	952	954	489	495	480	918	920	526	528	529	531	913	915	27455
639	806	653	794	647	796	643	802	576	592	598	847	853	869	127	1318	1305	144	1299	150	1297	140	1332	113	478	494	500	945	951	967	541	904	555	892	549	894	545	900	27455
642	803	648	795	654	793	646	799	865	855	848	597	590	580	1317	128	1303	1302	145	1296	147	142	114	1331	963	953	946	499	492	482	544	901	550	893	556	891	548	897	27455
805	640	798	649	792	651	801	644	861	588	849	596	857	584	1316	129	141	1295	148	1301	146	1304	1330	115	959	490	947	498	955	486	903	542	896	551	890	553	899	546	27455
804	641	791	652	797	650	800	645	575	594	595	850	851	870	1314	131	137	139	1310	133	1309	1307	116	1329	477	496	497	948	949	968	902	543	889	554	895	552	898	547	27455
811	813	631	633	638	636	808	810	868	852	589	858	591	577	132	1313	117	1327	119	1325	124	122	132																

986		Inder J. Taneja						https://inderjtaneja.com/						https://numbers-magic.com/						@IJTANEJA						27455												
3	1	1443	1441	1440	1438	8	6	35	33	1411	1409	1408	1406	40	38	513	931	930	929	514	518	131	129	1315	1313	1312	1310	136	134	163	161	1283	1281	1280	1278	168	166	27455
1442	1444	2	4	5	7	1437	1439	1410	1412	34	36	37	39	1405	1407	926	520	924	521	523	921	1314	1316	130	132	133	135	1309	1311	1282	1284	162	164	165	167	1277	1279	27455
17	1428	31	1416	25	1418	21	1424	49	1396	63	1384	57	1386	53	1392	920	919	527	528	916	525	145	1300	159	1288	153	1290	149	1296	177	1268	191	1256	185	1258	181	1264	27455
20	1425	26	1417	32	1415	24	1421	52	1393	58	1385	64	1383	56	1389	530	526	917	918	529	915	148	1297	154	1289	160	1287	152	1293	180	1265	186	1257	192	1255	184	1261	27455
1427	18	1420	27	1414	29	1423	22	1395	50	1388	59	1382	61	1391	54	519	922	522	923	925	524	1299	146	1292	155	1286	157	1295	150	1267	178	1260	187	1254	189	1263	182	27455
1426	19	1413	30	1419	28	1422	23	1394	51	1381	62	1387	60	1390	55	927	517	515	516	928	932	1298	147	1285	158	1291	156	1294	151	1266	179	1253	190	1259	188	1262	183	27455
1433	1435	9	11	16	14	1430	1432	1401	1403	41	43	48	46	1398	1400	892	554	893	556	550	890	1305	1307	137	139	144	142	1302	1304	1273	1275	169	171	176	174	1270	1272	27455
12	10	1436	1434	1429	1431	15	13	44	42	1404	1402	1397	1399	47	45	894	560	557	887	886	551	140	138	1308	1306	1301	1303	143	141	172	170	1276	1274	1269	1271	175	173	27455
99	97	1347	1345	1344	1342	104	102	67	65	1379	1377	1376	1374	72	70	549	885	888	558	559	896	227	225	1219	1217	1216	1214	232	230	195	193	1251	1249	1248	1246	200	198	27455
1346	1348	98	100	101	103	1341	1343	1378	1380	66	68	69	71	1373	1375	555	891	552	889	895	553	1218	1220	226	228	229	231	1213	1215	1250	1252	194	196	197	199	1245	1247	27455
113	1332	127	1320	121	1322	117	1328	81	1364	95	1352	89	1354	85	1360	531	913	912	911	532	536	241	1204	255	1192	249	1194	245	1200	209	1236	223	1224	217	1226	213	1232	27455
116	1329	122	1321	128	1319	120	1325	84	1361	90	1353	96	1351	88	1357	908	538	906	539	541	903	244	1201	250	1193	256	1191	248	1197	212	1233	218	1225	224	1223	216	1229	27455
1331	114	1324	123	1318	125	1327	118	1363	82	1356	91	1350	93	1359	86	902	901	545	546	898	543	1203	242	1196	251	1190	253	1199	246	1235	210	1228	219	1222	221	1231	214	27455
1330	115	1317	126	1323	124	1326	119	1362	83	1349	94	1355	92	1358	87	548	544	899	900	547	897	1202	243	1189	254	1195	252	1198	247	1234	211	1221	222	1227	220	1230	215	27455
1337	1339	105	107	112	110	1334	1336	1369	1371	73	75	80	78	1366	1368	537	904	540	905	907	542	1209	1211	233	235	240	238	1206	1208	1241	1243	201	203	208	206	1238	1240	27455
108	106	1340	1338	1333	1335	111	109	76	74	1372	1370	1365	1367	79	77	909	535	533	534	910	914	236	234	1212	1210	1205	1207	239	237	204	202	1244	1242	1237	1239	207	205	27455
657	787	786	785	658	662	748	750	693	699	675	769	768	767	676	680	705	739	738	737	706	710	561	883	882	881	562	566	844	846	597	603	579	865	864	863	580	584	27455
782	664	780	665	667	777	698	704	741	747	764	682	762	683	685	759	734	712	732	713	715	729	878	568	876	569	571	873	602	608	837	843	860	586	858	587	589	855	27455
776	775	671	672	772	669	749	701	744	696	758	757	689	690	754	687	728	727	719	720	724	717	872	871	575	576	868	573	845	605	840	600	854	853	593	594	850	591	27455
674	670	773	774	673	771	700	743	702	745	692	688	755	756	691	753	722	718	725	726	721	723	578	574	869	870	577	867	604	839	606	841	596	592	851	852	595	849	27455
663	778	666	779	781	668	694	742	703	751	681	760	684	761	763	686	711	730	714	731	733	716	567	874	570	875	877	572	598	838	607	847	585	856	588	857	859	590	27455
783	661	659	660	784	788	746	695	752	697	765	679	677	678	766	770	735	709	707	708	736	740	879	565	563	564	880	884	842	599	848	601	861	583	581	582	862	866	27455
387	385	1059	1057	1056	1054	392	390	419	417	1027	1025	1024	1022	424	422	609	835	834	833	610	614	259	257	1187	1185	1184	1182	264	262	291	289	1155	1153	1152	1150	296	294	27455
1058	1060	386	388	389	391	1053	1055	1026	1028	418	420	421	423	1021	1023	830	616	828	617	619	825	1186	1188	258	260	261	263	1181	1183	1154	1156	290	292	293	295	1149	1151	27455
401	1044	415	1032	409	1034	405	1040	433	1012	447	1000	441	1002	437	1008	824	823	623	624	820	621	273	1172	287	1160	281	1162	277	1168	305	1140	319	1128	313	1130	309	1136	27455
404	1041	410	1033	416	1031	408	1037	436	1009	442	1001	448	999	440	1005	626	622	821	822	625	819	276	1169	282	1161	288	1159	280	1165	308	1137	314	1129	320	1127	312	1133	27455
1043	402	1036	411	1030	413	1039	406	1011	434	1004	443	998	445	1007	438	615	826	618	827	829	620	1171	274	1164	283	1158	285	1167	278	1139	306	1132	315	1126	317	1135	310	27455
1042	403	1029	414	1035	412	1038	407	1010	435	997	446	1003	444	1006	439	831	613	611	612	832	836	1170	275	1157	286	1163	284	1166	279	1138	307	1125	318	1131	316	1134	311	27455
1049	1051	393	395	400	398	1046	1048	1017	1019	425	427	432	430	1014	1016	796	650	797	652	646	794	1177	1179	265	267	272	270	1174	1176	1145	1147	297	299	304	302	1142	1144	27455
396	394	1052	1050	1045	1047	399	397	428	426	1020	1018	1013	1015	431	429	798	656	653	791	790	647	268	266	1180	1178	1173	1175	271	269	300	298	1148	1146	1141	1143	303	301	27455
483	481	963	961	960	958	488	486	451	449	995	993	992	990	456	454	645	789	792	654	655	800	355	353	1091	1089	1088	1086	360	358	323	321	1123	1121	1120	1118	328	326	27455
962	964	482	484	485	487	957	959	994	996	450	452	453	455	989	991	651	795	648	793	799	649	1090	1092	354	356	357	359	1085	1087	1122	1124	322	324	325	327	1117	1119	27455
497	948	511	936	505	938	501	944	465	980	479	968	473	970	469	976	627	817	816	815	628	632	369	1076	383	1064	377	1066	373	1072	337	1108	351	1096	345	1098	341	1104	27455
500	945	506	937	512	935	504	941	468	977	474	969	480	967	472	973	812	634	810	635	637	807	372	1073	378	1065	384	1063	376	1069	340	1105	346	1097	352	1095	344	1101	27455
947	498	940	507	934	509	943	502	979	466	972	475	966	477	975	470	806	805	641	642	802	639	1075	370	1068	379	1062	381	1071	374	1107	338	1100	347	1094	349	1103	342	27455
946	499	933	510	939	508	942	503	978	467	965	478	971	476	974	471	644	640	803	804	643	801	1074	371	1061	382	1067	380	1070	375	1106	339	1093	350	1099	348	1102	343	27455
953	955	489	491	496	494	950	952	985	987																													

References

• Author's Contribution to Recreation of Numbers and Magic Squares

- [1] **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers - <https://numbers-magic.com/?p=671>.
- [2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://numbers-magic.com/?cat=3>.
- [3] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Order 34, <https://numbers-magic.com/?p=8838>.
- [4] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Order 38, <https://numbers-magic.com/?p=8856>.

• Block-Wise Magic Squares

- [5] **H. White**, Bordered Magic Squares - <http://budshaw.ca/BorderedMagicSquares.html>
- [6] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.
- [7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.
- [8] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.
- [9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

- [10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.
- [11] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.
- [12] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

- [13] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.
- [14] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.
- [15] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.
- [16] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.
- [17] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

- [18] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.
- [19] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

- [20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.
- [21] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.
- [22] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

- [23] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.
- [24] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

- [25] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>
- [26] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• **Block-Wise Bordered Magic Squares**

- [27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.
- [28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.
- [29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.
- [30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.
- [31] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.
- [32] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

- [33] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 3, **Zenodo**, May 05, pp. 1-29, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7898383>.
- [34] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 5, **Zenodo**, May 06, pp. 1-31, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7903412>.
- [35] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 7, **Zenodo**, May 06, pp. 1-28, 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7903420>.

• Magic Squares With Bordered Magic Rectangles

- [36] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 6, 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-26, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319985>.
- [37] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-40, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7319787>.
- [38] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-63, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320116>.
- [39] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320131>.
- [40] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 20 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, November 14, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7320877>.

- [41] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.
- [42] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.
- [43] **Inder J. Taneja**, Single Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 24, 2023, pp. 1-76, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7565946>
- [44] **Inder J. Taneja**, Double Crossed Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 40, **Zenodo**, January 30, 2023, pp. 1-102, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7585787>
- [45] **Inder J. Taneja**, Magic Squares of Order 42 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-92, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695834>.
- [46] **Inder J. Taneja**, Single-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-69, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7695939>
- [47] **Inder J. Taneja**, Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-59, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696070>.
- [48] **Inder J. Taneja**, Closed Double-Cross Bordered Magic Rectangles and Magic Squares of Order 42, **Zenodo**, March 03, 2023, pp. 1-28, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7696181>.
- [49] **Inder J. Taneja**, 8000+ Magic Squares of Order 22 in Different Styles, Models and Designs, **Zenodo**, April 08, pp. 1-135, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7809478>.

• Figured Magic Squares and Bordered Magic Rectangles

- [50] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 6, 10, 12, 14 and 16 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-31, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377674>.
- [51] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Orders 18 and 20 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-87, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377689>.
- [52] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 22 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377706>.
- [53] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 24 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-104, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377779>.
- [54] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 26 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, November 29, 2022, pp. 1-88, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7377794>.
- [55] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 28 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390666>.
- [56] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 30 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 02, 2022, pp. 1-179, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7390705>.
- [57] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 32 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 22, 2022, pp. 1-310, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7472891>.

- [58] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 34 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-193, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486540>.
- [59] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 36 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, December 27, 2022, pp. 1-140, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7486548>.
- [60] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 38 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-133, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500188>.
- [61] **Inder J. Taneja**, Figured Magic Squares of Order 40 Using Bordered Magic Rectangles: A Systematic Procedure, **Zenodo**, January 03, 2023, pp. 1-157, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7500192>.

• Two Digits Bordered Magic Squares

- [62] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares Multiples of 4: Orders 8 to 24, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866956>.
- [63] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 28 and 32, **Zenodo**, April, 26, 2023, pp. 1-36, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7866981>.
- [64] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 10, 14, 18 and 22, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-43, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880931>.
- [65] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 26 and 30, **Zenodo**, April, 30, 2023, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7880937>.

[66] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 36 and 40, **Zenodo**, May, 04, 2023, pp. 1-41,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7896709>.

[67] **Inder J. Taneja**, Two Digits Bordered Magic Squares of Orders 34 and 38, **Zenodo**, May, 10, 2023, pp. 1-45,
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7922571>.

• Creative Magic Squares

[68] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021,
<http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.
